

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kreativität – klar?

Was Lehrpersonen über Kreativität wissen

eingereicht von: Melanie Bütler

Begleitung: Seline Soom

Datum der Abgabe: 14. Mai 2023

Abstract

Kreativität ist ein wichtiger Bestandteil heutiger Bildungsziele. In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, was Lehrpersonen über das Konstrukt Kreativität wissen. Mittels eines Fragebogens werden Daten erhoben zu den Bereichen: Theoriewissen, Einschätzung der Relevanz des Themas und Einschätzung der persönlichen Kreativität. Die Ergebnisse zeigen: Die Lehrpersonen verfügen meist über ein unspezifisches Theoriewissen, schätzen aber ihre eigene Kreativität und die Relevanz des Themas als hoch ein. Auf die Ergebnisse hat weder das Alter der Person, ihre Berufserfahrung noch die Unterrichtsstufe oder Funktion, in welcher sie unterrichtet, einen Einfluss. Die Mehrheit der befragten Lehrpersonen möchte ihr Wissen über Kreativität vergrößern. Die Erkenntnisse dieser Studie bilden gute Grundlagen für die Weiterarbeit mit dem Thema Kreativität in der Schule. Ein nächster Schritt könnte die Entwicklung eines Fortbildungsmoduls über Wissen und Umsetzungsmöglichkeiten von Kreativität in der Schule für Lehrpersonen sein.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage	2
2.1	Kontext	2
2.2	Die Heilpädagogische Relevanz des Themas	3
2.2.1	Inklusion und Kreativität	3
2.2.2	Fachberatung Kreativitätsförderung	4
2.3	Persönliche Motivation	4
2.4	Fragestellung	5
2.5	Forschungsabsicht	5
3	Theoretische Auseinandersetzung: Kreativität und ihre Aspekte	6
3.1	Definition Kreativität und ihre Aspekte	6
3.2	Das kreative Produkt	7
3.3	Die kreative Person	8
3.3.1	Verhaltensmerkmale einer kreativen Person nach Braun, Krause und Boll	9
3.3.2	Antithetische Merkmalspaare von Csikszentmihalyi	9
3.3.3	Das Komponentenmodell von Urban	10
3.3.4	Fazit	11
3.4	Der kreative Prozess	11
3.5	Innovation und Kreativität	12
3.6	Das kreative Umfeld	12
4	Theoretische Auseinandersetzung: Kreativität und Schule	13
4.1	Kreativität in der Bildung – gestern und zukünftig	13
4.2	Definition Kreativitätsförderung	13
4.3	Kreativität und ihre Lernkomponenten	15
4.3.1	Motivation	16
4.3.2	Flow	17
4.3.3	Kreative Denkfähigkeit	18
4.3.4	Begabung und Intelligenz	18
4.4	Pädagogisches Handeln oder die Lehrperson	19
4.5	Hemmendes und förderndes Verhalten	20
4.6	Ausbildung von Lehrpersonen in Kreativität	20
5	Forschungsstand	21
6	Fragestellung und Hypothesen	22
7	Forschungskonzeption	24
7.1	Forschungsdesign	24

7.2	Der Fragebogen.....	25
7.3	Auswahl der Fragen	26
7.3.1	Teil A: Einleitungsfragen	28
7.3.2	Teil B: Hauptfragen zum theoretischen Wissen über Kreativität	28
7.3.3	Teil C: Mythen und Fakten zur Kreativität.....	29
7.3.4	Teil D: Soziodemographische Daten.....	29
7.3.5	Teil E: Schlussfragen.....	30
7.3.6	Onlinetool: LimeSurvey.....	30
7.3.7	Pretest.....	30
7.4	Stichprobe	31
7.5	Aufbereitung und Auswertung der Daten	32
7.5.1	Die quantitative Auswertung.....	32
7.5.2	Korrelationstest: Kendall-Tau-b.....	34
7.5.3	Unterschieds-Tests: Kruskal Wallis Test und Mann-Whitney-u-Test	35
7.5.4	Unterschieds-Tests: ANOVA und Post-Hoc-Test	35
7.5.5	Die qualitative Auswertung	35
7.6	Methodenkritik	36
8	Ergebnisse.....	37
8.1	Das Wissen in den vier Aspekten der Kreativität	37
8.2	Deskriptive Statistik der Bereiche Relevanz und Selbsteinschätzung.....	38
8.3	Zusammenhänge Wissen, Relevanz und Selbsteinschätzung.....	40
8.4	Deskriptiver Vergleich Mythen und Fakten.....	40
8.4.1	Mythen.....	41
8.4.2	Fakten.....	42
8.5	Vergleich: Wissen / Soziodemographische Daten.....	43
8.6	Qualitative Ergebnisse	43
8.6.1	«Was fällt Ihnen spontan als herausfordernd an der Kreativitätsförderung ein?».....	43
8.6.2	«Was ist Ihrer Meinung nach eine kreative Aufgabe?»	44
8.7	Soziodemographische Daten	45
8.8	Schlussfragen	46
9	Diskussion der Ergebnisse.....	48
9.1	Was wissen sie den nun, die Lehrpersonen?	48
9.1.1	... über ästhetische und pragmatische Kreativität	48
9.1.2	... bezogen auf die Unterrichtsstufen	49
9.1.3	... und woher?	49
9.1.4	... über Mythen und Fakten	49
9.1.5	... und über die kreative Person?.....	50
9.2	Und wie ist die Haltung der Lehrpersonen zur Kreativität?.....	51

9.2.1	Selbsteinschätzung + Relevanz + Wissen	52
9.2.2	... und was hindert Lehrpersonen, mehr Kreativität zu fördern?	52
9.2.3	... und Wissen erweitern über Kreativität?.....	53
9.3	Beantwortung der Fragestellungen und Hypothesen.....	53
9.3.1	Beantwortung der Hauptfrage	53
9.3.2	Beantwortung der Hypothesen 1-3.....	54
9.3.3	Beantwortung der Unterfragen.....	54
9.4	Kreativität-klar. Und jetzt?	55
Literaturverzeichnis		56
Abbilungsverzeichnis		59
Tabellenverzeichnis		60
Anhang.....		60

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
A, B, C, D, E	Aufzählung der Teile des Fragebogens, z. B. E1= Schlussteil, Item 1
Abb.	Abbildung
ästh	ästhetisch
Aufl.	Auflage
(4) C	Big-C, Pro-C, little-c, mini-c
ebd.	ebenda
etc.	et cetera
f. / ff.	folgende Seite / folgende Seiten
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
Hrsg.	Herausgebende Person
ISF	Integrierte Schulische Förderung
(4) K	Kommunikation, Kooperation, Kritisches Denken, Kreativität
Kap.	Kapitel
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson oder Lehrpersonen
LPdZ1+2	(amtierende) Lehrpersonen der Zyklen 1+2 (an Schweizer Regelschulen)
max	maximal
M	Mittelwert
n	Stichprobengrösse
n.d.	Nicht datiert
Nenn.	Nennungen
o.S.	ohne Seite (ohne Seitenangabe)
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
SD	Standartabweichung
p	Signifikanzwert
(4) P	person (Person), product (Produkt), process (Prozess), press/place (Umfeld/Klima)
prag	pragmatisch
r	Effektstärke nach Cohen
S.	Seite
SHP	Fachperson Schulische Heilpädagogik
SPSS	Statistical Package for Social Sciences
SuS	Schülerinnen und Schüler

U	Mann-Whitney-u-Wert
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
V	Vorwort
vgl.	vergleiche
VS	Vergleichsstudie
Z	Z-Statistik
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil

1 Einleitung

Kreativität! Sie geniesst eine hohe Beliebtheit in der Bevölkerung. Es könnte sogar gesagt werden, ihr wohnt ein Zauber inne. Denn, obwohl alle gerne als kreativ gelten, wissen doch die wenigsten, was Kreativität eigentlich ist. Von einem Unwissen wird in der Literatur und in der Kreativitätsforschung auch bei Lehrpersonen gesprochen: Sie sollen eher hemmend auf kreative Prozesse der Schülerinnen und Schüler wirken als fördernd; Standardisierung gegenüber Einzigartigkeit bevorzugen; Kreative Verhaltensmerkmale und Eigenschaften als negativ werten. All dem, so die Forschenden, könnte mit mehr Wissen über das Konstrukt Kreativität entgegengewirkt werden. Und damit wäre man dem Ziel, da sind sich Autoren und Forschende einig: *Mehr Kreativität in der Bildung*, einen grossen Schritt näher.

In dieser Arbeit soll ergründet werden, was denn nun die Lehrpersonen wissen – oder eben nicht. Es wird der Versuch unternommen, die Theorie der Kreativität im Kontext Schule zu erfassen und in Fragen abzubilden. Diese werden Lehrpersonen, welche in Deutschschweizer Kindergärten oder Primarschulen tätig sind, mittels einer Onlinebefragung unterbreitet. Die Auswahl der Bildungsstufen wird begründet mit der Grösse der Population, unterschiedlichen Ausbildungsstätten (z.B. Pädagogische Hochschule versus Universität) und der Relevanz bezüglich Wirkungsfeldes der Fachpersonen Schulische Heilpädagogik.¹ Studien, Vergleiche oder Literatur (zum Beispiel im Theorieteil) können aber auch andere Bildungsstufen und Sprachregionen bzw. Länder beschreiben. Die Daten der Erhebung werden auf Merkmale, Unterschiede und Zusammenhänge untersucht und quantitativ (und teilweise qualitativ) ausgewertet.

Auch wird, nebst dem Wissen über Kreativität, erfragt, als wie relevant die Kreativitätsförderung eingeschätzt wird. Hierzu einige Aussagen auf den Slogan: «*Kreativität macht Schule!*»:

«cool»; «Erst jetzt? Kreativität ist die Grundlage jeder Bildung.»; «Genau, Kreativität wird auch etwas sein, das in Zukunft von den Kindern gefragt wird.»; «Slogan oder Widerspruch? Meint Kreativität immer auch Produktivität?»; «Endlich! Endlich geben wir den SuS² mehr Raum, aus sich selbst schöpfen zu lernen...»; «Schreiben, tanzen, singen, zeichnen, malen, basteln, werken, nähen, gestalten, turnen»; «Fast alles, was wir tun, braucht Kreativität, deshalb ist das etwas absolut Grundlegendes in der Schule.»

Die *Relevanz* wird, wie auch der dritte Bereich, *Einschätzung der persönlichen Kreativität*, für eine Gegenüberstellung der drei Bereiche genutzt: *Wissen, Relevanz, Selbsteinschätzung*. Alle Ergebnisse sollen zu einem vertieften Verständnis von Wissen oder Unwissen der Lehrpersonen über das Konstrukt Kreativität beitragen.

¹ Im Kontext des Studiums der Schulischen Heilpädagogik wird diese Arbeit verfasst.

² SuS: Schülerinnen und Schüler

2 Ausgangslage

Dieses Kapitel beinhaltet eine Annäherung an das Thema. Nach der Auseinandersetzung mit den aktuellen Gegebenheiten, dem *Kontext*, wird die *heilpädagogische Relevanz des Themas* dargelegt. Anschliessend wird die *persönliche Motivation* der Autorin zur Themenwahl beschrieben. Die aus den vorgängigen Betrachtungen resümierende erste Fragestellung bildet den Abschluss des Kapitels.

2.1 Kontext

Schon vor zwanzig Jahren hat die OECD³ Kreativität als Kern der Wissensgesellschaft bezeichnet (Cachia & Ferrari, 2010, S. 15). Der Kreativitätsforscher Klaus K. Urban schreibt: «Darstellungen zur Kreativität, egal ob in einem pädagogischen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen oder bildungspolitischen Kontext, zeichnen fast ausschließlich ein positives Bild von Kreativität» (2021, S. 178). Die beiden Pädagogikprofessorinnen Haager und Baudson bezeichnen Kreativität gar als wichtigste Ressource des Landes (Deutschland), denn: «... sie ermöglicht technische und soziale Innovationen; durch sie können wir Wege finden, um Probleme zu lösen, deren Existenz wir heute noch nicht einmal erahnen» (2019, Vorwort). Kreativität und Innovation, die beiden werden oft in einem genannt, gelten international als Schlüsselqualifikationen und wichtigste zukunftsweisende Führungsqualitäten (Sterel, Pfiffner & Schrödter, 2022; Nakano & Wechsler, 2018). Man könnte so weit gehen und sagen: Kreativität ist in Mode, denn sie wird in Stelleninseraten gefordert, für Werbezwecke eingesetzt und als Kompliment verteilt (vgl. Urban, 2004). Wer möchte nicht kreativ sein? Kreativität hat also einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft von heute. Doch, wie kann es sein, dass, wenn Kreativität doch so wichtig ist, sie im schulischen Kontext noch immer ein Schattendasein fristet (Haager & Baudson, 2019, S. V)? Betrachtet man den Lehrplan 21, welcher grösstenteils an Schweizer Schulen gilt, so zeigt sich, dass Kreativität oder Aspekte davon mehrfach vorhanden sind. Sie werden zum Beispiel in den überfachlichen Kompetenzen genannt sowie im Bereich des Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten⁴ (siehe Anhang 1). Auch Urban (2004) merkt an, dass Kreativität seit den sechziger Jahren für die Bildung an Wichtigkeit gewonnen hat. Sie gilt heute als globales Erziehungsziel und ist aus Leitlinien für Schulen und Unterricht nicht mehr wegzudenken (S. 68f). Doch Urban gibt auch zu bedenken, dass «... dieses Ziel in Schulen nicht oder kaum angemessen umgesetzt und erreicht werde» (ebd. S. 69). *Verunsicherung durch kreatives Verhalten, das Fehlen einer allgemeingültigen Definition von Kreativität, das mangelnde Bewusstsein, die noch lückenhafte Empire zur Sachlage und die unzureichende Bildung der Lehrpersonen* könnten mögliche Gründe für die fehlende Förderung von Kreativität im Unterricht sein (ebd., S. 69f.). Seeli (2021) kommt nach umfangreichem Literaturstudium zum Schluss, dass Kreativität und kreative Prozesse erst einmal verstanden werden müssen, um sie fördern zu können (S. 10). Diese Aussage macht sichtbar, dass Wissen im Bereich Kreativität ein erster Schritt zur Veränderung des Schattendaseins von Kreativität in der Bildung sein könnte. Dieses Wissen gilt es also zu ergründen und zu fördern.

³ OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

⁴ Überfachliche Kompetenzen werden primär fachbezogen gefördert und beurteilt. ALSV werden fachübergreifend gefördert und sind nicht Bestandteil des Volksschulzeugnisses (Bildungsdepartement, 2020, S. 10ff.).

2.2 Die Heilpädagogische Relevanz des Themas

Nach dem allgemeinen Kontext soll nun der spezifische, hier der heilpädagogische betrachtet werden. Zwei Aspekte werden dabei fokussiert, welche nach Ansicht der Autorin sowohl Aktualität und fachliche Prägnanz aufweisen.

2.2.1 Inklusion und Kreativität

In fünf Leitsätzen definiert die Hochschule für Heilpädagogik Zürich ihre Sichtweise zum Thema Inklusion im Schulsystem. Der erste mit dem Titel «Bildung für Alle» lautet: «Das Bildungssystem garantiert Bildung für alle Kinder und Jugendlichen und fördert deren Persönlichkeit, Begabungen und Kreativität. Ziel ist die Teilhabe an der Gesellschaft und ein möglichst selbstbestimmtes Leben» (HfH, Homepage). Kreativität ist also ein Schlagwort individueller Förderung im Bildungswesen und hier speziell im Kontext der Inklusion. Bringt man die beiden anderen Begriffe, Begabung und Persönlichkeit, in den Zusammenhang mit Kreativität, wird sichtbar, dass diese aus dem Blickwinkel der Entwicklung einander teilweise bedingen. Carl Rogers beschreibt die Motivation zur Kreativität als das «... Bestreben des Menschen, sich selbst zu aktualisieren, seine Möglichkeiten zu werden» (2020, S. 340). Also, seine Persönlichkeit und Begabungen zu erkennen und entwickeln. Landau spricht über ihr Verständnis eines holistischen Zugangs zum Kind⁵ von einem holistischen Zugang zur Begabung, «... der das ursprüngliche Talent, die Intelligenz (...) durch Kreativität, die seelische Reife und den interpersonalen Dialog ergänzt zu einer ganzen, integrierten Persönlichkeit (...)» (1999, S. 189). Sie betrachtet Kreativität als Möglichkeit zur individuellen Entfaltung und Verwirklichung und als eine Ressource für zukunftsorientierte, gesellschaftliche Mitbestimmung (1974, S. 11). Auch sie geht also davon aus, dass die drei im Leitsatz geforderten Aspekte in enger Verbindung zueinanderstehen und Kreativität ein möglicher Zugang zur Förderung der beiden anderen sein kann.

In Schweizer Regelschulklassen stellt der integrative Unterricht eine der grossen Herausforderungen für Klassenehrpersonen (KLP) und Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik (SHP) dar (Altmeyer-Müller, Antognini-Ledergerber & Eberle, 2021). In der Praxis kann beobachtet werden, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder spezifischem Förderbedarf oft durch Separation, also in Kleingruppen oder in Einzelunterricht, durch die Förderlehrperson beschult werden (Erfahrung der Autorin). Dies entspricht nicht der Idee der Inklusion oder auch Integration, wie diese hier fortan genannt werden soll⁶. Studien zeigen, dass Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf weniger gut akzeptiert und sozial angenommen werden, als Gleichaltrige ohne speziell ausgewiesenem Förderbedarf (Bless & Mohr, 2007; Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2012; Zurbriggen, 2016, alle zitiert nach Altmeyer-Müller et al. 2021, o.S.). Der kooperativ gestaltete, integrative Unterricht gilt hier als entscheidende Ressource zur Verbesserung der sozialen Teilnahme (Altmeyer, 2020, zitiert nach ebd.). Diese ist wiederum entscheidend für bestmögliche Lernvoraussetzungen (Ainscow et al., 2006; Hascher & Lobsang, 2004, zitiert nach Altmeyer-Müller et al., 2021, o.S.). Was bedeutet dies nun für das Thema Kreativität? Heute wird davon ausgegangen, dass Kreativität und Intelligenz getrennt voneinander gefördert werden können

⁵ Holistischer Zugang hier: Alle Aspekte der Persönlichkeit des Kindes als Ganzes wahrnehmen (Landau, 1999, S. 187).

⁶ Der Begriff *Integration* steht international allgemein für eine Reform des Bildungswesens, «... that will lead them to respond positively to pupil diversity – seeing individual differences not as problems to be fixed, but as opportunities for enriching learning» (UNESCO, 2017).

(siehe Kap. 4.3.4). Dies kann ein Vorteil bei der Integration von Kindern mit Unterstützungsbedarf im kognitiven Bereich (unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich) sein, da bei kreativen Aufgaben andere Strategien gefragt sind als üblich, wie schulisches Lernen und Wiedergeben. Durch sichtbare Erfolge in kreativen Aufgaben könnte die Akzeptanz von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf durch die Klasse steigen und könnte sich die soziale Teilnahme verbessern. Genau dies hat die Autorin in der Praxis im Rahmen des Theaterprojekts (siehe Kap. 2.3) beobachten können. Die Deutsche Gesellschaft für Kreativität schreibt denn auf ihrer Homepage: «Kreatives Denken und Handeln motiviert und führt zu Erfolgserlebnissen. Der schöpferische Mensch findet Sinn und Erfüllung in seinem Leben» (n.d.).

2.2.2 Fachberatung Kreativitätsförderung

Zum Aufgabenfeld der SHP an Regelschulen gehört das Beraten von Lehrpersonen, «... in der methodisch-didaktischen Gestaltung eines Unterrichts, welcher dem Bildungsbedarf aller Lernenden gerecht werden kann» (HfH, 2016, S. 13). Beratung im Fördern von Kreativität gehört, glaubt man dem Leitsatz der HfH (vorheriges Kapitel), auch zu diesem Aufgabenfeld. Die Relevanz dieser Beratung kann zusätzlich gestützt werden auf zwei weitere Aspekte: 1. In der Literatur wird die negative Einstellung von Lehrpersonen gegenüber Verhaltensweisen und Eigenschaften hervorgehoben, die allgemein mit Kreativität in Verbindung gebracht werden (Kampylis, Berki, & Saariluoma, 2009 zitiert nach Cachia & Ferrari, 2010, S. 17); 2. Kinder mit kreativen Fähigkeiten werden denen gegenüber, die analytisch denken, benachteiligt (Sternberg, 2006, S. 94). Dabei könnten alle Kinder von Unterricht, der kreatives Denken fördert, profitieren (ebd.). Eine wissenschaftlich fundierte Beratung über Kreativität und die Förderung dieser könnte zur Verbesserung der beiden Aspekte beitragen und damit Kindern in ihrem kreativen Handeln und Denken mehr Anerkennung und Entwicklungsraum geben. Dass sich dies lohnt, bestätigt Holm-Hadulla (2014), welche schreibt: «Kreative Betätigungen können neurologisch nachweisbare Wirkungen, wie zum Beispiel Gedächtnisleistung, Aufmerksamkeit, kognitive Potenziale, erzielen. Sie wirken sich jedoch auch positiv auf das Persönlichkeitswachstum aus» (S. 70).

2.3 Persönliche Motivation

Über zehn Jahre arbeitete die Autorin an einem Projekt mit, bei dem Schulklassen zwei Lektionen Theaterunterricht pro Woche durch Theaterschaffende erhielten. Zwei Erkenntnisse faszinieren sie bis heute:

1. Waren einige Kinder anfangs zurückhaltend oder gar ängstlich im Äussern von Ideen zur Umsetzung der gestellten offenen Aufgaben, konnten sie grösstenteils am Ende der Besuchsphase am Prozess der Ideenentwicklung teilnehmen.
2. Ausnahmslos alle Kinder haben nach Beendigung der Besuche in der Rückmeldung geäussert, dass ihnen die Lektionen viel Freude bereitet hätten.

Später als ISF-Lehrperson an Regelschulen oder wie aktuell in der Arbeit an einer Sonderschule (Bereich Verhalten) hat sich die Autorin intensiv damit auseinandergesetzt, wie die Motivation und Freude der Theaterlektionen von damals in verschiedene Bereiche des Schulalltags transferiert werden können. Sie erkannte, dass die pragmatische Kreativität (vgl. Kap. 3.1) ein Schlüssel zu dieser intrinsischen Motivation, zum Flow (vgl. Kap. 4.3.2), aber auch zur eigenen Freude im Lehrberuf ist. Je grösser das Wissen über die Kreativität und ihre Aspekte wurde, desto entspannter und bewusster konnten die Autorin und die Kinder individuell ihre Kreativität erfahren und

erweitern lassen. Aufgaben zu stellen, deren Lösungen offen sind und der Prozess dorthin individuelles Wissen generiert, also nicht bei allen Kindern auf Seite sowieso im Lehrmittel abgehakt werden kann, braucht Mut und Wissen. Dieses Wissen über Kreativität wünscht sich die Autorin für das Bildungswesen und vor allem für die Lehrpersonen. Denn, wie könnte man die Haltung besser leben, welche Carl Rogers (2020) für die Arbeit mit Menschen prägte, die der Kongruenz, bedingungslose Akzeptanz und Empathie, als durch das Ermöglichen des individuellen Lernens, der Förderung von Individualität.

2.4 Fragestellung

Die folgende, grobe Fragestellung wird abgeleitet aus den vorgängigen Kapiteln. Sie bildet den Kern für das weitere Vorgehen in dieser Masterarbeit:

Inwiefern wissen Lehrpersonen, was Kreativität ist?

Um diese Fragen zu beantworten, folgt eine theoretische Auseinandersetzung mit Einbezug des aktuellen Forschungsstandes. Daraus wird eine definitive, konkretisierte Fragestellung abgeleitet und die Forschungsmethode dargelegt und begründet.

2.5 Forschungsabsicht

Um die Fragestellung aus dem letzten Kapitel zu beantworten, soll eine empirische, quantitative Befragung von Lehrpersonen durchgeführt werden. Vordergründig soll dabei nicht die Umsetzung der Kreativitätsförderung im Unterricht der einzelnen Lehrpersonen sein, sondern das Wissen, auf welches die Lehrpersonen eine mögliche Förderung aufbauen. Denn von Hentig (1998) schreibt: «Wer sagt, Kreativität sei eine Chance, muss a) wissen, was Kreativität ist, und b) eine Vorstellung haben, wie man sie erlangt oder bei anderen fördert» (zitiert nach Braun, 1999, S. 27). Im besten Fall könnten die Resultate einer solchen Erhebung Antworten auf die Frage des Schattendaseins von Kreativität im Unterricht (vgl. Kap. 2.1) ermöglichen, als Grundlage für die Ausbildung zukünftiger Lehr-, Fachlehr- und Förderlehrpersonen dienen, oder zu Weiterbildungszwecken genutzt werden.

In den nächsten zwei Haupt-Kapiteln werden für die Fragestellung relevante Begriffe definiert, deren Zusammenhänge dargelegt und in den Bezugsrahmen dieser Arbeit gestellt. In den drei Unterkapiteln: *Kreativität und ihre Aspekte*, *Kreativität und Schule* und *Forschungsstand* soll ergründet werden, wie die Frage präzisiert und durch Unterfragen/-hypothesen ergänzt werden muss, um sie in den aktuellen Forschungskontext sinnstiftend einzugliedern.

3 Theoretische Auseinandersetzung: Kreativität und ihre Aspekte

Das Konstrukt Kreativität wird in den folgenden Unterkapiteln definiert und in die vier Aspekte unterteilt betrachtet.

3.1 Definition Kreativität und ihre Aspekte

Obwohl das wissenschaftliche Interesse an Kreativität in den letzten Jahren stark zugenommen hat, bereitet es immer noch grosse Schwierigkeiten, das komplexe Phänomen der Kreativität zu definieren (Fischer & Barabasch, 2022, S. 1). Etymologisch geht das Wort auf das lateinische Verb *creare* zurück und kann mit schaffen, erschaffen, erzeugen, hervorbringen übersetzt werden (Langenscheidt). Anfang des 20. Jahrhunderts taucht der Begriff erstmals auf und wird durch Joy Paul Guilford⁷ um 1950 Gegenstand der modernen Forschung (Freitag, 2018, S. 143). So kann das Forschungsgebiet der Kreativität als vergleichbar junges bezeichnet werden. Diesem fehlen, so Fischer und Barabasch, grundlegende Vereinbarungen über eine gemeinsame Definition, was durch gar widersprüchliche Auffassungen sichtbar wird (2022, S. 1.). Sterel et al. (2022) nennen folgende Gebiete, in welchen heute der Begriff Kreativität Bedeutung findet:

Tabelle 1: Kreativitätsgebiete nach Sterel et al. (2022, S. 28)

Ästhetisches-künstlerisches Gestalten (bildende Kunst, Massenkultur in der Produktgestaltung)

Kreativität als Persönlichkeitsmerkmal (kreatives Denken und Verhalten)

Kreativität und Unternehmenskultur (Kreativitätsprozesse)

Kreativität und Innovationsmanagement (Entrepreneurship)

Kreativkompetenz in der Bildung (Problemlösungsstrategien, Umgang mit offenen Systemen, mehrere Lösungen gleichzeitig, Widersprüchlichkeiten etc.)

Zusätzlich besteht eine Vielzahl von Bedeutungsmöglichkeiten in der Alltagssprache (Urban & Jellen, 2010, S. 8). In dieser Arbeit werden Definitionen betrachtet, welche den Bereich Bildung betreffen. Braun, Boll und Krause (2019) in Anlehnung an Brodbeck definieren wie folgt: «Kreativität oder auch schöpferisches Denken ist also die Fähigkeit, originelle neue Lösungsmöglichkeiten und ungewöhnliche, aber sinnvolle Ideen in verschiedene Lebensbereiche zu produzieren» (S. 15). Ebenso definieren sie diese Lösungen, auch Ergebnisse, als nicht zufällige Produkte: «Sie basieren auf Überlegungen und Erfahrungen sowie zuvor gelernten Informationen, die auf neue Weise verknüpft werden» (ebd.). Csikszentmihalyi (2021) betont den Umweltfaktor und schreibt: «Sie [die Kreativität] ist eher ein systemisches denn ein individuelles Phänomen» (S. 41), denn Neuheit und Sinnhaftigkeit

⁷ J.P. Guilford gilt als Weichensteller der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Kreativität (Fink, 2014, S. 60).

müssen an der Gemeinschaft gemessen werden (ebd.). Landau (1974) verweist sowohl auf das Individuum als auch auf sein Umfeld, wenn sie schreibt: «Kreativität ist nur dann möglich, wenn das Individuum seiner Eigen-, Um- und Mitwelt 'begegnet'. Die Intensität, mit der es dieser Umwelt begegnet, bedingt den Grad der Kreativität» (S. 24). Urban (2004) definiert Kreativität als *spezifisches Person-Problem-Prozess-Produkt-Umwelt-Verhältnis*. Diese Definition kommt jener von Rhodes sehr nahe, der 1961 erkannte, dass es nebst dem *kreativen Prozess* eine *kreative Person* braucht, die ein neuartiges *Produkt*, innerhalb eines *Umfeldes*, das Kreativität fördert, schafft (zitiert nach Nett, 2019, S. 7). Damit definierte er die *vier Aspekte der Kreativität*, die sogenannten *4 Ps*⁸. Bevor diese vier Aspekte genauer betrachtet werden, soll die Abgrenzung von *ästhetischer und pragmatischer Kreativität* erfolgen.

Abbildung 1: Zusammenspiel der Aspekte der Kreativität (Braun et al., 2019, S. 33)

Kreativität kann in die beiden Dimensionen *Ästhetik* und *Pragmatik* unterteilt werden (Braun et al., 2019, S. 16f.). Wird von *ästhetischer Kreativität* gesprochen, meint diese «(...) künstlerische Ausdrucksformen, Mediengestaltung, kulturelle Wahrnehmung und ästhetische Bildung» (ebd.). Die *pragmatische Kreativität* bezieht sich auf: «(...) Problemsensibilität, Problemlösungsbereitschaft und Ideenproduktion (...) auf die Lösung von Alltagsherausforderungen jedweder Art» (ebd.). Betrachtet man die Bedeutungsgebiete nach Sterel et al. (vgl. Tabelle 1, Kap. 3.1), so wird sichtbar, dass das Gebiet des *ästhetisch-künstlerischen Gestaltens* damit in das Gebiet der *Kreativitätskompetenz in der Bildung* integriert wurde.

3.2 Das kreative Produkt

Damit ein *Produkt*, ein Ergebnis bzw. eine Lösung als kreativ bezeichnet werden kann, nennen diverse Forscher (vgl. Braun et al., 2019; Csikszentmihalyi, 2021; Urban & Jellen 2010) übereinstimmend drei Merkmale: Neuheit, Originalität und Bedeutsamkeit. Landau (1999) bezieht sich auf Guilford und definiert wie folgt: «Gelungen ist eine neue Konstruktion von Ideen oder Elementen dann, wenn sie den Ansprüchen der Realität gerecht wird und

⁸ 4 Ps – aus dem Englischen: person (Person), product (Produkt), process (Prozess), press/place (Umfeld/Klima) (Rodes, 1961, zitiert nach Nett, 2019, S. 7)

den Bezugsrahmen des Individuums erweitert, wobei das Neue Auswirkung auf die Bedeutungswelt des einzelnen Menschen, aber auch auf das Wertesystem einer Kultur haben kann» (S. 34). «Kreativität prägt immer den Stempel des Individuums auf das Produkt», betont auch Rogers (2020, S. 339). Er verweist aber auf das zwingende Zusammenspiel von *Person* und *Umfeld* für das Schaffen eines solchen *Produkts*. Das Individuum kann nicht gleichgesetzt werden mit seinem *kreativen Produkt* (ebd.). Auf andere Weise aber zum selben Schluss kommt Nett (2019), indem er betont, dass erst durch ein *kreatives Produkt* von der Umwelt erkannt wird, in welchem Masse jemand kreativ ist (S. 8). Ein *kreatives Produkt* entsteht also in engem Zusammenwirken der anderen drei *P's*. Bedeutend für die Frage im Bezugsrahmen der Pädagogik, wann eine Leistung/ein *Produkt* kreativ ist, scheint die Unterteilung in *objektive* und *subjektive Kreativität* (Guilford, 1959, zitiert nach Landau, 1999, S. 34). Da es bei der *objektiven Kreativität* um «Ursachen für besonders kreative, kulturell bedeutsame Leistungen (...)» (Kirchner & Peez, 2009, S. 11) geht, fokussiere die Pädagogik auf die *subjektive Kreativität*. Für diese ist die individuelle Problemlösung zentral (ebd.). Vergleichbar ist sie mit der *kleinen Kreativität*, eine Art «spiele- risch-kombinatorischer Kreativität, bei der es nicht um die geniale Neuerfindung von Gesamtgebieten, Regelungen und völlig neuen Grundlageninspirationen geht» (Lenk, 2006, zitiert nach Freitag, 2018, S. 110), sondern um eine Art Vorwärtskommen bzw. Weitergehen (ebd.). Diese *kleine Kreativität*, auch *little-c* genannt, gehört mit der *eminenten Kreativität*, der *Big-C*, zum Versuch einer Unterteilung von kreativen Leistungen (Gardner, 1993, zitiert nach Nett, 2019, S. 10). Kaufmann und Beghetto (2009, zitiert nach Nett, 2019, S. 10f.) erweitern diese um zwei Stufen zu einem *4C Model*. Sie ergänzen das *Pro-C* zwischen herausragenden und alltäglichen kreativen Leistungen und das *mini-c* hinter das *little-c*. Das eine suggeriert eine gewisse Professionalität aber noch keine eminente Leistung, das andere ermöglicht, auch kleinste Erkenntnisse, welche Personen aus Kreativität erzielen, einzuordnen. Gerade diese sind für die Schule und im Besonderen für die Heilpädagogische Arbeit von grosser Relevanz. Ermöglichen sie es doch, Kreativität im Kleinen zu erkennen, zu benennen und zu fördern (ebd.).

3.3 Die kreative Person

Was braucht es, damit ein Mensch als kreativ gilt? Ist es eine Frage des Charakters? Sind es besondere Merkmale und Fähigkeiten? Csikszentmihalyi (2021) schreibt: «Kreative Menschen verfügen über die erstaunliche Fähigkeit, sich fast jeder Situation anzupassen. Ausserdem können sie sich mit dem behelfen, was gerade zur Verfügung steht, um ihre Ziele zu erreichen» (S. 80). Oder auch: «Kreative Personen vereinen widersprüchliche Extreme in sich – sie bilden keine individuelle 'Einheit', sondern eine individuelle 'Vielheit'» (S. 88).

Im *Modell der Charakterstärken und Tugenden* von Blickhan (2018) aus dem Konzept der positiven Psychologie⁹ wird Kreativität nebst Neugierde, Liebe zum Lernen, Aufgeschlossenheit und Weisheit der Tugend Weisheit und Wissen zugeordnet (siehe Anhang 2). Es wird davon ausgegangen, dass die Charakterstärken bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt sind. Diese Prägung bildet den Charakter, welcher relativ stabil ist (S. 105). Blickhan ergänzt Csikszentmihalyis Aussage dahingehend, dass kreative Menschen kognitive Stärken aufweisen, welche wichtig sind für den Erwerb von Wissen (ebd., S. 110f.). In dieser Arbeit wird der personenzentrierte Ansatz, welcher vor allem die interdisziplinäre Psychologie vertritt, berücksichtigt. Dieser geht davon aus, dass

⁹ Positive Psychologie: Psychologie, die sich mit den positiven Emotionen, positiven Eigenschaften und der positiver Gemeinschaft befasst. Sie soll erfassen, was das Leben lebenswert macht und was es für ein solches braucht (Seligmann, 1998, zitiert nach Blickhan, 2018, S. 9).

Kreativität eine personale Fähigkeit und bei jedem Menschen, also auch bei jedem Kind, vorhanden ist (Pfab, 2019, S. 18).

Möchte man Merkmale oder Fähigkeiten, welche mit Kreativität oder kreativen Leistungen in Verbindung stehen, definieren, stösst man auf eine Vielzahl von Modellen. Eine einheitliche Definition ist auch hier nicht vorhanden (vgl. Kap. 3.1). Csikszentmihalyi beschreibt das Definieren von Persönlichkeitsmerkmalen folgendermassen: Menschen strukturieren ihre Aufmerksamkeit nach bestimmten Mustern. Ordnet man diesen Mustern Begriffen zu, benennt man Persönlichkeitsmerkmale, wie z.B. introvertiert oder spontan. (Csikszentmihalyi, 2017, S. 63). Drei Modelle, welche die kreative Person beschreiben und aufgrund ihrer unterschiedlichen Herangehensweise hier gewählt wurden, werden nachfolgend betrachtet.

3.3.1 Verhaltensmerkmale einer kreativen Person nach Braun, Krause und Boll

Braun et al. beschreiben *Merkmale menschlichen Verhaltens*, welche auf Kreativität hindeuten (2019, S. 34ff.) (siehe Tabelle 2). Diese erinnern an Joy Paul Guilfords *Elf wesentlichen Merkmale einer kreativen Persönlichkeit* aus den 1950er Jahren (siehe Anhang 3).

Tabelle 2: Merkmale einer kreativen Persönlichkeit (Braun et al., 2019, S. 34ff.)

Neugierde und Offenheit	Optimistische Grundhaltung
Problemsensibilität	Konflikt- und Fehlertoleranz
Flexibilität	Elaboration, Ausarbeitung und Durchdringung
Sensibilität und Achtsamkeit (emotionale Sensibilität, Wahrnehmungs- und soziale Sensibilität)	Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen
Assoziationen und Kombinationsdenken	Ambiguitätstoleranz (Vieldeutigkeit und Unsicherheit erkennen und ertragen)
Veränderung und Verfremdung	Flow – die Gefühlslage, die eine kreative Leistung begleitet (siehe Kapitel 4.3.2)
Ideenfluss, Ideenreichtum und Beurteilungskraft	
Fantasie	

3.3.2 Antithetische Merkmalspaare von Csikszentmihalyi

Zehn gegensätzliche Merkmalspaare beschreiben nach Ansicht von Csikszentmihalyi den kreativen Menschen. Diese seien bis zu einem gewissen Grad willkürlich, selten vollständig vorhanden und unterschiedlich stark ausgeprägt. Entscheidend aber sei, dass kreative Menschen immer auf beiden Seiten der Polaritäten operieren können (Csikszentmihalyi, 2021, S. 115). Als wichtigstes antithetisches Paar oder auch Dualität nennt er die Fähigkeit, neugierig, offen und empfänglich und andererseits fokussiert und zielstrebig zu sein (ebd., S. 513f.).

Zehn antithetische Merkmalspaare (ebd., S. 89ff.):

1. Kreative Menschen verfügen über **viel physische Energie**, sind aber auch oft **ruhig und entspannt**. Sie können gezielt wechseln zwischen hoher Aktivität und Erholungspausen.

2. Kreative Menschen sind oftmals **weltklug** und **naiv** zugleich. Weisheit und Kindlichkeit werden in einer Person vereint. Das konvergierende Denken wird ebenso effektiv genutzt, wie das divergierende Denken.
3. Die Verbindung von **Disziplin** und **Spielerischem** oder Verantwortungsgefühl und Ungebundenheit. Eine Leichtigkeit vereint sich mit einer gewissen Sturheit, Dickköpfigkeit und Ausdauer.
4. Kreative Personen variieren zwischen **Imagination und Fantasie** einerseits und **bodenständigem Realitätssinn** andererseits. Das Neue, das sie erkennen, ist in der Realität verankert.
5. Sie vereinen **Extraversion** und **Introversion**. Sie können sowohl Einsamkeit ertragen wie sie auch einen Drang zum sozialen Austausch verspüren.
6. Es besteht eine scheinbar widersprüchliche Mischung aus **Demut** und **Stolz**.
7. Kreative Menschen zeigen eine natürliche Neigung zu **psychologischer Androgynität**. Sie haben die Fähigkeit, gleichzeitig aggressiv und fürsorglich, sensibel und hart, oder dominierend und nachgiebig zu sein.
8. Sie sind sowohl **traditionell, konservativ**, als auch **rebellisch und unabhängig**. Sie sind also strukturiert sowie chaotisch.
9. Kreative Menschen bringen viel **Leidenschaft** auf sowie **Objektivität**. Die Energie, die durch den Konflikt von Bindung und Distanz erzeugt wird, ist ein wichtiger Bestandteil der kreativen Tätigkeit.
10. Kreative Personen sind durch ihre Offenheit und Sensibilität häufig **Leid und Schmerz**, aber auch **intensiver Freude** ausgesetzt. Sie genießen den Schaffensprozess um seiner selbst willen, empfinden aber Leere und Verlorenheit, wenn sie nicht arbeiten können.

3.3.3 Das Komponentenmodell von Urban

Urban beruft sich auf Amabile, die schreibt, dass: «Kreativität am besten nicht als Persönlichkeitsmerkmal oder eine generelle Fähigkeit, sondern als ein Verhalten zu konzeptualisieren sei, das aus bestimmten Konstellationen persönlicher Charakteristika, kognitiver Fähigkeiten und sozialer Umwelten resümiert» (1983, zitiert nach Urban, 2004). Sein Modell (siehe Anhang 4) ist ein Versuch, diese Komponenten zu integrieren und sowohl kognitive und personale Aspekte zu berücksichtigen. Er unterteilt folgende Bereiche, mit dem Vermerk, dass diese nicht unabhängig voneinander und in wechselnden Konstellationen miteinander verstanden werden müssen:

Kognitiver Bereich

1. Divergentes Denken
2. Die allgemeine Wissens- und Denkfähigkeitsbasis
3. (Bereichs-)Spezifische Wissensbasis und Fertigkeiten

Personaler Bereich

4. Fokussierung und Anstrengungsbereitschaft
5. Motivation
6. Offenheit und Ambiguitätstoleranz

(Urban, 2004, S. 47f.)

Jeder dieser Bereiche beinhaltet mehrere Verhaltensweisen, die für das Gelingen eines kreativen Prozesses notwendig sein können (ebd.).

3.3.4 Fazit

Betrachtet man die verschiedenen Modelle wird schnell klar, dass es Überschneidungen gibt, aber auch viele Gegensätze vorhanden sind. Dies wird noch klarer, vergleicht man zusätzlich empirische Daten zu diesem Aspekt, so Hutmacher & Haager (2019, S. 116). Sie benennen jedoch einige Persönlichkeitseigenschaften, die unumstritten, also sowohl im Rahmen theoretischer Überlegungen als auch bei den empirischen Daten, einer kreativen Person zugeordnet werden können. «Dazu zählt nebst der aussergewöhnlichen Motivation, verschiedene Domänen zu erkunden, Probleme zu lösen und Neues zu schaffen, auch ein starkes Bedürfnis nach Autonomie, eine nicht nachlassende Neugierde sowie Offenheit und ausgeprägter Ehrgeiz» (ebd.).

3.4 Der kreative Prozess

Die grundlegendste Theorie zum kreativen Prozess, also dem Weg, den es braucht, damit ein kreatives Produkt entstehen kann, geht auf den Wissenschaftler Graham Wallas zurück (Sterel et al., 2022, S. 38). Er unterteilt den Prozess in sein *Vier-Phasen-Modell*:

Phase 1: Präparation

Phase 2: Inkubation

Phase 3: Illumination

Phase 4: Verifikation

Nach Wallas sind die Phasen irreversibel, können sich aber überlappen oder auch wiederholen (Wallas, 1927, zitiert nach Sterel et al., 2022, S. 39). Grundsätzlich braucht es eine Bereitschaft, sich auf den kreativen Prozess einzulassen, denn dieser birgt unzählige Möglichkeiten, unbestimmte Ziele und nichtprognostizierbare Auswirkungen (Sterel et al., 2022, S. 38). Betrachten wir die Phasen etwas genauer:

1. Präparations- auch Vorbereitungsphase

«Jeder Stimulus, der den Organismus unvorbereitet trifft, und auf den das Individuum nicht sofort reagieren kann, schafft ein Problem» (Landau, 1999, S. 35). Sensitivität und Offenheit diesem Problem gegenüber sind wichtige Eigenschaften, die in dieser Phase aufgebracht werden müssen (vgl. ebd.; Gerr, 2015, S. 30; Sterel et al., 2022, S. 38).

3. Inkubationsphase

Im unbewussten Prozess der Auseinandersetzung mit dem Problem kommt es oft zu Phasen der Unruhe und der Gereiztheit (Landau, 1999, S. 36). Es wird auch von einem Reifeprozess oder einem Prozess im Verborgenen gesprochen, welcher durch Logik und Rationalität nicht vollständig begründbar ist. Sie ist wohl die rätselhafteste und oftmals auch die Phase, der am meisten Kreativität zugeschrieben wird (Sterel et al., 2022, S. 38; Csikszentmihalyi, 2021, S. 146).

4. *Illuminations- auch Einsichtsphase*

Wann die Inkubationsphase beendet ist und der kreative Einfall, auch als «plötzliche Erleuchtung» oder «Heureka-Erlebnis» bezeichnet zum Vorschein tritt, ist individuell und abhängig vom Problem (ebd.). «Die Erkenntnis taucht wahrscheinlich dann auf, wenn eine unbewusste Gedankenverknüpfung so gut passt, dass sie ins Bewusstsein vordringt (...)» (ebd., S. 155).

5. *Verifikationsphase*

In dieser Phase werden die gefundenen Lösungsansätze ausgearbeitet und auf ihre Machbarkeit und Relevanz hin überprüft. Die Phase wird in einigen Modellen in zwei Phasen unterteilt. Kraus und Ferretti (2017) gehen sogar noch weiter und unterteilen diese letzte Phase in drei Stufen: Ausarbeitungs-, Verifikations- und Erholungsphase (S. 20). Allen ist gemein, dass subjektive Einsichten objektiv formuliert werden und das Umfeld in den bis anhin grösstenteils intrapersonellen Prozess involviert wird (Landau, 1999, S. 36).

In welchem Zusammenhang das Verhalten des kreativen Akteurs mit den Phasen des kreativen Prozesses steht, wird in der Tabelle 5, Kapitel 4.5 aufgezeigt. Im nächsten Kapitel werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von *Innovation und Kreativität* betrachtet.

3.5 Innovation und Kreativität

Kreativität und Innovation werden, so Nakano und Wechsler (2018, S. 1), sowohl als Synonyme, als komplementäre oder auch als unterschiedliche Konstrukte verstanden. Der Schwerpunkt der hier vorliegenden Arbeit liegt bei der Kreativität. Im Sinne einer Abgrenzung ist es wichtig, Unterschiede und Verbindungen von Kreativität und Innovation kurz zu erläutern. Zhou und Shalley beschreiben diese wie folgt: «Während der Schwerpunkt bei Kreativität auf der Erzeugung von sowohl neuen als auch nützlichen Ideen von Einzelpersonen und Teams liegt, meint Innovation vorrangig die Implementierung von neuen Ideen oder Praktiken innerhalb einer Einheit oder Organisation» (zitiert in Sterel et al., 2022, S. 14). Kreativität kann somit als Grundlage für Innovation verstanden werden. Oder Innovation ist die Fortsetzung des kreativen Prozesses. Gut sichtbar wird dies im Ideenvulkan von Wallas (siehe Anhang 5). Beide zusammen, also Kreativität und Innovation, bilden einen Teil der *4K* (vgl. Kap. 4.1). Wobei der Innovation die soziale Komponente zugeschrieben wird, also die verbindende mit den restlichen *3K*. Denn ist eine Idee verifiziert, braucht deren Umsetzung *Kommunikation, Kooperation und Kritisches Denken* (Sterel et al., 2022).

3.6 Das kreative Umfeld

In den vorhergehenden drei Aspekten der Kreativität wurde bereits mehrfach der Einfluss des vierten Aspektes, dem Umfeld, beschrieben. Da in dieser pädagogisch orientierten Arbeit die Schule das Umfeld darstellt und die Lehrpersonen als Teil dieses Umfelds zentral für die Beantwortung der Fragestellung sind, wird dem Thema ein nächster Theorieteil gewidmet.

4 Theoretische Auseinandersetzung: Kreativität und Schule

In diesem zweiten Teil der theoretischen Auseinandersetzung werden Aspekte und Bereiche, welche im Kontext Schule und Kreativität stehen, genauer betrachtet. In einem einleitenden Teil wird ein kurzer Blick auf die *Historie* von Kreativität an Schulen geworfen – nicht ohne die Zukunft zu vergessen. Danach wird die *Kreativitätsförderung* genauer betrachtet. Es werden Verbindungen von Kreativität mit *Lernen*, *Motivation* und dem *Flow* aufgezeigt. *Kreatives Denken* wird beschrieben, bevor *Kreativität in Bezug zu Begabung und Intelligenz* gestellt wird. Der letzte Teil dieses Kapitels widmet sich der Lehrperson und ihrem Handeln im Bezug zur Kreativitätsförderung.

4.1 Kreativität in der Bildung – gestern und zukünftig

Eine vollständige geschichtliche Herleitung von Kreativität und Schule würde eine eigene Arbeit füllen und überschreitet daher das Format dieses Projekts. Wichtig für die Auseinandersetzung mit der Fragestellung (vgl. Kap. 2.4) scheint, welche Bedeutung Kreativität oder deren Aspekte in der Bildungsgeschichte hatten und haben. Bereits in den pädagogischen Theorien Rousseaus (1712-1778) wird eine anthropologisch-hermeneutische Grundhaltung zur Kreativitätserziehung sichtbar (Schmitt, 1983, zitiert nach Urban, 2004, S. 67). Aus der um etwa 1870 laut werdenden Kultur- und Bildungskritik entsteht die «(...) *Kunsterziehungsbewegung* mit ihrer Idee einer neuen und anderen Bildung aus den produktiv-schöpferischen Kräften des Menschen» (Fuchs, 2019, S. 172). Diese soll vermehrt zu einer ganzheitlichen Förderung und Bildung führen (ebd.). Ebenso fordert in den frühen 1920 Jahren Hugo Gaudig ein Umdenken der Unterrichtsmethoden zu mehr Freiheit und Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler (Fuchs, 2019, S. 178f.). Auch Reformpädagoge Janus Korczak unterstreicht mit seinen provokativen drei Rechten des Kindes diesen Freiheitsgedanken, nämlich: «Das Recht auf seinen Tod. Das Recht auf den heutigen Tag. Das Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist» (1924, zitiert nach Fuchs, 2019, S. 196). Kreativität fristet aber noch bis in die sechziger Jahre ein Schattendasein. Durch den Sputnik Schock (1957) wird die Forderung nach mehr Innovation wachgerüttelt und die Kreativitätsforschung vorangetrieben. Kreativität wird vermehrt in Bildungsplänen sichtbar (Urban, 2004, S. 65f.). Heute gilt Kreativität, zusammen mit *Kooperation*, *Kommunikation* und *Kritischem Denken*, den *4K*, als eine der zentralen Skills für den Bildungsbereich des 21. Jahrhunderts (Schleich, 2019). Sie soll gemeinsam mit den anderen *3K* dem entgegenwirken, was Landau bereits 1974 an der Erziehung kritisierte, die sich mit dem « (...) Ansammeln von Wissen begnügt, die darin besteht, dass das Individuum eigentlich für die Vergangenheit vorbereitet wird» (S. 8). Entscheidend für Anpassungen hin zu einem zukunftsorientierten Bildungssystem nennt der Bildungsforscher und Direktor of Education and Skills der OECD Andreas Schleicher folgendes:

«Wenn die Lehrkräfte mehr berufliche Ermessensfreiheit erhalten, besitzen sie im Gegenzug einen größeren Handlungsspielraum, um bei den Schülerinnen und Schülern die Kreativität und die kritischen Denkfähigkeiten zu fördern, die im 21. Jahrhundert für den Erfolg von entscheidender Bedeutung sind und die in stark von Vorschriften geprägten Lernumgebungen viel schwerer entstehen» (2019, S. 281).

4.2 Definition Kreativitätsförderung

«Kreativität ist entwicklungsfähig und kann durch Einsicht, Erleben und Üben wie jede Fähigkeit gefördert werden» (Deutsche Gesellschaft für Kreativität, 2021). Auch Sterel et al. schreiben, dass sich Kreativität trainieren

lässt, dies aber über längere Zeit geschehen muss (2022, S. 72). Braun et al. (2019) betonen die Wichtigkeit von einer ganzheitlichen Betrachtung der Kreativitätsförderung: «Ein förderliches Umfeld unterstützt kreative Prozesse, diese helfen, eine kreative Persönlichkeit zu entwickeln, die wiederum kreative Ergebnisse produziert» (S. 33). Auch Csikszentmihalyi betont den Einfluss des Umfelds betreffend die Förderung: «Es ist leichter, Kreativität durch eine Veränderung äusserer Bedingung zu fördern als durch den Versuch, das Individuum zu kreativem Denken anzuregen» (2021, S. 9). Gerr leitet aus dem Kreativitätsmodell von Karl-Heinz Flechsig (siehe Anhang 6) kreativitätsfördernde Begriffe ab und setzt diese in Beziehung zum Unterricht (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3: Dimensionen der Kreativitätsförderung (Gerr, 2015, S. 12ff., in Anlehnung an Flechsig, 1972)

Dimension	Aspekte	Folgerung für die Kreativitätsförderung
Anthropologische	Rezeptivität - Spontanität	SuS werden zu spontanem Denken angeregt.
Kulturtheoretische	Tradition - Innovation	Weiterentwicklung der traditionellen Unterrichtspraktiken
Sozialpsychologische	Konformität - Nonkonformität	Freiheitliche Unterrichtsbedingungen, Anregung der SuS zu neuen Ideen und ungewohnten Verhaltensweisen, Explorieren und Ausprobieren, Fehlerkultur
Ethische	Regel – Freiheit	Raum für eigene Entscheidungen der SuS, Nicht-autoritäre Lernumgebung
Kognitive	konvergierendes – divergierendes Denken	Operationale Fragen und Impulse zur Anregung des Denkens
Emotionale	defensives – expressives Verhalten	Sachorientierte, expressive Einstellung der SuS (intrinsische Motivation)
Didaktische	Geschlossenheit - Offenheit	Offene Unterrichtssituationen, Wahlfreiheit (SuS) der Lernziele, Umsetzung, Auswahl der Medien
Methodische	Leitung - Selbständigkeit	Selbständiges, selbst initiiertes und selbstentdeckendes Lernen

Auch Landau fordert in ihrem «Credo einer kreativen Erziehungsphilosophie» (1999, S. 85ff.):

Individualität statt Konformismus
 Vom Bekannten zum Unbekannten
 Freude am Prozess und nicht nur Leistung
 Fragen und nicht nur Antworten oder Fakten zu lehren
 Interdisziplinäres, nicht nur eng kategorisiertes Denken
 Orientierung an der Zukunft
 Lernen durch Spiel

Da Kreativität, so Braun et al. (2019), « (...) im Umgang mit sich selbst, mit anderen sowie mit Aufgaben und Inhalten bedeutsam ist» (S. 19), kann nicht die Zuordnung in einem bestimmten Fachbereich der Schule gesucht werden. Kreativität kann also als übergreifende Kompetenz oder auch überfachliche Kompetenz beschrieben werden und muss in allen Bereichen der Schule Einzug finden (ebd.). Eine, für die Förderung wichtige Komponente, ist, wie auch im schulischen Lernen allgemein, die Lehrperson (Lotz & Lipowski, 2015, S. 100)¹⁰. Diese beeinflusst sowohl das Niveau als auch die spezifische Ausprägung der Förderung (Sterel et al., 2022, S. 58). Wie in Tabelle 4 erkennbar, wurde von Taylor (1975) der Versuch unternommen, fünf Kreativitätsniveaus für den Unterricht zu definieren. Dieses kann verglichen werden mit der Einteilung von kreativen Leistungen in die 4Cs (vgl. Kap. 3.2). Sie alle beinhalten die Komponente *Lernen*. Diese wird im nächsten Kapitel genauer betrachtet.

Tabelle 4: Kreativitätsniveaus nach Taylor (1975) zitiert nach Sterel et al., 2022, S. 58.

-
1. *Expressive Kreativität*: Sie äussert sich in spontanen und flexiblen Alltagshandlungen.
-
2. *Produktive Kreativität*: In ihr drückt sich die Anwendung von Informationen, Techniken und Fertigkeiten auf neue Aufgaben und Produkte aus.
-
3. *Erfinderische Kreativität*: Das (Er-)Finden neuer Lösungen basiert auf Flexibilität, Sichtweisen und Interpretationen der Realität sowie der Entdeckung neuer Beziehungen.
-
4. *Erneuernde Kreativität*: Neue Sichtweisen eines Problems, die zu grundlegenden Lösungen führen, basieren auf einem weitreichenden Verständnis eines ganzen Problembereichs.
-
5. *Herausragende Kreativität*: Diese liegt nach Taylor dann vor, wenn ein grosser Wissens-/ Erfahrungsbereich umstrukturiert wird. Er verweist als Beispiel auf die Relativitätstheorie von Albert Einstein.
-

4.3 Kreativität und ihre Lernkomponenten

Nach konstruktivistischer Auffassung ist Lernen immer ein eigenaktiver Prozess, also ist die Übertragung von Wissen von einem zum anderen Individuum nicht möglich. Das Individuum kommt durch Erweiterungen und Umformungen von bestehendem Wissen zu neuen und angemessenen (aus individueller Sicht) Repräsentationen (Krähenbühl, 2017, S. 79f.). Diese Neuerwerbung kann auch als kreatives Produkt im Sinne der 4C (vgl. Kap. 3.2) betrachtet werden. Lernen ist also eng verbunden mit Kreativität. Im Komponentenmodell der Kreativität von Teresa Amabile (1983, 1996) (siehe Abb. 2) wird das bereits genannte, bestehende Wissen kombiniert mit kreativer Denkfähigkeit und (intrinsischer) Motivation, eingebettet in das soziale Umfeld (Haager, 2019, S. 230). Gemäss Braun et al. (2019) resultiert aus dem diesem Komponentenmodell, dass « (...) Kreativität nicht an ein bestimmtes Alter oder einen bestimmten Entwicklungsstand gebunden ist» (S. 43).

¹⁰ Im Kapitel 4.4 wird auf das pädagogische Handeln und die LP genauer eingegangen.

Abbildung 2: Komponententheorie der Kreativität (Amabile, 2012, zitiert nach Braun et al., 2019, S. 43)

Die Deutsche Gesellschaft für Kreativität hingegen schreibt: «In der Kindheit ist die kreative Begabung zumeist am grössten, später wird sie zunehmend verdrängt» (Homepage). Begründung findet diese Aussage bei Land & Jarman, welche Kindern den höchsten Grad an divergentem Denken im Alter von drei bis fünf Jahren durch ihre Fantasie im freien Spiel und in Gestaltungsprozessen zuschreiben (1993, zitiert nach Braun et al., 2019, S. 51). Ähnlich ist es bei der Motivation. Kinder befinden sich deutlich häufiger in einem Flow (siehe Kap. 4.3.2) als die meisten Erwachsenen. Dieser wird durch die intrinsische Motivation begünstigt. Einzig im Gebiet des bereichsspezifischen Wissens und Könnens kann das Kind mit einem durchschnittlichen Erwachsenen nicht mithalten. Aus all diesen Aussagen und Erkenntnissen lässt sich ableiten, dass die Kreativität des Kindes wächst, wenn es durch intrinsische Motivation verbunden mit fantasievollem Spiel oder Gestaltungsaufgaben sein bereichsspezifisches Wissen und Können erweitern kann. Dieses Lernen kann auch in die Theorie von Wygotski übertragen werden, welcher Lernen in der *Zone der nächsten Entwicklung* festmacht. Diese befindet sich zwischen dem, « (... was) ein Kind bereits kann und weiss, und dem, was ein Kind mit Unterstützung eines sog. *more knowledgeable other* bereits leisten und lernen kann» (Benz, Peter-Koop & Grüssing, 2015, S. 36). Effektives und nachhaltiges Lernen ist allerdings, so Ahl (2020) «nur Lernen mit Freude (...)» (S. 141). Dieses wird mit *Motivation* oder auch dem *Flow* in Verbindung gebracht und nachfolgend betrachtet. Anschliessend wird den beiden anderen Komponenten des Modells von Amabile *Kreative Denkfähigkeit* und *Bereichspezifisches Wissen und Können*, dieses im Bereich *Begabung* und *Intelligenz* jeweils ein Kapitel gewidmet.

4.3.1 Motivation

Landau glaubt, dass die Kreativität des Menschen durch die intrinsische Motivation angetrieben wird. Die extrinsische Motivation in Form von Belohnung kann nur kurzfristig und ergänzend zur intrinsischen förderlich sein (1999, S. 33f.). Ist eine Handlung allein durch Belohnung motiviert, fällt das Produkt schlechter aus, als wenn keine Belohnung in Aussicht gestellt wird (ebd.). Extrinsische Motivatoren können aber, so Collins und Amabile (1999), ihre Berechtigung im kreativen Prozess durch das Wecken der intrinsischen Motivation haben (zitiert nach Fink, 2014, S. 62). Intrinsische Motivation definiert Fink als « (...) Phänomen, sich aus eigenem, innerem

Antrieb heraus mit einer Aufgabe- oder Problemstellung auseinanderzusetzen, wobei hier der Spass und die Freude an der Tätigkeit im Vordergrund stehen» (ebd.). Und sind diese beiden vorhanden, ist der Flow nicht fern.

4.3.2 Flow

« (...) Situationen, in denen die Aufmerksamkeit frei gelenkt werden kann, um ein persönliches Ziel zu erreichen, weil es keine Unordnung gibt, die beseitigt werden müsste, keine Bedrohung für das Selbst, gegen das es sich verteidigen müsste» (Csikszentmihalyi, 2017, S. 74). So beschreibt der Begründer der Flow-Erfahrung den Zustand, welchen er auch in Verbindung mit Glück bringt, ein Hochgefühl nennt und als Verschmelzung von Handeln und Bewusstheit bezeichnet (ebd.). Dafür notwendig sind: Interesse, Durchhaltevermögen, Selbstwirksamkeitserfahrungen und Konzentration (Braun et al., 2019, S. 55). Anzusiedeln im kreativen Prozess ist der Flow-Zustand in der Phase drei, also in der Zeit der bewussten Ausarbeitung von Lösungen, welche durch die unbewusste *Inkubationsphase* (Phase zwei) entstanden sind. Dies wird erkennbar im *Ideenvulkan*¹¹ nach Wallas (siehe Anhang 5).

Wichtig im Zusammenhang mit Bildung scheint die Betrachtung des Modells von Csikszentmihalyi zur Passung von *Mensch und Aufgabe* (2005, S. 74ff.). Wie in der Abbildung 3 erkennbar, stehen die Fähigkeiten einer Person und das Mass der Herausforderung, welche eine Aufgabe beinhaltet, in einer Wechselwirkung. Im besten Fall führt diese Korrelation zu einem Flow. Andernfalls führen Über- oder Unterforderung zu Beunruhigung und letztendlich zu Stress. Vergleichbar ist diese Theorie mit Wygotskis Theorie der *Zone der nächsten Entwicklung* (vgl. Kap. 4.3) (Wygotski, 1978, zitiert nach Benz, Peter-Koop & Grüssing, 2015, S. 36).

Abbildung 3: Passung von Mensch und Aufgabe nach Csikszentmihalyi (Becker, n.d.)

¹¹ Der Ideenvulkan: Ein Modell, das die vier Phasen des kreativen Prozesses erklärt in Verbindung mit Persönlichkeitsmerkmalen.

4.3.3 Kreative Denkfähigkeit

Der kreative Prozess verknüpft zwei gegensätzliche Denkweisen. Das *konvergierende Denken*/das analytische Denken bringt Lösungen von klar definierten, rationalen Problemen. Also zum Beispiel die Antwort auf die Frage, ob es sich um eine gute oder schlechte Idee handelt. Das *divergierende Denken* führt zu keiner allgemein anerkannten Antwort (Csikszentmihalyi, 2021, S. 92f.). Weitgehend wird das divergierende Denken als kreatives, laterales Denken bezeichnet und gilt als grundlegend für die kreative Problemlösung, das Hervorbringen von neuen, ungewöhnlichen Lösungswegen. Dieser teilweise unbewusste Denkprozess wird durch das konvergierende, evaluierende Denken überprüft und damit zu einem bewussten, konkreten Denken (Freitag, 2018, S. 114). Sterel et al. schreiben, dass kreatives Denken stets nach einem Ausgleich sucht zwischen divergentem und konvergierendem Denken (2022, S. 64). Beide Denkart des kreativen Prozesses erfolgen, so Ebert und Münch (2020, S. 10), im besten Falle getrennt voneinander bzw. schrittweise. Landau schreibt: «Kreativ denken heisst zuerst unkritisch, mit 'hinausgeschobener Beurteilung' Informationen aufzunehmen und sie erst nachher abzuwägen» (1999, S. 38f.). Der Neurowissenschaftler Andreas Fink widerlegt den gängigen Mythos, dass kreatives Denken in der rechten Hemisphäre des Gehirns oder nur im Frontalkortex lokalisiert werden kann: « (...) vielmehr scheint bei kreativen Denk- und Problemlöseprozessen das funktionelle Zusammenspiel eines komplexen Netzwerks von Gehirnregionen entscheidend zu sein» (2014, S. 64).

4.3.4 Begabung und Intelligenz

In vielen Konzepten zur Begabung spielt Kreativität eine wichtige Rolle (Renzulli 1986; Müller-Oppliger, 2021; Landau, 1974, 1999; Urban 1996; Urban 2004a, zitiert nach Urban, 2021). So definiert Renzulli (1978) Begabung als «Zusammenwirken der drei personalen Faktoren 'überdurchschnittliche Fähigkeiten', 'Kreativität' und 'Aufgabenbewusstsein'» (zitiert nach Müller-Oppliger, 2021, S. 206). Kreativität wird also als alleinstehende Komponente betrachtet und nicht als Einheit mit den Fähigkeiten. «Intelligenz wird als Fähigkeit definiert, Informationen zu sammeln und sie in unterschiedlichen Situationen zu gebrauchen» (Landau, 1999, S. 42f.).

Welcher Zusammenhang besteht nun zwischen Kreativität und Intelligenz? Bei dieser Frage sind sich die Forscher einmal mehr, wenn es um Themen rund um Kreativität geht, nicht einig. Landau schrieb 1974, (nach umfangreichem Vergleichen von Forschungen): «Hohe Intelligenz bedingt noch nicht Kreativität. Kreativität jedoch ist von einer gewissen Intelligenzhöhe abhängig» (S. 48f.). Sie sagt auch, Kreativität sei eine Ergänzung zur Intelligenz, kein gegensätzliches Phänomen (ebd.). Rund zwanzig Jahre später präzisiert sie (in Anlehnung an Simonton, 1990, Feldman/Goldsmith 1996): «Kreative Menschen zeichnen sich eher durch aussergewöhnliche Persönlichkeit aus als durch einen besonderen IQ» (S. 47). Palmer (2016) schreibt, dass « (...) Intelligenz und Kreativität sich überschneidende Konstrukte sind» (zitiert nach Sterel et al., 2022, S. 47). Diese Meinung vertritt auch Urban (2021) und geht noch einen Schritt weiter, indem er Kreativität von Intelligenz loslöst und als unabhängig förderbar beschreibt (S. 169f.). Diese Sichtweise ist für den Bereich der Sonderpädagogik interessant, eröffnet sie doch in der Förderung kognitiv schwacher Kinder neue Ansatzpunkte. Auch im Hinblick auf den integrativen Unterricht ist das Loslösen von Intelligenz und Kreativität spannend. So beschreibt Müller-Oppliger (2021) Kreativität als eines der zwölf Gütekriterien für differenzierende Lernaufgaben für einen inklusiven Unterricht (S. 382).

4.4 Pädagogisches Handeln oder die Lehrperson

Und wie soll nun die Lehrperson mit all diesem Wissen um das Konstrukt Kreativität umgehen? Hartmut von Hentig nennt den *Cantus firmus* seiner Pädagogik: *Beteiligung statt Belehrung* (2001, S. 82). Gianni Rodari schreibt: «Wir können unseren Kindern helfen, ihre Erfahrungen zu vervollkommen. Aber zuerst müssen wir zulassen, dass ihre Erfahrungen die unsrigen korrigieren» (2008, S. 231). Paris und Paris geben zu bedenken: «Kindliche Spontaneität und Kreativität sprengt den Rahmen des Förderprogramms und dessen pädagogische Anweisungen» (2012, S. 13). Und auch im Lehrplan des Kantons St. Gallen steht als zielführend für die Bildung: «Ein fantasievolles Kind verfügt über eine grosse Vielfalt an inneren Bildern und Vorstellungen. Freiraum, Anregung und Unterstützung fordern kreative Ausdrucksformen heraus» (2017, S. 29). Diese Aussagen zeigen, dass die Haltung der Lehrperson, welche Kreativität fördern möchte, eine offene, begleitende und wertschätzende sein muss. «Wertschätzen heisst nicht werten, sondern Anteil nehmen» (Kraus & Ferretti, 2017, S. 51). Nach Braun et al. ist eine Auseinandersetzung mit den eigenen Handlungsweisen und Problemlösestrategien Voraussetzung dafür dem Kind Partner und Orientierung im interaktiven Prozess der Kreativitätsförderung zu sein (2019, S. 83). Sich mit dem Kind auf den Weg des Suchens und Findens zu begeben, bedeutet gleichsam, auf den eigenen Wissensvorsprung zu verzichten und nur dort, wo sonst das Verzweifeln auf einem Irrweg sich abzeichnet, sorgfältig, bewusst und gut dossiert Wissen einzubringen (ebd.). Lernen als persönliche Erfahrung erfordert das Vertrauen sowohl auf Seite der lernenden Person als auch der lehrenden. Lernerfahrungen sind in diesem Sinne, so Schratz (2019), nicht planbar. «Neugierde, Interesse, Erkundungsgeist sind dabei genauso wichtig wie konsequentes Dranbleiben, Irritationen und Ängste auszuhalten, sich immer wieder aufs Neue einzulassen, und vor allem an das Gelingen zu Glauben. Das gilt für Lernende wie für Lehrende gleichermaßen» (ebd., S. 182). Dieses Aushalten von Ängsten könnte, vermuten Haager und Baudson (2019) entscheidend hinderlich für die Kreativitätsförderung sein. Sie benennen folgende Punkte, welche zur Verhinderung oder zum Nichtbeachten der Kreativitätsförderung bei Lehrpersonen führen könnten:

-
- Kreativität verunsichert durch das Neue, das sie in sich birgt
 - Kreativität stört, sie durchkreuzt die Planung
 - Kreativität ist weniger wichtig als anderes
 - Kreativität ist schwer zu bewerten
 - Kreativität braucht Raum, Zeit und Musse (S. V-VII)
-

Hier wird deutlich, was auch verschiedene Studien belegen (vgl. Kap. 5), dass Kreativität oder Kinder, die gewisse Merkmale einer kreativen Persönlichkeit (vgl. Kap. 3.3) zeigen, von Lehrpersonen in ihrem Unterricht nicht sehr geschätzt werden. Dabei könnte durch eine kreativitätsfördernde Haltung der Lehrperson, also einer begleitenden und nicht belehrenden, der grösste Effekt auf das Lernen der SuS, nach Hattie (2018), stattfinden, « (...), wenn die Lehrpersonen zu Lernenden ihres eigenen Unterrichts und Lernende zu ihren eigenen Lehrpersonen werden» (zitiert nach Ahl, 2020, S. 143). Hierfür müssten sie aber in der Theorie der Kreativität entsprechend ausgebildet sein (Landau, 1974; Haager, 2019), denn:

«Wenn das einzige Werkzeug, das du hast, ein Hammer ist, ist es verlockend, alles so zu behandeln, als ob es ein Nagel wäre» (Maslow, 1966, zitiert nach Landau, 1999, S. 181).

4.5 Hemmendes und förderndes Verhalten

In diesem Kapitel soll nochmals fokussiert betrachtet werden, welche förderliche oder hemmende Verhaltensweisen von Lehrpersonen sind bezüglich der Kreativität von SuS.

Landau nennt als wichtigste Voraussetzungen für die Entwicklung von Kreativität: *Sicherheit, Freiheit und Ermunterung*. Der am meisten hemmende Faktor sei *Konformität mit der Umgebung* (1999, S. 38). All diese Komponenten werden durch die Lehrperson und ihren Unterricht entscheidend beeinflusst. Landau stellt jeder Phase des kreativen Prozesses eine Kommunikationsform, das mögliche beziehungsweise wahrscheinliche Verhalten der Person im Prozess und das fördernde Verhalten in Form von Rückmeldungen der begleitenden Person gegenüber (siehe Tabelle 5).

Tabelle 5: Verhalten in den vier Phasen des kreativen Prozesses (Landau, 1999, S. 37)

Phasen	Kommunikation	Verhalten	Rückmeldung von aussen
Vorbereitung	intra- und interpersonal	aktiv, aggressiv	stimulierend, herausfordernd
Inkubation	intrapersonal	gereizt, frustriert, unruhig	ruhig, verstehend, besänftigend
Einsicht	intrapersonal	Heureka!!	akzeptierend, doch distanziert
Verifikation	interpersonal	nervös, ungeduldig	kritisch, prüfend, ermutigend

Goleman, Kaufman und Ray (1997) nennen, in Anlehnung an Amabile folgende sieben «Kreativitätskiller»: *Beaufsichtigung, Gängelung, Bewertung, Einengung der Entscheidungsräume, Belohnung, Druck und Wettbewerb* (1997, S. 67ff.). Als aber wichtigsten «Kreativitätskiller» benennen sie den Faktor *Zeit*. Ist das Kind in einem Flowzustand (vgl. Kap. 4.3.2), sollte es für das Entwickeln der Kreativität möglichst in diesem bleiben dürfen (ebd. S. 70f.). Benke (2011) fasst dies treffend zusammen, indem er schreibt «Kreativität wird sich ereignen, wenn wir Erwachsenen darauf verzichten, alles vorzugeben, um das Ergebnis vorab zu bestimmen. Kreative Prozesse sind nicht planbar und nur schwer steuerbar. Kreativität kann man nur wahrnehmend kommen lassen» (S. 283).

4.6 Ausbildung von Lehrpersonen in Kreativität

Fischer und Barabasch (2022) bemängeln in ihrer Studie, dass es fast keine Bildungseinrichtungen gibt, an denen Kreativität gelehrt wird oder das Lehren von Kreativität Teil der Ausbildung ist (S. 2). Dass dem Thema Kreativität so wenig Beachtung geschenkt wird, begründen sie mitunter damit, dass der Fokus im Bildungssystem auf dem schnellen Erreichen von Lernzielen und damit dem kognitiven Denken liegt. Darum werden kreative Leistungen der Lernenden oft als störend von den Lehrpersonen empfunden (S. 3). Fragt man Abgänger der Pädagogischen Hochschule nach Begegnungen mit dem Lerninhalt Kreativität, wird einhellig ein Nichtvorkommen im Studium

genannt¹². Einzig in der Methodik seien Ideen im Zusammenhang mit Kreativität vorhanden gewesen, wie offene Aufgaben oder Brainstorming. Auch an der HfH in den Modulen des Studiums der Schulischen Heilpädagogik wurde Kreativität und ihre Aspekte nicht gelehrt, so die Erfahrung der Autorin.

Es wäre spannend, die Ausbildungsstätten auf ihre Einstellung zum Thema Kreativität genauer zu untersuchen. In dieser Arbeit wird aber darauf verzichtet, da eine solche Vertiefung den Rahmen sprengen würde.

5 Forschungsstand

Aufgrund der bescheidenen Forschungsergebnisse aus der Schweiz zum Thema *Kreativität in der Bildung*, wird auf verschiedene weltweite Studien zurückgegriffen. Dabei wird auf Vollständigkeit aufgrund der Fülle von Ergebnissen verzichtet. Die Auswahl der Forschungen richtet sich nach den folgenden Kriterien: 1. Studien aus der Schweiz, 2. Passung der Fragestellung und 3. ähnliche Schulsysteme. Die Erkenntnisse aus diesem Kapitel werden später im Diskussionsteil (vgl. Kap. 9) den Resultaten der Befragung gegenübergestellt.

Diverse Forschende haben in ihren Studien versucht, Kreativität im Bildungsbereich zu ergründen (u. a. Fischer & Barabasch, 2022; Kettler, Lamb, Willerson & Mullet, 2018; Bereczki & Kàrpàti, 2018; Vincent-Lancrin, Gonzalez-Sancho, Bouckaert, de Luca, Fernandez-Barrerra, Jacotin, Urgel & Vidal, 2019).

Kettler et al. (2018) resultieren in ihrer Studie zur Einstellung der Lehrpersonen gegenüber Eigenschaften von SuS, welche mit Kreativität in Verbindung gebracht werden können, folgendes: Lehrpersonen jeglichen Alters, aller Unterrichtserfahrung und Klassenstufen haben eine ähnlich negative Einstellung. Weiter konnte Kettler aus den gesammelten Daten entnehmen, dass Lehrpersonen, welche sich als kreativ einschätzen, positiver eingestellt sind gegenüber kreativen Merkmalen von SuS. Er kommt zum Schluss, dass Schulungen betreffend die Wahrnehmung der Lehrpersonen in Bezug auf das Schülerverhalten, welches auf Kreativität hindeutet, nötig wären.

In einer grossangelegten Studie der OECD über fünf Jahre und elf Länder wurden verschiedene Erhebungen und Praxiserprobungen durchgeführt. Dabei entwickelten die Forschenden Rubriken, mithilfe derer Kreativität und kritisches Denken besser verstanden, in Unterrichtspläne einbezogen und beurteilt werden können. Vincent-Lancrin et al. schreiben im Fazit ihrer Studie zur Förderung von Kreativität und kritischem Denken:

In brief, teachers working in real schools with real students showed that, with some guidance and resources, they were willing to change their practices and to foster and assess their students' creativity and critical thinking while teaching their usual curriculum subjects (2019, S. 15).

Dass ein grosses Interesse am Thema Kreativität im Bildungskontext vorhanden ist, stellten auch Cachia und Ferrari (2010) fest. In 27 EU-Mitgliedsländern wurden Lehrpersonen der ersten zwei Unterrichtsstufen befragt (n=7650). In der Studie für die Europäische Union konnte festgehalten werden, dass neun von zehn befragten Lehrpersonen gerne mehr über Kreativität lernen würden. Die Daten weisen weiter auf, dass der grösste Teil der Lehrkräfte (98%) der Meinung ist, dass Kreativität in allen Wissensbereichen gefördert werden kann, dass jeder Mensch kreativ ist (88%) und dass Kreativität in der Schule gefördert werden sollte (95%). Allerdings glaubt nur

¹² Nach Aussagen von 12 Abgängern der PH St. Gallen und Thurgau. Eine empirische Erhebung fehlt an dieser Stelle.

die Hälfte der Befragten daran, dass Kreativität bewertet werden kann. Allgemein argumentieren Cachia und Ferrari, dass es eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von Kreativität durch die Lehrperson und deren Förderung von Kreativität im Unterricht gibt. Das heisst, Kreativitätsförderung ist, so die Autorinnen, stark verbesserungswürdig (S. 9). Sie kommen zu der Erkenntnis, wie auch die Studie der School Education Gateway (2020), dass Lehrpersonen mehr Unterstützung und Weiterbildung benötigen, um Kreativität zu fördern.

Grundsätzlich kann aus verschiedenen Studien gesagt werden, dass Lehrpersonen positiv eingestellt sind gegenüber Kreativität in der Bildung (u.a.: Benedek, Karstendiek, Ceh, Grabner, Krammer, Lebuda, Silvia, Cotter, Li, Hu, Martskivishvili & Kaufmann, 2021; Cachia et al. 2010; Vincent-Lancrin et al., 2019).

Die Studie von Benedek et al. (2021) ging der Frage nach, warum manche Menschen eher an Mythen die Kreativität betreffend glauben als andere. Sie fassen zusammen, dass der Glaube an die meisten Mythen sehr hartnäckig in den Köpfen der Befragten verankert ist. Mitunter steht das Bildungsniveau im Zusammenhang mit diesem Glauben. Sie folgern daraus, dass das evidenzbasierte Wissen über Kreativität besser vermittelt werden muss, um deren Förderung zu ermöglichen¹³.

Vollmer (2020) kommt in seiner Studie zur *Relevanz individueller und ko-konstruktiver kreativer Prozesse* zum Schluss:

Obwohl Kreativität eine Schlüsselqualifikation von Schule darstellt, lässt sich zusammenfassend konstatieren, dass Kreativität in Schulen gehemmt wird. Bemängelt wird, dass konvergentes Denken und autoritatives Lernen Kreativität, Leidenschaft und Entdeckerdrang verhindern. Unter dem Druck, gute Noten zu produzieren, wird Kreativität als Störfaktor empfunden. Auch aus der Klassenführung heraus würden Kreativität und unerwartete Ideen eher sanktioniert als gefördert, weil sie den Unterrichtsplan durcheinanderbringen. Zur Förderung von Kreativität wäre stattdessen die Veränderung der Domäne Schule nötig. Diese Veränderung beträfe Schulen bis in ihre Symbolsysteme hinein (S. 46).

6 Fragestellung und Hypothesen

Die ursprüngliche Fragestellung (vgl. Kap. 2.4) wird, im Sinne eines deduktiven Vorgehens nach der Auseinandersetzung mit der Literatur und dem Forschungsstand angepasst (Koch & Ellinger, 2015, S. 43).

Aus verschiedenen Bereichen von unterschiedlichen Forschenden kommt das Votum, Lehrpersonen diverser Bildungsstufen benötigen mehr Wissen über das Konstrukt Kreativität. Das Thema Kreativität und Bildung wurde schon aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und beforscht. Eine Forschung zum Theoriewissen über das Konstrukt Kreativität von Schweizer Lehrpersonen, ist der Autorin nicht bekannt. So soll gestützt auf die Theorie folgende Fragestellung Kern dieser Forschung sein:

Inwieweit haben amtierende Lehrpersonen der Zyklen eins und zwei in Deutschschweizer Volksregelschulen Kenntnisse über das Konstrukt Kreativität und seine vier Aspekte?

Die Wahl der Grundgesamtheit (Population) oder auch Zielgruppe diese Arbeit wird im Kapitel 7.4 begründet. Im Folgenden wird sie einfachheitshalber in der abgekürzten Version verwendet: LPdZ1+2.

¹³ Teile dieser Studie werden für den Fragebogen (Kap. 7.3.3) verwendet.

Durch eine dimensionale Analyse des Konstrukts «Wissen über Kreativität und seine vier Aspekte» wurden drei Bereiche extrahiert: *Wissen*, *Relevanz* und *Selbsteinschätzung*. Diese werden, wie in der Tabelle 6 abgebildet, dem Komponentenmodell zur Kreativität von Amabile (2012, vgl. Abb. 2, Kap. 4.3) gegenübergestellt¹⁴. Die Wahl des Bereiches Wissen erschliesst sich aus der Fragestellung. Das Einbinden von Relevanz und Selbsteinschätzung soll a) zu einem vertiefteren Verständnis der Kernfrage und deren Beantwortung führen und b) Ansatzpunkte für zukünftige Forschung im Bereich Bildung und Kreativität erschliessen. Auch könnten für ein Aus- oder Weiterbildungsmodul wie von Seeli (2021) angedacht (siehe Anhang 8), gestützt auf Aussagen von Denis Lück, die Daten aus allen drei Bereichen zur genaueren Einordnung der Inhalte und Sichtbarmachung möglicher Schwerpunkte genutzt werden. Denn Lück betont den erheblichen Einfluss des kreativen Selbstverständnisses (Selbsteinschätzung) der Lehrpersonen auf die Umsetzung einer Kreativitätsförderung in den Schulen (S. 70f.). Auch sollte dieses positiv sein (Relevanz) (ebd.).

Tabelle 6: Zuordnung der 3 Bereiche des Konstrukts Kreativität - 3 Komponenten v. Amabile (2012)

Bereich	Inhalt	Modell v. Amabile
WISSEN	Definition & 4 Aspekte	Bereichspezifisches Wissen und Können
RELEVANZ	Einschätzung der Relevanz des Themas	Motivation
SELBSTEINSCHÄTZUNG	Einschätzung der eigenen Kreativität	Kreative Denkfähigkeit

Die drei Bereiche sollen auf ihre Zusammenhänge hin untersucht werden. Dafür werden Hypothesen und die dazugehörigen Nullhypothesen aufgestellt:

Hypothese 1-3

1. Je grösser die Einschätzung der eigenen Kreativität der Lehrperson¹⁵, desto grösser ist ihre Einschätzung der Relevanz dem Thema Kreativität gegenüber.
2. Je höher die Lehrperson die Relevanz der Kreativität gewichtet, desto grösser ist ihr Wissen über das Konstrukt Kreativität.
3. Je grösser die Einschätzung der eigenen Kreativität der Lehrperson, desto grösser ist ihr Wissen über das Konstrukt Kreativität.

0 Hypothesen 1-3

1. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Einschätzung der eigenen Kreativität und der Einschätzung der Relevanz der Lehrpersonen.

¹⁴ Auf das Einbinden der vierten Dimension nach Amabile, dem Umfeld, wird verzichtet, da die Einschätzung und das Wissen der befragten Person und nicht ihres Umfelds interessiert für die Beantwortung der Fragestellung.

¹⁵ In allen Hypothesen entsprechen Lehrpersonen der Population (LPdZ1+2).

2. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Relevanz und dem Wissen über das Konstrukt Kreativität der Lehrpersonen.
3. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Einschätzung der eigenen Kreativität und dem Wissen über das Konstrukt Kreativität der Lehrpersonen.

Anschliessend soll der Bereich *Wissen* mit den soziodemographischen Daten verglichen und nach Wechselwirkungen gesucht werden. Dafür wird die allgemeingehaltene Unterfrage 1 formuliert:

Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen dem Wissen über das Konstrukt Kreativität und den soziodemographischen Daten: Funktion, Unterrichtsstufe, Berufserfahrung, Altersgruppe?

Die erhobenen Daten zu den Mythen und Fakten über Kreativität werden denen der Studie von Benedek et al. (2021) gegenübergestellt. Ziel dabei ist die Beantwortung der Unterfrage 2:

Inwiefern sind die Kenntnisse über Mythen und Fakten der befragten LPdZ1+2 vergleichbar mit denen der Probanden aus der Studie von Benedek et al.?

Die Operationalisierung, also die Messung der relevanten Merkmale der Hypothesen und Fragen, wird im nächsten Teil der Arbeit beschrieben.

7 Forschungskonzeption

Basierend auf dem theoretischen Teil hat diese Arbeit zum Ziel, ein möglichst repräsentatives Bild der Kenntnisse von Kreativität von Lehrpersonen zu erhalten und darzustellen. Das dafür ausgewählte forschungsmethodische Vorgehen wird in diesem Teil der Arbeit näher beschrieben.

7.1 Forschungsdesign

Zur Beantwortung der Fragestellung und Hypothesen aus Kapitel 6 wurde eine quantitative, empirische Studie gewählt. Diese hat zum Ziel, Sachverhältnisse in einer Grundgesamtheit zu erklären (Roos & Leutwyler, 2017, S. 172, S. 192). Die Daten sollten mittels einer teilstandardisierten, schriftlichen Befragung in Form eines Onlinefragebogens erhoben werden, welche sich besonders für das Befragen einer grossen, homogenen Gruppe eignet (Steiner & Benesch, 2021, S. 45) und, gemäss Reinders (2015), die passende empirische Methode zur quantitativen Erfassung von Einstellungen und Meinungen ist (S. 53). Auch wird definiert, dass mit Hilfe diese Methode eine quantitative also zahlenmässige Beschreibung eines sozialen Phänomens der objektiven Wirklichkeit abgebildet oder beschrieben werden kann (Zierer, Speck & Moschner, 2013, S. 64). Teil- oder auch halbstandardisiert bedeutet hier, dass Teile, die im Fragebogen klar vorgegeben sind in ihrer Struktur, mit Teilen, die Antwortmöglichkeiten offenlassen und Platz für eigene Gedanken und Feedbacks geben, kombiniert werden (ebd.). Die

Reihenfolge der Fragen ist ebenfalls halbstandardisiert, da der Ablauf kontinuierlich ist, es aber die Möglichkeit gibt, zu Fragen zurückzukehren, falls dies erwünscht ist. Da die Befragung einmalig durchgeführt wird, kann von einer Querschnittsstudie gesprochen werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 194f.).

7.2 Der Fragebogen

Das Fragebogendesign ist, so Poscheschnik, Lederer, Perzy und Hug « (...) eine Wissenschaft für sich» (2020, S. 162). Da es viele Kriterien zu berücksichtigen gibt, denen das Produkt genügen muss (ebd.). Beim Konstruieren des Fragebogens wurde im Allgemeinen darauf geachtet, dass er logisch, übersichtlich und ansprechend gestaltet ist. Die Verständlichkeit für die Befragten und die Passung der Fragen auf diese wurden ebenso fokussiert, wie das Einhalten der, durch die Literatur empfohlenen Struktur: 1. Einleitungstext, 2. Aufwärmfragen, 3. Hauptfragen, 4. Soziodemografische Fragen, 5. Abschlussfragen. Auch wurden die allgemeinen Gütekriterien bei empirischen Forschungsmethoden beachtet:

- Objektivität in der Erstellung des Fragebogens, der Durchführung, der Auswahl der Stichprobe und der Auswertung der Daten
- Reliabilität: gründlichen Prüfung der Messgenauigkeit der gesammelten Daten
- Validität durch 'fehlerfreie Rückschlüsse' aufgrund der Antworten auf die Befragten (Koch & Ellinger, 2015, S. 81ff, Zierer, Speck & Moschner, 2013, S. 71f.)

Des Weiteren wurde auf die Belastung der Befragten durch die Befragung geachtet. Als Richtwert galt die durch die Literatur empfohlene maximale Zeitspanne von fünfzehn Minuten für das Ausfüllen des Fragebogens (Roos & Leutwyler, 2017, S. 257). Diese war unter anderem wesentliches Kriterium des Pretestings (siehe Kap. 7.3.7). Die Einleitungs-, Instruktions- und Schlusstextteile sollten motivierend und freundlich das Interesse der Befragten wecken und eine kollegiale Dankbarkeit für die Teilnahme zum Ausdruck bringen.

Der Konzeptualisierung der Items widmet sich das nächste Kapitel. Verschiedene Inhalte dazu werden in der Tabelle 7 dargestellt, welche folgend abgebildet wird.

ITEM NR.	VARIABLE NAME	EINTEILUNG NACH INHALT					FRAGEFORM			ANTWORTFORMAT				SKALA-NIVEAU			CODES für die Auswertung im SPSS	
		Selbsteinschätzung	Relevanz	Definition allgemein	Definition ästh/pragm	Person	Prozess	Umfeld	offen	geschlossen	halboffen	offen formulierbar	Dichotom z.B. Ja/Nein	Multiple-Choice	bipolare Rating-Skala	nominal		ordinal
TEIL A: EINLEITUNGSFRAGEN																		
A1	Slog						X				X							Nicht ausgewertet
A2	krea_P	X						X				X						1=Ja, 2=weiss nicht, 3=nein
A3	warum_co				X		X				X							2=Nennung von 2 Begriffen, 1=Nennung von 1 Begriff, 0=keine Nennung eines Begriffs (siehe Angang 10)
A4	Selb_Wis	X						X					X					1=klein, 2=eher klein, 3=mittel, 4=eher gross, 5=gross
A5	Selb_Int	X						X					X					1=klein, 2=eher klein, 3=mittel, 4=eher gross, 5=gross
TEIL B: HAUPTFRAGEN ZUM THEORETISCHEN WISSEN ÜBER KREATIVITÄT																		
B1	Wer_fö					X		X					X					1=jede LP, 2=Fachlehrperson, 3=Förderlehrperson, 4=Experten von ausserhalb der Schule, 5= Es gehört nicht zu den Aufgaben der Schule, Kreativität zu fördern
B2	SF_kann				X			X					X					1=Französisch, 2=Mathematik, 3=BG, 4=Bewegung und Sport, 5=NMG, 6=TTG, 7=Englisch, 8=Medien und Informatik, 9=RKE, 10=Deutsch, 11=Musik, 12=in keinem
B3	SF_soll		X					X					X					1=Französisch, 2=Mathematik, 3=BG, 4=Bewegung und Sport, 5=NMG, 6=TTG, 7=Englisch, 8=Medien und Informatik, 9=RKE, 10=Deutsch, 11=Musik, 12=in keinem
B4	Rel_Fö		X					X						X				1=nicht wichtig, 2=mässig wichtig, 3=wichtig, 4=sehr wichtig siehe Anhang 11
B5	Hera_Fö_co					X		X										1=richtig, 2=falsch
B6	Merk_Besch				X				X									1=überhaupt nicht wichtig – Skala 2,3,4,5 – 6=sehr wichtig siehe Anhang 12
B7	Merk_H&D				X			X										
B8	krea_Auf_co				X			X										
TEIL C: MYTHEN UND FAKTEN¹																		
C1	C1_M_Na		X					X										Mythen (M) erkannt (Option «falsch» gewählt) =-1, nicht erkannt (richtig)=0, Weiss nicht =0,5
C2	C2_F_At				X			X										
C3	C3_M_Kl				X			X										Fakten- siehe nächste Seite
C4	C4_M_fr					X		X										

Tabelle 7: Fragebogen Items: Einteilung nach Inhalt, Frageform, Antwortformat, Skalenniveau, Auswertungs-codes

ITEM NR.	VARIABLE NAME	EINTEILUNG NACH INHALT					FRAGEFORM		ANTWORTFORMAT				SKALA-NIVEAU			CODES für die Auswertung im SPSS				
		Selbstinschätzung	Relevanz	Definition allgemein	Definition ästh/pragm	Person	Prozess	Umfeld	offen	geschlossen	halboffen	Offen formulierbar	Dichotom z.B. Ja/Nein	Multiple-Choice	Bipolare Rating-Skala		nominal	ordinal	metrisch	
C5	M_Ku				X				X			X				X			Mythen – siehe vorhergehende Seite Fakten (F) erkannt (Option «richtig» gewählt) =1, nicht erkannt (falsch) =0, Weiss nicht =0,5	
C6	F_Mä					X			X			X				X				
C7	M_me			X					X			X				X				
C8	M_id				X				X			X				X				
C9	F_Pa					X			X			X				X				
C10	F_ne			X					X			X				X				
C11	M_ps				X				X			X				X				
C12	M_Br					X			X			X				X				
C13	F_ma			X					X			X				X				
C14	M_Ma				X				X			X				X				
C15	M_Ei				X				X			X				X				
C16	M_LP			X					X			X				X				
C17	M_Ga				X				X			X				X				
C18	M_Sc					X			X			X				X				
C19	F_of					X			X			X				X				
C20	F_Ze			X					X			X				X				
C21	M_Tä				X				X			X				X				
C22	F_Po				X				X			X				X				
C23	F_Du				X				X			X				X				
C24	M_re				X				X			X				X				
TEIL D: SOZIODEMOGRAPHISCHE DATEN																				
D1	Funk								X			X				X				1=Klassenlehrperson, 2=Fachlehrperson, 3=Förderlehrperson
D2	KlSt								X			X				X				1=Kindergarten, 2=Unterstufe, 3=Mittelstufe
D3	J_Lerf								X			X				X				1=0-3, 2=4-10, 3=10+
D4	AlterG								X			X				X			1=23-32, 2=33-42, 3=43-52, 4=52+	
TEIL E: SCHLUSSFRAGEN																				
E1	woher									X		X				X			1=Ausbildung, 2=Weiterbildung, 3=Freunde/Kollegium, 4=Fernsehen, 5=Internet/soziale Medien, 6=Zeitschriften/Bücher	
E2	Handl		X							X		X				X			1=ja, 2=weiss nicht, 3=nein, (4)=sonstiges (offen)	
E3	W_Erw							X				X				X			1=ja, 2=nein, 3=vielleicht	

7.3 Auswahl der Fragen

Das Erarbeiten der Items (Fragen) für die Erhebung ist wohl der aufwendigste und wichtigste Teil einer (schriftlichen) Befragung und muss, so Steiner und Benesch (2021), « (...) Hand in Hand mit Auswertungsüberlegungen gehen» (S. 48). Für den vorliegenden Fragebogen wurde grösstenteils das Format der geschlossenen Fragen gewählt. Bei diesem werden «durch Ankreuzen (...) vorgegebener Kategorien Antworten gegeben» (ebd., S. 49). Sie sollen den offenen Fragen vorgezogen werden, da sie objektiver und ökonomischer auswertbar sind (ebd., S. 51). Ergänzt wurden diese durch einige offene Fragen, bei denen die befragte Person ihre Antwort frei formulieren kann. Auch wurden einige Fragen der Kategorie halboffene Fragen eingefügt. Bei diesen kann neben vorgegebenen Antworten auch eine offene Kategorie gewählt werden. Offene oder halboffene Items wurden gewählt, um einen breiteren Blickwinkel auf die Kenntnisse der Befragten über das Konstrukt Kreativität zu eröffnen und um zu einem tieferen Verständnis darüber zu gelangen. Der Tabelle 7 kann die Aufteilung der Items entnommen werden. Ebenfalls kann das Skalaniveau der Items aus der Tabelle gelesen werden. Dieses ist wichtig für die quantitative Auswertung (vgl. Kap. 7.5.1). Weiter ist in der Tabelle dargestellt, welchem theoretischen Kontext die Frage zugeordnet wird. Denn, was nun genau aus der Theorie entnommen und für den Fragebogen aufgearbeitet werden sollte, dafür gab es verschiedene Kriterien. Hauptsächlich wurden Fragen erarbeitet, welche den vier Aspekten der Kreativität und der Definition von Kreativität zugeordnet werden können. Dabei wurde auf die Anpasstheit (Kontext Schule) geachtet. Neben diesen wurde im Fragebogen nach der Relevanz des Themas gefragt. Als letzter Kontext wurden Fragen zur Selbsteinschätzung der eigenen Kreativität erarbeitet. Die einzelnen Frageteile der Erhebung werden nun genauer betrachtet und begründet. Dabei wird auch der Teil C besprochen, welcher einer Studie von Benedek et al. (2021) entnommen wurde.

7.3.1 Teil A: Einleitungsfragen

Die ersten Fragen einer Erhebung werden auch «Eisbrecherfragen» genannt (Steiner & Benesch, 2021, S. 52). Sie sollen den Befragten in das Thema einführen und sein Interesse daran wecken (ebd.). Für die erste Frage dieses Fragebogens (A1) wurde bewusst ein offenes Format gewählt, um spontane Ideen der Befragten, im Sinne eines Reflexionsimpulses zum Slogan «Kreativität macht Schule!», zu sammeln. Die Frage konnte, anders als die meisten Fragen der Erhebung, ohne Antwort übersprungen werden. Der Slogan stammt aus der Arbeit von Seeli (2021). Die folgenden vier Fragen des Einleitungsteils (A2-A5) dienten zur Erfassung der Einstellung der befragten Person zur Kreativität und ihrer generellen Selbsteinschätzung zum Thema.

7.3.2 Teil B: Hauptfragen zum theoretischen Wissen über Kreativität

Die Items im Teil B der Erhebung können den Bereichen a) Einschätzung der Relevanz des Themas, b) Definition von Kreativität und Produkt, c) Person, d) Prozess und e) Umfeld zugeordnet werden. Zur pragmatischen Vereinfachung der Auswertung wurde eine Kombination von Definition und Produkt gewählt. Dieses Vorgehen kann damit begründet werden, dass die Definition des kreativen Produkts als eine Erweiterung der allgemeinen Definition von Kreativität gesehen werden kann. Dieses Vorgehen wurde ebenfalls in der Vergleichsstudie von Benedek et al. (2021) gewählt (vgl. Kap. 7.3.3). Wichtiger an dieser Stelle für den Kontext Schule schien die Differenzierung der Definition in die beiden Kategorien: allgemeine Definition von Kreativität und Definition unterteilt in

die ästhetische bzw. pragmatische Dimension (vgl. Kap. 3.1). So interessierte bei letzter genannter Kategorie, inwiefern die befragten Lehrpersonen Kenntnis über die pragmatische Kreativität besitzen - oder ob sie Kreativität fälschlicher Weise als ausschliesslich ästhetisches Konstrukt betrachten.

Die detaillierte Einteilung von Inhalt, Form, Niveau und Format kann ebenfalls der Tabelle 7 entnommen werden.

7.3.3 Teil C: Mythen und Fakten zur Kreativität

Die Items für diesen Teil der Erhebung wurden wie erwähnt aus der Studie von Benedek et al. (2021) entnommen. Wie im Kapitel 5 bereits beschrieben, sollte die Studie einen Beitrag zum Verständnis der Dissonanz zwischen dem zunehmenden wissenschaftlichen Verständnis von Kreativität und der noch immer verbreiteten mysteriösen Aura des Phänomens leisten. Es wurden (n=) 1261 Personen aus sechs Ländern (Österreich, China, Georgien, Deutschland, Polen, USA) zu bekannten Kreativitätsmythen befragt mit dem Ziel herauszufinden, warum einige Menschen mehr an diese Mythen glauben als andere. Die Daten wurden mittels einer Onlinebefragung erhoben. Den fünfzehn Mythen, welche Ergebnis einer umfassende Literaturrecherche sind, wurden fünfzehn richtige, gut etablierte Aussagen (Fakten) gegenübergestellt (ebd. S. 3)¹⁶. Vierundzwanzig dieser dreissig Items wurden für den Teil C der vorliegenden Arbeit ausgewählt und ins Deutsche übersetzt. Auf sechs wurde aus Gründen einer angemessenen Dimension der Erhebung (vgl. Kap. 7.2) verzichtet. Mythen und Fakten wurden von Benedek et al. nach den vier Aspekten der Kreativität sortiert. Wobei der Aspekt *Produkt*, wie im Fall der vorliegenden Studie, mit der Definition von Kreativität kombiniert wurde (vgl. Kap. 7.3.2). Die Resultate beider Studien sollen und können nur bedingt, das heisst nicht abschliessend, einander gegenübergestellt werden. Die Fragestellung dieser Arbeit müsste sonst lauten, wie sich der Glaube an Kreativitätsmythen bei Lehrpersonen der Stichprobe im Vergleich zu Menschen verschiedener kultureller und ethnischer Herkunft darstellen lässt. Einzig in der Unterfrage 2 wird der Versuch eines Vergleiches unternommen: *Inwiefern sind die Kenntnisse über Mythen und Fakten der befragten LPdZ1+2 vergleichbar mit denen der Probanden aus der Studie von Benedek et al.?*

In erster Linie dienen die Daten aus dem Teil C zur Beantwortung der Fragen und Verifizierung der Hypothesen durch das Einordnen der einzelnen Items in das Raster der Erhebungsinhalte (siehe Tabelle 8, Kap. 7.5.1).

7.3.4 Teil D: Soziodemographische Daten

Folgende vier *soziodemographischen Daten*, im Fragebogen *persönliche Angaben* genannt, wurden gegen Ende des Fragebogens (vor dem Schlussteil) erhoben: *Funktion, Klassenstufe, Berufserfahrung* und *Altersgruppe*. Bewusst wurde auf die verbreitete Frage nach der Geschlechtszugehörigkeit verzichtet. Diese Daten wurden, nach Ansicht der Autorin und in Rücksprache mit der Mentorin, für die vorliegende Erhebung als nicht relevant eingeschätzt und sollten die Auswertung daher nicht beeinflussen. Die gesammelten soziodemographischen Daten dienen der Beantwortung der Unterfrage 1 (siehe Kap. 9.3.3). Zusätzlich wurden Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Ergebnissen und den Daten aus Teil D gesucht. Diese fliessen in die das Kapitel Diskussion 9 mit ein.

¹⁶ Die literaturgestützte Begründung der Mythen und Fakten findet sich im Anhang 7.

7.3.5 Teil E: Schlussfragen

Die drei letzten Fragen der Erhebung wurden so konzipiert, dass sie zusammen mit den Einleitungsfragen einen dramaturgischen Rahmen schaffen. Sie widmen sich, wie die ersten Fragen, der persönlichen Einstellung und dem persönlichen Bezug zur Kreativität der Befragten. Auch sollten sie zukunftsweisenden Charakter besitzen. Dies im Erfassen des Interesses an einer Wissenserweiterung der Befragten oder auch, im besten Fall, einem Wecken der Bereitschaft oder Möglichkeit der Wissenserweiterung. Für zwei der drei Fragen wurden das Format halboffen gewählt. Die Teilnehmenden sollten die Möglichkeit haben, am Schluss der Befragung vermehrt auch eigene Gedanken zu äussern. Als letztes Item der Befragung wurde ein offenes Feld für Mitteilungen, Ergänzungen und Kommentare angeboten.

7.3.6 Onlinetool: LimeSurvey

«LimeSurvey ist ein unkompliziertes, schnelles und anonymes Online-Umfragetool, das vor interessanten Erkenntnissen nur so platzt» (LimeSurvey, Website). Dieses Tool wurde für die Onlineerhebung von der HfH vorgeschlagen und folglich für diese Studie verwendet. Die Verwendung von LimeSurvey kann, nach einer Einarbeitungs- und Einlesezeit als nutzerfreundlich und logisch aufgebaut beurteilt werden. Anfangs schien das Tool etwas unübersichtlich. Die Einschränkungen der HfH in Form einer Vorlage waren hier hilfreich. Nachdem die Daten erfasst, also eine erste Version der Umfrage erstellt war, konnte diese für die Pretestphase freigegeben werden. Korrekturen dieser Phase wurden angebracht und die Umfrage definitiv in Umlauf gebracht. Eine Version dieses Fragebogens findet sich im Anhang 9. Die gewonnenen Daten konnten nach Beendigung der dreiwöchigen Laufzeit übertragen werden in das Analysetool SPSS (vgl. Kap. 7.5).

7.3.7 Pretest

In der wichtigen Phase des Pretestings wird der Fragebogen geprüft auf Verständlichkeit, Passung auf die Zielgruppe, Fehler und Schwachstellen (Roos und Leutwyler, 2017, S. 257f.). Nachdem der Fragebogen mehrmals mit der Mentorin dieser Arbeit besprochen und im Anschluss überarbeitet wurde, konnte der eigentliche Pretest gestartet werden. Es konnten fünf Testpersonen (verschiedenen Alters und Unterrichtsstufen/-funktion) gewonnen werden, welche nach Fertigstellung des Onlinefragebogens ein Pretesting durchführten. Die Testpersonen wurden gebeten, beim Ausfüllen auf folgende Kriterien zu achten: *Bearbeitungsdauer, Verständlichkeit, ansprechendes Layout, Beeinflussbarkeit der Fragen, Passung der Zielgruppe, ausgelöste Emotionen bei der Bearbeitung, Passung Frage – Antwortformat.*

Die Rückmeldungen führten zur sprachlichen Überarbeitung zweier Fragen. Neben der Korrektur von Tippfehlern wurde ein Antwortformat aufgrund einer Rückmeldung um die Wahl 'Sonstiges' erweitert (E2). Die Probanden meldeten allesamt zurück, dass sie das Ausfüllen der Umfrage als spannend und kurzweilig empfunden und zwischen acht und vierzehn Minuten für die Durchführung gebraut hätten. Eine Person äusserte Bedenken, ob die Untersuchungsgruppe genug Raum bekäme, das, was sie zum Thema wisse, sichtbar zu machen. Die Eisbrecherfrage, der *Slogan* (A1), wurde aus dieser Frage heraus erarbeitet.

Nach dem Anbringen der Korrekturen wurden zwei Personen um eine erneute Prüfung gebeten. Diese förderte noch zwei kleine sprachliche Fehler zutage. Das Pretesting konnte damit abgeschlossen und die Umfrage gestartet werden.

7.4 Stichprobe

Teile der Umfrage wurden konzeptualisiert als Inferenz- oder auch analytische oder schliessende Statistik. Dies bedeutet, dass aufgrund der gezogenen Stichprobe Aussagen über die Grundgesamtheit (Population) gemacht werden können (Steiner & Benesch, 2021, S. 13ff.). Da eine Erhebung, die das gesamte Bildungssystem der Schweiz miteinschliesst, die Kapazität dieser Arbeit übersteigen würde, wurde folgender Fokus gesetzt:

Amtierende Lehrpersonen der Zyklen eins und zwei in Deutschschweizer Volksregelschulen (LPdZ1+2).

Diese Eingrenzung wird wie folgt begründet:

1. Das Setzen eines Fokus lässt präzisere Annahmen von der Stichprobe auf die Population schliessend zu.
2. Die Wahl des Fokus begründet sich damit, dass eines der grössten Arbeitsfelder (wenn nicht das grösste) der SHP die Zyklen eins und zwei der Volksregelschulen betreffen und diese Masterarbeit Teil des Studiums Schulische Heilpädagogik ist.
3. *Deutschschweizer* Volksregeschulen wurden gewählt, weil die Arbeit an einer deutschsprachigen Hochschule entstanden ist.
4. Der Begriff *Lehrperson* beinhaltet: Kindergartenlehrpersonen, Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen und Förderlehrpersonen.
5. *Amtierende* Lehrpersonen bedeutet, dass die befragten Personen zum Zeitpunkt der Erhebungsteilnahme in einer Schule tätig waren.

Die Stichprobe aus dieser Grundgesamtheit wurde zufällig gezogen, indem 14 Schulen und Schuleinheiten, welche in ihrer personellen Konstruktion möglichst repräsentativ für die Population waren, angeschrieben wurden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 190ff.). Zusätzlich wurden 40 Lehrpersonen kontaktiert und um das Weiterleiten des Umfragelinks an relevante Personen gebeten. Die Teilnahme war in beiden Fällen freiwillig. Nachdem der Rücklauf eher dürrig ausgefallen war, wurden über die Social-Media-Kanäle *WhatsApp* und *Instagram* Personen gesucht, welche den Kriterien entsprechen und an einer Teilnahme Interesse zeigten. Der Link wurde erst auf eine Rückmeldung hin versandt, um eine Verfälschung der Daten durch Personen, welche nicht zu der beschriebenen Auswahl der Stichprobe gehörten, zu verhindern. Durch diese beiden Vorgehensweisen, direktes Kontaktieren und Social-Media, konnten 168 Teilnehmende gefunden werden. Der Rücklauf konnte auf Grund der Unüberprüfbarkeit der Verbreitung des Umfragelinks nicht genau berechnet werden. Es dürfte sich aber schätzungsweise um einen Rücklauf von ca. 40% handeln. 113 der 168 teilnehmenden Personen füllten den Fragebogen vollständig und 55 teilweise aus. Diese 55 Datensätze wurden für die Auswertung nicht verwendet, da grösstenteils nur wenige Fragen beantwortet wurden. Es kann vermutet werden, dass diese Personen die Durchführung abgebrochen und vielleicht nochmals gestartet haben. Für die Auswertung wurde grösstenteils mit einer Stichprobe $n=113$ gerechnet. Auf die soziodemographischen Daten dieser wird in Kapitel 7.3.4 ausführlich eingegangen.

7.5 Aufbereitung und Auswertung der Daten

Die erhobenen Daten wurden mit Hilfe des SPSS Statistics (Statistical Package for Social Sciences) Version 29 aufgearbeitet und ausgewertet. Bei SPSS handelt es sich um eine Software von IBM für statistische Datenanalyse, welche von der HfH empfohlen und angeboten wird. Ergänzend wurden die Programme Excel und Word verwendet.

Die gesammelten Daten wurden qualitativ (offenen Antwortformate) oder quantitativ ausgewertet. Beide Verfahren werden in den folgenden Kapiteln genauer beschrieben.

7.5.1 Die quantitative Auswertung

Die Daten aus den geschlossenen und den geschlossenen Teilen der halboffenen Items wurden wie folgt ausgewertet: Sowohl die Form der Deskriptivstatistik als auch die der Inferenzstatistik wurden angewandt. Diese seien, so Steiner und Benesch (2021), « (...) einander ergänzende und inhaltlich bereichernde Zugänge (...)» (S. 11). Geht es in der der Deskriptivstatistik darum, Daten zu beschreiben und darzustellen, sollen diese in der Inferenzstatistik so analysiert werden, dass von der gezogenen Stichprobe auf die dazugehörige Grundgesamtheit geschlossen werden kann (ebd.).

Alle relevanten Variablen unterliefen einer deskriptiven Analyse. Dieses Vorgehen hat mitunter zum Ziel, Häufigkeiten oder wichtige Merkmale zu erfassen. Es soll ein Überblick über die gesammelten Informationen gewonnen werden. Die Daten wurden geprüft auf ihre Mittel- und Streuwerte. Danach kann auf Normalverteilung der Daten getestet werden. Dieser Test ist wichtig für die Auswahl von weiterführenden Tests der Inferenzstatistik. Alle quantitativen Daten (ausgeschlossen die Items der Bereiche D: Soziodemographische Daten und E: Schlussfragen) wurden den vier Aspekten der Kreativität, der Relevanz oder der Selbsteinschätzung zugeordnet (siehe Tabelle 8). Danach wurden die Werte so codiert, dass sie sinnvoll, das bedeutet, ihr Wert korrespondiert im Verhältnis mit den anderen Werten des Bereichs, miteinander summiert werden konnten. Die Werte der damit generierten vier Variablen wurden anschliessend zu einem zusammengezählt. Die so entstandene, metrische¹⁷ Werteskala bildet das erfragte Wissen über die Kreativität und ihre vier Aspekte der Stichprobe ab. Die ungleiche Verteilung der Werte in den vier Aspekten (vgl. Tabelle 8) lässt sich damit erklären, dass der Aspekt *Person* mit dem grössten Maximalwert in der Bildung als der zentrale betrachtet werden kann. Der Zusammenschluss von *Definition* und *Produkt* zu einem Aspekt ergibt einen ebenfalls grösseren Wert. Die Aspekte *Prozess* und *Umfeld* sind mit kleineren Werten vertreten. Diese Wertung wurde hauptsächlich aufgrund der Fragebogenlänge, also der zumutbaren Anzahl von Items für die Befragten, gemacht. Die Priorisierung wird im Folgenden mitgedacht, wenn eine Aussage gemacht wird über das Wissen von Lehrpersonen im Bereich Kreativität und den vier Aspekten. Mit dem summierten Wert *Wissen* waren anschliessend verschiedene Tests der Korrelationen und Vergleiche möglich. Diese Verfahren werden in den Kapiteln 7.5.2 – 7.5.4 beschrieben. Ebenso wurde mit den Daten in den Bereichen Relevanz und Selbsteinschätzung verfahren. Beide Bereiche sind im Gegensatz zum Wissen sehr viel

¹⁷ Für die empirische Sozialforschung ist die Intervallskala die angestrebte Skalierung. Das SPSS fasst diese Skalierung mit der nächsthöheren Stufe, der Verhältnisskala, in die metrische Skala zusammen (Steiner & Benesch, 2021, S. 30).

kleiner. Dies aus den gleichen Gründen wie bereits in diesem Kapitel zum Thema Aspekte besprochen. Alle Codierungen und Werteberechnungen sind in den Tabellen 8 abgebildet.

WISSEN

Tabelle 8: Werte im Bereich Wissen

Item Nr	Name Variable	gezählte Werte	Max.Punktzahl
Definition / Produkt			
A3	Warum_co	Nach Codierung= 1, 2 (siehe Anhang 10)	2
B2	SF_kann	Alle Schulfächer genannt=1	1
C1	C1_M_Nat	Mythen (M) erkannt (Option «falsch» gewählt) =1	1
C5	C5_M_Ku		1
C7	C7_M_me		1
C10	C10_F_ne		1
C13	C13_F_ma		1
C16	C16_M_LP	Fakten (F) erkannt (Option «richtig» gewählt) =1	1
C20	C20_F_Ze		1
DefProd_SUM			10
Person			
B6	Merk_Besch	Nennung=1 (ausser falsche: Ängstlichkeit, pesimistische Grundhaltung), max=16 nach Gruppierung: 1-4=0,5, 5-8=1, 9-12=1,5, 13-16=2	2
B7	Merk_H&D	überhaupt nicht wichtig=0 – 5=sehr wichtig max=70 nach Gruppierung: 1-18=0,5, 19-35=1, 36-52=1,5, 53-70=2	2
C2	C2_F_At	Mythen (M) erkannt (Option «falsch» gewählt) =1	1
C3	C3_M_Ki		1
C6	C6_F_Mä		1
C11	C11_M_ps		1
C14	C14_M_Ma		1
C17	C17_M_Ga	Fakten (F) erkannt (Option «richtig» gewählt) =1	1
C19	C19_F_of		1
C23	C23_F_Du		1
Person_SUM			12
Prozess			
C8	C8_M_Id	Mythen (M) erkannt (Option «falsch» gewählt) =1	1
C15	C15_M_Ei		1
C21	C21_M_Tä		1
C24	C24_M_re	Fakten (F) erkannt (Option «richtig» gewählt) =1	1
Prozess_SUM			4
Umfeld			
B1	Wer_fö	Bei Nennung «jede LP»=1 Bei Nennung jede LP + Experte von ausserhalb=2	2
C4	C4_M_fr	Mythen (M) erkannt (Option «falsch» gewählt) =1	1
C9	C9_F_Pa		1
C12	C12_M_Br		1
C18	C18_M_Sc	Fakten (F) erkannt (Option «richtig» gewählt) =1	1
C22	C22_F_Po		1
Umfeld_SUM			7
WISSEN_SUM			33

RELEVANZ

Table 9: Werte im Bereich Relevanz

Item Nr	Name Variable	gezählte Werte	Max.Punktzahl
Definition / Produkt			
B3	SF_sollte	Nennung Schulfach=1	11
B4	Rel_Fö	Nicht wichtig=0, mässig wichtig=1, wichtig=2, sehr wichtig=3	3
RELEVANZ_SUM			14

SELBSTEINSCHÄTZUNG

Table 10: Werte im Bereich Selbsteinschätzung

Item Nr	Name Variable	gezählte Werte	Max.Punktzahl
Definition / Produkt			
A2	krea_P	Ja=2, weiss nicht=1, nein=0	2
A4	Selb_Wis	klein=1, eher klein=2, mittel=3, gross=4, sehr gross=5	5
A5	Selb_Int	klein=1, eher klein=2, mittel=3, gross=4, sehr gross=5	5
SELBSTEINSCHÄTZUNG_SUM			12

Grundsätzlich wurde zur Berechnung der verschiedenen Tests von einer Irrtumswahrscheinlichkeit beim Schliessen von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit von $p=0.05$ ausgegangen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 266ff.). Die Effektstärke wurde nach Cohen (1988) berechnet, was ein etabliertes Vorgehen in den Sozialwissenschaften ist (Koch & Ellinger, 2015, S. 169).

Table 11: Effektstärken nach Cohen

Effektstärken nach Cohen	
Kleine Effektstärke	0,1
Mittlere Effektstärke	0,3
Grosse Effektstärke	0,5

7.5.2 Korrelationstest: Kendall-Tau-b

Um festzustellen, ob und wie stark die berechneten Variablen *Wissen*, *Relevanz* und *Selbsteinschätzung* zusammenhängen, wurde der Korrelationstest nach Kendall-Tau gewählt. Die Wahl dieses nonparametrischen Verfahrens kam aus dem Zusammenziehen der folgenden Voraussetzungen zustande: metrische Skalierung, keine extremen Ausreisser (siehe Abb.12 - 14, Anhang 13), lineare Verläufe (siehe Abb. 15 - 17, Anhang 13) und keine Bivariate Normalverteilung aller Variablen. Die Ergebnisse des Tests werden im Kapitel 8.3 vorgestellt und im Kapitel 9.2.1 besprochen.

Wie oben exemplarisch dargestellt, wurde mit diesem Verfahren auch nach Zusammenhängen zwischen der Quelle des Wissens (Item E) und dem Wissen gesucht (vgl. Kap. 8.8).

7.5.3 Unterschieds-Tests: Kruskal Wallis Test und Mann-Whitney-u-Test

Die beiden nicht parametrischen Testverfahren Kruskal Wallis und Mann-Whitney-u vergleichen die Rangskalierungen der Variablen. Die Voraussetzungen, nach welchen die Tests gewählt wurden, sind: unabhängige Messwerte, unabhängige Variable nominalskaliert (soziodemographische Daten, z.B. Alter), abhängige Variable metrisch skaliert (Faktor=Wissen), möglich bei kleinen Datensätzen. Für das Prüfen der Frage nach Unterschieden bezüglich des Wissens zwischen den einzelnen Gruppen der erhobenen soziodemographischen Daten wurde mittels dieser Verfahren nach zentralen Tendenzen in den Variablen gesucht. Die Ergebnisse dieser Tests werden im Kapitel 8.5 aufgezeigt, im Kapitel 9.1.2 diskutiert und im Anhang 22 dargestellt.

7.5.4 Unterschieds-Tests: ANOVA und Post-Hoc-Test

Für die Testung nach Unterschieden zwischen der Einschätzung der *Wissenserweiterung* (E3) in Beziehung mit dem Wissen über Kreativität wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse, ANOVA, gerechnet. Dabei wurden die unabhängige, nominalskalierte Variable (UV), *Wissenserweiterung* (V1: Ja, V2: Nein, V3: Vielleicht), mit der abhängigen, metrisch skalierten Variablen (AV), *Wissen*, auf Mittelwertunterschiede geprüft. Nach einem signifikanten Ergebnis wurde ein Post-Hoc-Test mit der Korrektur nach Bonferroni durchgeführt, um die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen sichtbar zu machen. Die Ergebnisse finden sich im Kapitel 8.8 und deren Diskussion im Kapitel 9.2.3.

7.5.5 Die qualitative Auswertung

Die Antworten auf einige der offen gestalteten Items (A3, B5, B8) konnten durch eine deduktive, strukturierte Inhaltsanalyse gesichtet, codiert, analysiert und dargestellt werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 294ff.).

Die Antworten auf die Frage «... und warum?» (Würden Sie sich als kreative Person bezeichnen) (Item A3) wurden so codiert, dass die Werte mit den quantitativ analysierten Daten des Aspekts *Selbsteinschätzung* verarbeitet (zusammengezählt) werden konnten (siehe Tabelle 10, Kap. 7.5.1). Für die Antworten auf die Fragestellung des Item B5, «Was fällt Ihnen spontan als herausfordernd an der Kreativitätsförderung ein?» wurden Kategorien, die Häufigkeit der Nennungen betreffend, gebildet. Die Auswertung findet sich in Kapitel 8.6.1. Für die Frage des Items B8, «Was ist Ihrer Meinung nach eine kreative Aufgabe?» wurde der Versuch unternommen, die Antworten in ästhetische oder pragmatische Kreativität einzuteilen. Ihre Auswertung findet sich bei den Ergebnissen im Kap. 8.6.2.

Die offenen Teile der halboffen gestalteten Antwortformate in E1 und E2 werden direkt bei den Ergebnissen des jeweiligen Item aufgeführt (siehe Kap. 8.8). Diejenigen von B6 wurden nicht ausgewertet. Dies aufgrund der sehr kleinen Datenmenge, welche kein aufschlussreiches Ergebnis lieferte. Ebenso wurde das Item E4 (Mitteilungen, Ergänzungen und Kommentare) nicht ausgewertet, da die Inhalte für diese Arbeit eine zu geringe Relevanz aufwiesen. Auf das Auswerten der Eisbrecherfrage A1 «Kreativität mach Schule! Was fällt Ihnen spontan zu diesem Slogan ein?», wurde verzichtet, da ein bunter Strauss von Aussagen zusammenkam, der zur Beantwortung der Fragestellung nicht relevante Inhalte aufwies. Einige prägnante Aussagen wurden im Einführungsteil dieser Arbeit wiedergegeben.

Die Antworten der Items A3, B5, B8 sowie alle dazugehörigen Codierungen finden sich im Anhang 10-12.

7.6 Methodenkritik

Die Grenzen vollstandardisierter Befragungen sind vor allem darin zu sehen, dass sie bereits auf umfangreiches Vor- und Kontextwissen aufbauen müssen, den Befragten nur äusserst wenige Spielräume für Verständnisfragen und zur Verdeutlichung der eigenen Wahrnehmung und Bewertung lassen und letztlich nur einen begrenzten Ausschnitt der Lebenswelt der Befragten erfassen (Zierer, Speck & Moschner, 2013, S. 74).

Der Schwierigkeit des «Nicht-Nachfragen-Könnens» wurde mittels der offenen Fragen teilweise entgegenzuwirken versucht. Durch das Setting der Onlinebefragung wurde einerseits die Zufallsquote der Stichprobe erhöht, andererseits wäre das Beobachten des Fragebogenausfüllens eine weitere spannende Komponente für das Auswerten der Ergebnisse gewesen. So hätte der Zeitfaktor, das Nachfrageverhalten oder sogar die Emotionalität vor und nach der Erhebung erfasst und ausgewertet werden können.

Zierer, Speck und Moschner (2013) betonen die Gefahr, dass durch die vollstandardisierten Befragungen « (...) statistische Artefakte produziert» (S. 65) werden. Dieser Kritik wurde durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Theorie des Themas (Kap. 3, 4) und die Pretesting-Phase (Kap. 7.3.7) zur Abgleichung der Fragen mit der Zielgruppe der Erhebung Beachtung geschenkt, kann aber nicht vollständig entkräftet werden.

Obwohl bei der Erstellung des Fragebogens die Auswertung mitgedacht wurde (siehe Kap. 7.3), konnten einige Schwierigkeiten nicht vorhergesehen werden. So war das gut überlegte Beschriften der Items im LimeSurvey für die Auswertung im SPSS eher hinderlich und musste in Fleissarbeit überschrieben und umcodiert werden. Auch war die Frage nach dem Verständnis einer kreativen Aufgabe (B8) zu unpräzise formuliert, so dass die Antworten nicht, wie ursprünglich gedacht, für den Aspekt Prozess genutzt, sondern für den Bereich der Dimensionen ästhetische bzw. pragmatische Kreativität rein deskriptiv dargestellt und besprochen werden konnten.

Allgemein hätte das Thema noch enger erfragt werden können. Das heisst, zum Beispiel die Bereiche Relevanz und Selbsteinschätzung hätten zugunsten von mehr Fragen zum Wissen reduziert oder gar weggelassen werden können. Dies hätte die Auswertung vereinfacht und die Resultate prägnanter gemacht. Allerdings wären spannende Zusammenhänge nicht erfasst worden. Diese bieten für ein weiterführendes Vorgehen interessante Anhaltspunkte.

8 Ergebnisse

Dieses Kapitel widmet sich den Ergebnissen der Erhebung. Neben der Beschreibung der Daten werden, wie im vorhergehenden Kapitel besprochen, die inferenzstatistischen Berechnungen aufgezeigt und dargestellt.

8.1 Das Wissen in den vier Aspekten der Kreativität

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwieweit LPdZ1+2 Kenntnisse über das Konstrukt Kreativität und seine vier Aspekte haben. Folgende Werte konnten den Daten der Erhebung dazu entnommen werden:

Die summierten Werte aus allen Variablen des Fragebogens, welche den vier Aspekten der Kreativität zugeteilt worden waren (vgl. Tabelle 8, Kap 7.5.1), ergaben ein Maximum von 33 Punkten. Das bedeutet, es wurde der Wert 33 erreicht, wenn alle Fragen richtig beantwortet wurden.

Abbildung 4: Histogramm, Bereich Wissen

Wie aus der Grafik (Abbildung 4) ersichtlich, liegt der Mittelwert aller Ergebnisse der Stichprobe ($n=113$) bei 16,66¹⁸ ($SD= 3,16$) Punkten. Dieser Mittelwert entspricht 50,3% der Maximalpunktzahl. 25% der Befragten erreichten einen Wert von 7 bis 14,5 Punkten. Weitere 25% Personen Werte von 18,5 bis 24 Punkten. Es wurden also maximal 73% der Items richtig beantwortet und minimal 21% (vgl. Statistik, Anhang 18).

Stellt man diese Werte als Schulnoten dar, was ein unübliches Verfahren für eine empirische Studie ist, hier aber, aufgrund des Bezugsrahmens Schule und dem Ziel, Wissen abzubilden, versucht wird, so ergeben sich folgende Werte:

¹⁸ Alle Werte, mit Ausnahme der Prozentangaben (eine Dezimalstelle) werden hier und im Folgenden in dieser Arbeit auf zwei Dezimalstellen gerundet.

20 Punkt mussten erreicht werden für ein genügendes Ergebnis (Note 4)¹⁹. 80,4% der Befragten erreichten diesen Wert nicht. Sie haben damit ein ungenügendes Ergebnis oder anders gesagt, ungenügende Kenntnisse über das Konstrukt der Kreativität. Das beste Ergebnis von 24 Punkten wird mit *erreicht bis gut erreicht* abgebildet (Note 4.5). Alle Ergebnisse werden in Kapitel 9.1 besprochen.

In der Tabelle 12 sind die einzelnen Werte der vier Aspekte der Kreativität dargestellt. Es wurden durchschnittlich 4,29 (M, SD=1,76) von 10 Punkten (43%) im Aspekt Definition/Produkt, 6,73 (M, SD=1,52) von 12 Punkten (55,8%) im Aspekt Person, 1,84 (M, SD=0,86) von 4 (45%) im Aspekt Prozess und 3,80 (M, SD=0,98) von 7 Punkten (54,3%) im Aspekt Umfeld erzielt.

Tabelle 12: Deskriptive Statistik: 4 Aspekte der Kreativität

Deskriptive Statistiken					
		Wissen1_Def	Wissen_Pers_s um	Wissen_Proz_s um	Wissen_Umf_s um
N	Gültig	113	113	113	113
	Fehlend	0	0	0	0
Mittelwert		4.29	6.730	1.84	3.80
Median		4.00	7.000	2.00	4.00
Std.-Abweichung		1.761	1.5266	.862	.983
Minimum		0	2.0	0	2
Maximum		9	10.5	4	7
Perzentile	25	3.00	6.000	1.00	3.00
	50	4.00	7.000	2.00	4.00
	75	5.00	7.500	2.00	4.00

8.2 Deskriptive Statistik der Bereiche Relevanz und Selbsteinschätzung

Der Bereich Wissen wurde im letzten Kapitel besprochen. Ihm gegenübergestellt werden die beiden Bereiche Relevanz und Selbsteinschätzung. Anders als im Wissensbereich wurden bei beiden die maximale Punktzahl erreicht (max=14, max=12). Ihre Mittelwerte liegen denn auch deutlich höher mit M=9,58 (86,6%, SD=2,87) bei der Relevanz und M=8,06 (74,2%, SD=1,56) bei der Selbsteinschätzung. Das bedeutet, sowohl die Relevanz des Themas als auch die Selbsteinschätzung der eigenen Kreativität wurden deutlich positiv bewertet. Von 23 Personen der Stichprobe wurde die Relevanz mit der maximalen Punktzahl 14 in den entsprechenden Items eingeschätzt. Das 75%-Perzentil liegt bei 13 Punkten, das 25%-Perzentil bei 7 und das 50%-Perzentil bei 9 Punkten. Bei der Selbsteinschätzung wurde die maximale Punktzahl von deutlich weniger Personen erreicht, 5 Personen = 4.4%. Allerdings zeigen auch die Items zur Einschätzung der eigenen Kreativität insgesamt hohe Werte mit einem 75%-Perzentil bei 10 Punkten, 25% bei 8 und 50%-Perzentil bei 9 Punkten (vgl. Anhang 19, 20).

¹⁹Die Note wurde nach der mathematischen Formel berechnet, auch wenn diese nicht unbestritten ist:
erreichte Punktzahl ÷ Maximalpunktzahl × 5 + 1 = Note

Abbildung 5: Histogramm, Bereich Relevanz

Abbildung 6: Histogramm, Bereich Selbsteinschätzung

8.3 Zusammenhänge Wissen, Relevanz und Selbsteinschätzung

Tabelle 13: Korrelationen von Wissen, Relevanz und Selbsteinschätzung

			Wissen_SUM	Relevanz_SUM	Selbsteinschätzung_SUM	
Kendall-Tau-b	Wissen_SUM	Korrelationskoeffizient	1,000	.279**	.145*	
		Sig. (2-seitig)	.	<,001	.038	
		N	113	113	113	
	Bootstrap ^c	Verzerrung		.000	.009	.003
			Std.-Fehler	.000	.066	.076
		BCa 95% Konfidenzintervall	Unterer	.	.	-.004
			Oberer	.	.	.322
		Relevanz_SUM	Korrelationskoeffizient	.279**	1,000	.241**
	Sig. (2-seitig)		<,001	.	<,001	
	N		113	113	113	
	Bootstrap ^c	Verzerrung		.009	.000	-.003
			Std.-Fehler	.066	.000	.072
BCa 95% Konfidenzintervall		Unterer	.	.	.096	
		Oberer	.	.	.378	
Selbsteinschätzung_SUM		Korrelationskoeffizient	.145*	.241**	1,000	
	Sig. (2-seitig)	.038	<,001	.		
	N	113	113	113		
Bootstrap ^c	Verzerrung		.003	-.003	.000	
		Std.-Fehler	.076	.072	.000	
	BCa 95% Konfidenzintervall	Unterer	-.004	.096	.	
		Oberer	.322	.378	.	

** . Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).
 * . Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig).
 c. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die Bootstrap-Ergebnisse auf 113 Bootstrap-Stichproben

Folgende Ergebnisse ergab der Korrelationstest Kendal-Tau-b. Wie in Tabelle 13 sichtbar, liegen schwache, positive Korrelation zwischen allen drei Variablen vor ($r = 0,28, 0,15, 0,24$). Diese sind allesamt signifikant ($p = <0,001, 0,038, <0,001$). Was bedeutet, dass ein gleichgerichteter Zusammenhang zwischen den einzelnen, unabhängigen Variablen vorliegt. Dies wiederum bedeutet, dass die Personen der Stichprobe ihre eigene Kreativität höher einstufen, auch Relevanz höher gewichteten und höhere Kenntnisse über das Konstrukt Kreativität hatten. Interpretationen dazu finden sich in der Diskussion, Kapitel 9.2.1.

8.4 Deskriptiver Vergleich Mythen und Fakten

Die Daten der Items aus dem Teil C 'Mythen und Fakten' der Erhebung werden zusätzlich zur Verrechnung im Bereich Wissen den Daten aus der Urstudie von Benedek et al. (2021) gegenübergestellt. Dabei werden einzelne, interessante Werte aus den Grafiken (Abb. 7 und 8) herausgelesen und besprochen. Die Zahlen von Benedek et al. entsprechen den effektiven Daten aus der Studie, also nicht jenen Werten, welche im veröffentlichten Paper angegeben wurden und ein Produkt der Verrechnung mit dem Zufallsniveau sind. Alle hier verwendeten Daten finden sich im Anhang 21. Wichtig zu erwähnen scheint der Umstand, dass bei den Befragten von Benedek et al. nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich ebenfalls LP in der Stichprobe befanden. Da die Erhebung aber nicht in der Schweiz durchgeführt wurde (vgl. Kap. 7.3.3), kann davon ausgegangen werden, dass Aussagen über die Stichprobe im Vergleich mit Personen ausserhalb der Grundgesamtheit getroffen werden können.

Die Werte der erkannten Mythen und richtig beantworteten Fakten zusammengefasst, erreichten die LP durchschnittlich ein Erkennungswert von 48,8%. Die Personen aus der Vergleichsstudie²⁰ von Benedek et al. erlangten einen Wert von 49,8%. Allerdings beantworteten mehr als die Hälfte der LP 13 von 24 Fragen richtig, wohingegen in der VS 11 von 24 richtig beantwortet wurden. Die Gesamterkennungswerte basieren also auf der Summe von mehr Personen, welche Fragen richtig beantworten haben, nicht auf durchschnittlich mehr richtig beantworteten Fragen.

8.4.1 Mythen

Durchschnittlich haben 47,4% der Befragten (n=113) die 13 Mythen erkannt, also auf die Frage der Zustimmung zu den Aussagen mit 'falsch' geantwortet. In der Studie von Benedek et al. (2021) waren es 40,8% (n=1261). 6 der 13 Mythen wurden von mehr als der Hälfte der LP erkannt. Bei Benedek et al. waren es 4 von diesen 13. Bei 8 Mythen war das Wissen der LP prozentual besser und folglich bei den restlichen 5 Mythen das der Befragten in der VS. Am häufigsten wurde von den LP der Mythos, «*Kreativität ist tendenziell eine einsame Tätigkeit*» erkannt (88,5%). Dieser wurde in der Vergleichsstudie von 68,8% der Teilnehmenden erkannt. Ebenfalls grosse Erkennungswerte mit mehr als 75% wiesen die Mythen: «*Kreativität ist eine seltene Gabe*» 85,8%, (VS=65%), «*Menschen verfügen über ein gewisses Mass an Kreativität und können daran nicht viel ändern*» 80,5% (VS=74,1%) und «*Aussergewöhnliche Kreativität geht meist mit psychischen Störungen einher*» 77,9% (VS=46,8%). Der grösste Glaube an Mythen die Kreativität betreffend, also auch das häufigste Unwissen, zeigte sich übereinstimmend in beiden Studien bei «*Beim Brainstorming in einer Gruppe entstehen mehr Ideen, als wenn jeder für sich allein nachdenkt*». Mit 4,4% richtigen Antworten glaubten die LP allerdings noch hartnäckiger ('Weiss nicht'=6,2%) an diesen Mythos als die Befragten von Benedek et al. mit 14,8% ('Weiss nicht'=10,7%). Weitere Mythen wurden von weniger als einem Viertel der LP erkannt: «*Kreative Ideen sind von Natur aus eine gute Sache.*» 11,5% (VS=34,1%), «*Kreatives Denken findet meist in der rechten Gehirnhälfte statt.*» 17,7% (VS=19,6%), «*Kinder sind kreativer als Erwachsene.*» 21,2% (VS=23,6%) und «*Kreativität kann nicht gemessen werden.*» 21,2% (VS=33,5%).

²⁰ Im Folgenden abgekürzt mit VS.

Abbildung 7: Grafik, Vergleich der erkannten Mythen (Kreativität - klar? und Benedek et al. 2021)

8.4.2 Fakten

Die Fakten wurden in der hier vorliegenden Studie durchschnittlich von 50.1% der Teilnehmenden erkannt. Die Befragten von Benedek et al. erkannten 58,7%. In beiden Studien haben mehr als die Hälfte (50%) 7 der 11 Fakten erkannt. Bei 3 Fakten war die Erkennungsrate er LP höher als die der Befragten der VS und bei 8 Fakten niedriger. In beiden Studien hatte die grösste Zustimmung der Fakt «*Wenn Sie mit einem Problem nicht weiterkommen, ist es hilfreich, nach einer Pause weiter daran zu arbeiten.*» 96,5% (VS=95,4%). Sehr selten, mit 3,5% war die Zustimmung der LP bei der Aussage «*Für einen kreativen Durchbruch (z.B. einen erfolgreichen Roman), braucht es in der Regel mindestens zehn Jahre Übung und Arbeit.*» (VS=25,8%). Allerdings wurde mit 34,5% auch häufig die Option 'Weiss nicht' gewählt. Wohingegen mit nur 10,6% Unsicherheit der Fakt «*Damit etwas als kreativ gilt muss es sowohl neuartig als auch nützlich oder zweckdienlich sein.*» von lediglich 8,8% der LP erkannt wurde (VS=41,9%). Eine weitere richtige Aussage wurde von knapp weniger als einem Viertel der LP (21,2%, VS=37,6%) erkannt, «*Die erste Idee, die jemand hat, ist oft nicht die beste.*».

Abbildung 8: Grafik, Vergleich der erkannten Fakten (Kreativität - klar? und Benedek et al. 2021)

8.5 Vergleich: Wissen / Soziodemographische Daten

Alle soziodemographischen Daten (Funktion, Stufe, Berufserfahrung und Alter) wurden auf Unterschiede bezüglich der Gruppen und dem Wissen über Kreativität mittels des Kruskal-Wallis-Tests geprüft (vgl. Kap. 7.5.3). Keiner der Tests ergab ein signifikantes Ergebnis ($p=0,070, 0,065, 0,175, 0,273$).

Im Anhang 22 finden sich die deskriptiven Statistiken und die Unterschiedstests aller Soziodemographischen Daten bezogen auf den Bereich Wissen. Die Ergebnisse werden in Kapitel 9.1.2 besprochen.

8.6 Qualitative Ergebnisse

Die Ergebnisse der beiden offenen Fragestellungen der Items B5 und B8 wurden, wie in Kapitel 7.5.5 beschrieben, nicht in die drei Hauptbereiche *Wissen*, *Relevanz* und *Selbsteinschätzung* miteingebunden. Ihre Ergebnisse werden in den folgenden Kapiteln dargestellt. Sie fließen in verschiedene Teile der Diskussion mit ein (vgl. Kap. 9).

8.6.1 «Was fällt Ihnen spontan als herausfordernd an der Kreativitätsförderung ein?»

Für das Item B5 wurden folgende zwei Kategorien mit den jeweiligen Unterkategorien gebildet:

Umfeld: Zeit(28), unmotivierte/unkreative SuS(25), Klassen-/Gruppengrösse(7), Lehrmittel/Lehrplan(7), Material(6), Personal(5), Räumlichkeiten(5)

Person: Individualisieren(21), Lehrperson(14), Umsetzung/Planung(11), negative Einschätzung der eigenen Kreativität der LP(10), Bewertung/Beurteilung(7), Wissen der LP(7), Flexibilität(6)

Von den 113 befragten Personen konnten 109 Antworten einer oder mehreren Kategorien zugereilt werden. 2 Personen beantworteten die Frage nicht. 2 Antworten konnten keiner Kategorie zugeteilt werden: «Kreativität ist in unserer Gesellschaft nicht gerade der erste Begriff, der im Zusammenhang mit schulischem Lernen assoziiert wird» und «Förderung der Kreativität ist Förderung vielseitigen, vielschichtigen Denkens». Folglich wird beim Auswerten von diesem Item mit einer Stichprobengrösse von n=109 gerechnet. Der Kategorie Umfeld konnten insgesamt 83 Nennungen, der Kategorie Person 76 zugeteilt werden. Daraus ergibt sich ein Total von 159 Nennungen. 52,2 % der Nennungen²¹ wurden zum Umfeld, 47,8% zur Person gemacht.

Erkennbar wird, wie im Balkendiagramm (Abb. 9) dargestellt, dass in der Überkategorie *Umfeld* am häufigsten die Faktoren *Zeit* (28 Nenn.) von 25,7% der Befragten und *unmotivierte/unkreative Schülerinnen und Schüler* (25 Nenn.) von 22,9% genannt wurden. Bei den Herausforderungen, welche der Kategorie *Person* zugeteilt wurden, dominieren *Individualisieren* (21 Nenn.= 19,3%) und *Lehrperson* (14 Nenn.=12,8%). Die Ergebnisse werden im Kapitel 9.2.2 genauer betrachtet. Alle Nennungen finden sich im Anhang 11.

Abbildung 9: Grafik, Herausforderungen der Kreativitätsförderung (B5)

8.6.2 «Was ist Ihrer Meinung nach eine kreative Aufgabe?»

Die Codierung des Items B8 wurde wie folgt vorgenommen:

- 1=Ästhetische Kreativität, 2=Pragmatische Kreativität, 3=Nennung beider Kreativitätsdimensionen,
- 999=fehlende Antwort / keine Einordnung möglich

²¹ Abkürzung: Nennungen

Dieser Einteilung liegt das Interesse zugrunde, die erste Assoziation die beiden Dimensionen der Kreativität betreffend (vgl. Kap. 3.1) der befragten Person zu benennen. Die Objektivität bei den Einteilungen der Antworten ist nicht gewährleistet, da die Komponente der subjektiven Wertung nicht ausgeschlossen werden kann.

Es wurden 112 Antworten ausgewertet (113 Fälle, 999=1 Fall, n=112). Am häufigsten konnten die Antworten der pragmatischen Kreativität zugeschrieben werden, rund 49,1% (2=55 Fälle). Darunter befanden sich Antworten wie: «offen gestellte Aufgaben», «Lösungen finden», «Max streitet sich mit Frida beim Fussball spielen in jeder Pause. Was könnte Max machen, damit er sich mit Frida besser versteht?». 40,1% nannten eine Aufgabe, die der ästhetischen Kreativität zugeteilt werden kann (1=45 Fälle), zum Beispiel, «Zu einem Lied einen Tanz erfinden», «Geometriefiguren gemeinsam tanzen», oder «Male dein Traumhaus!».

10,7% der Nennungen beinhalteten sowohl pragmatische wie auch ästhetische Aspekte von Kreativität (3=12 Fälle), wie, «Schreibe die Lösung auf, wie Du gerechnet hast. / Baue einen Turm aus Zeitungspapier und Klebstreifen. / Male eine Blume wie auch immer Du magst. / Erfinde summend eine neue Melodie.».

Die Ergebnisse fließen in den Diskussionsteil dieser Arbeit ein (siehe Kap. 9). Alle Antworten der Befragten zum Item B8 finden sich im Anhang 12.

8.7 Soziodemographische Daten

Es konnten 113 gültige Fragebogen zur Auswertung gewonnen werden (n=113). Grösstenteils unterrichteten die befragten Personen zum Zeitpunkt der Datenerhebung als Klassenlehrpersonen (56,6%) in der Mittelstufe (4.-6. Primarschulklasse) (40,7%). 20 Personen ordneten ihre Tätigkeit der Option Fachlehrperson und 26 derjenigen der Förderlehrperson zu. Weiter unterrichteten 42 Personen in der Unterstufe (1.-3. Primarschulklasse) und 25 Personen gaben an, im Kindergarten tätig zu sein. Die meisten Teilnehmenden gehörten zur Altersgruppe 43-52 Jahre, nämlich 43 Personen (38,1%). 30 Lehrpersonen (26,5%) waren älter (> 52), 25 gaben an zu der Altersgruppe 33–42 zu gehören (22,1%). Die kleinste Gruppe bildeten die Personen, welche 23–32 Jahre alt waren (13,3%). Diese Ergebnisse können der Frage nach den Jahren der Berufserfahrung zugeordnet werden. Nur 8 Personen hatten 0-3 Jahre Berufserfahrung. 4-10 Jahre Erfahrung gaben doppelt so viele an, also 16 Personen. Grösstenteils waren die befragten Lehrpersonen bereits 10 oder mehr Jahre im Schulbetrieb tätig (89 Personen, 78,8%)

Abbildung 10: Kreisdiagramm, Klassenstufe

Abbildung 11: Kreisdiagramm, Funktion

Abbildung 12: Kreisdiagramm, Altersgruppe

Abbildung 13: Kreisdiagramm, Berufserfahrung

8.8 Schlussfragen

Auf die Frage, «**Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?**» (Item E1) gab es 375 Nennungen. Am häufigsten wurde die Ausbildung als Quelle des Wissens genannt, mit 87 Nennungen, was bedeutet, dass 77% der Befragten (n=113) diese Option angegeben haben. Im Mittelfeld lagen fünf Optionen: Weiterbildung (63 Nenn., 55,8%), Freunde/ Kollegium (59 Nenn., 52,5%), Zeitschriften/ Bücher (59 Nenn., 52,5%), Fachliteratur (47 Nenn., 41,6 %), Internet/ soziale Medien (46 Nenn., 40,7%). Mit Abstand am wenigsten wurde die Option Fernsehen (14 Nenn., 12,4%) als Quelle des Wissens über Kreativität genannt. In der Option 'Sonstiges' wurden folgende Antworten gegeben: 12 (Lebens-)Erfahrung (10,6%), 6 Intuition (5,3%), 4 Familie/Umfeld (3,5%), 2 Reisen (1,8%). Von drei Personen wurde die Frage mit «keine Ahnung» beantwortet.

Die Suche nach Korrelationen von Wissen und Quelle ergab zwei schwache, positive Ergebnisse (Kendall-Tau-b). Nach näherer Betrachtung dieser Ergebnisse im Mann-Whitney-u-Test kann folgendes festgehalten werden:

- Nur bei den Quellen Fachliteratur und Zeitschriften/Bücher kann gesagt werden, dass je öfter man die Quellen nutzt, desto grösser wird das Wissen über Kreativität ($r=0.20$, $p=0.01$, $r=0.16$, $p=0.04$).
- LP, welche ihr Wissen über Kreativität aus Fachliteratur erwarben, hatten ein signifikant höheres Wissen als diejenigen, welche angaben, das Wissen nicht aus Fachliteratur bezogen zu haben, $U (n_1=66, n_2= 50)0 1116$; $Z= -2.54$; $r= 0.24$. Nach Cohen (1988) ist dies ein kleiner bis mittlerer Unterschied.
- LP, welche ihr Wissen über Kreativität aus Zeitschriften und Büchern erwarben, hatten ein signifikant höheres Wissen als diejenigen, welche angaben, das Wissen nicht aus diesen Quellen bezogen zu haben, $U (n_1=59, n_2=54)=1235,5$; $Z= -2.06$; $r= 0.19$. Nach Cohen (1988) ist dieser Unterschied klein.

Alle Berechnungen finden sich im Anhang 23.

«Was denken Sie, besteht Handlungsbedarf im Bereich des Theoriewissens zur Kreativität bei Lehrpersonen?»

Diese Frage (Item E2) wurde von 72,6% der Befragten (n=113) mit 'Ja' beantwortet. 20 Personen (17,7%) kreuzten 'Weiss nicht' an und 5 Personen (4,4%) wählten die Option 'Nein', sahen also keinen Handlungsbedarf in der Wissenserweiterung der Lehrpersonen im Bereich Kreativität. 6 Befragte wählten die Option 'Sonstiges' und ergänzten die Auswahl mit: «Bin kritisch, wenn es um Ausbildung von LP geht. Sie müssten zu allem mehr wissen.», «nur in Verbindung mit kreativem Tun», «Weiterbildung in Umsetzung und Theoriewissen», «Das [W]issen wäre oft schon vorhanden, der Wille wohl auch. Aber der Druck von aussen und die momentan vorherrschende Normierung lässt vieles nicht zu. Zudem ist auch die Umsetzung der Kreativität eine Frage der Definition.», «Nicht nur Wissen – unbedingt praktische Anleitung!». Die Häufigkeitstabelle findet sich im Anhang 24.

Die letzte Frage der Ergebnis, «**Würden Sie grundsätzlich gerne Ihr Wissen über Kreativität erweitern?**» (Item E3) wurde von rund 73,5% der teilnehmenden Personen (n=113) mit 'Ja' beantwortet. 8,8% antworteten 'Nein' und 17,7% wählten die Option 'Weiss nicht'. Die Suche nach Unterschieden zwischen der Einschätzung der Wissenserweiterung und dem errechneten *Wissen* (vgl. Kap. 8.8) mittels einer einfaktoriellen ANOVA zeigte ein signifikantes Ergebnis ($p=0.015$). Damit gilt die Alternativhypothese: Unterschiede sind vorhanden.

Der anschliessende Post-Hoc-Test brachte einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen *Ja* und *Vielleicht* zutage ($p=0.023$). Die Gruppen *Ja/Nein* und *Nein/Vielleicht* zeigten keine signifikanten Unterschiede bezüglich des *Wissens*. Bei diesen beiden gilt daher die 0 Hypothese.

Die Werte sind deutlich erkennbar in der folgenden Grafik (Abb. 14). Alle Tests sind abgebildet im Anhang 25.

Abbildung 14: Grafik, Mittelwertsvergleich Wissen-Wissenserweiterung

9 Diskussion der Ergebnisse

Ausgehend von den Fragestellungen und Hypothesen folgt in diesem Kapitel eine ausführliche Diskussion der in Kapitel 8 dargestellten Ergebnisse. Auch werden einige Ergebnisse besprochen, welche nur in summierter Form Eingang in das vorherige Kapitel gefunden haben und daher im Angang deskriptiv dargestellt werden. Aufgrund der Fülle von erhobenen Daten basiert die Auswahl der Diskussionsinhalte auf der Einschätzung der Autorin. Die Ergebnisse werden interpretiert und in den Zusammenhang mit Theorie und Forschung gestellt. Anschliessend werden die Hauptfrage, ihre Unterfragen und Hypothesen aus dem Kapitel 6 beantwortet. Ein Fazit und das kritische Schlussfolgern betreffend diese Forschung leiten in das letzte Unterkapitel dieser Arbeit über:

Kreativität-klar. Und jetzt?

9.1 Was wissen sie den nun, die Lehrpersonen?

Natürlich über Kreativität, müsste es im Titel heissen. Nun, 30,9% der befragten Personen schätzen ihr Wissen zur Kreativität als eher gross und gross ein (vgl. Anhang 26). Stellt man diese Einschätzung in Bezug mit den Zahlen der Erhebung zum Wissen über Kreativität, könnte vermutet werden, dass viele Lehrpersonen ihr Wissen höher einschätzen als es effektiv ist. So wurde durchschnittlich von den Befragten im Bereich Wissen die Hälfte des maximal möglichen Wertes von 33 Punkten erreicht und lediglich 4,4% der LP erreichten knapp das obere Drittel der Skala. Allerdings befinden sich auch im unteren Drittel nur 3 Personen, 2,7% der Befragten. Der gewagte Versuch, das Wissen der Lehrpersonen in der Schweizer Notenskala abzubilden, macht deutlich, dass 80,4% der Befragten ein ungenügendes Ergebnis erzielten (vgl. Kap. 8.1). Diesen Wert der Einschätzung des eigenen Wissens gegenübergestellt, verdeutlicht das Ungleichgewicht von «effektivem» Wissen und Selbsteinschätzung. Lediglich 14 Personen (12,4%) haben ihr Wissen als eher klein oder klein eingeschätzt, 91 Personen zeigten ein ungenügendes Ergebnis, was einer Differenz von 77 Personen entspricht, die ihr Wissen falsch einschätzen. Warum dem so ist, kann nicht gesagt werden. Ideen dazu könnten aber sein, dass die Beliebtheit von Kreativität (vgl. Kap. 2.1) einen Einfluss auf die Fehleinschätzung hat. Auch könnte ein falsches Verständnis von Kreativität oder das unzureichende Wissen über das Konstrukt zu einer falschen Selbsteinschätzung führen.

An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass es sich bei den Werten zum *Wissen* um für diese Arbeit konstruierte und nur teilweise²² verifizierte Werte handelt.

9.1.1 ... über ästhetische und pragmatische Kreativität

Die Werte betreffend das Interesse der Differenzierung von Kreativität in die Dimensionen ästhetisch und pragmatisch (vgl. Kap. 3.1) können wie folgt interpretiert werden. Es liegt kein Extrem in eine Richtung vor. Das bedeutet, obwohl in der Frage nach den Schulfächern, in welchen Kreativität gefördert werden kann (vgl. Anhang 27), die Nennung musischer Fächer um 14% höher (96,9%) als die praktischen (82,9%) war, wurden doch beide durchschnittlich sehr häufig genannt (88%). Allerdings sind die Werte deutlich niedriger als in der Studie von Cachia und Ferrari (2010), in welcher 98% der Befragten Kreativität als in allen Wissensbereichen zu fördern möglich bezeichneten (S. 12). Dies könnte an der detaillierteren Fragestellung (jedes Fach muss gewählt werden) oder an der persönlichen Betroffenheit der Lehrpersonen dieser Studie liegen. Der Begriff *Wissensbereiche* ist

²² Die Werte aus der Vergleichsstudie können als verifiziert bezeichnet werden.

allgemeiner gehalten und löst möglicherweise weniger Betroffenheit aus als das Bezeichnen von konkreten Fächern, welche von den Personen unter Umständen unterrichtet werden und in denen Kreativität (wieso auch immer) vielleicht keinen Platz findet. Auch beantworteten die meisten der Befragten den Mythos, dass Kunst und Kreativität im Wesentlichen dasselbe seien, als falsch (74,3%). Etwas weniger, 66,4%, erkannten an, dass Kreativität ein wichtiger Teil des mathematischen Denkens ist (vgl. Tabelle 18, Anhang 12). In beiden Fällen erzielten die LP bessere Werte als die Befragten der Studie von Benedek et al. (2021). Überraschend haben deutlich mehr Personen bei der Assoziationsaufgabe zu kreativen Aufgaben pragmatische Inhalte genannt (vgl. Kap. 8.6.2). Zusammenfassend über alle Inhalte der Items das Thema betreffend ist dennoch eine leichte Tendenz in die Richtung ästhetischer Kreativität auszumachen. Denn, ästhetische Kreativität wird so gut wie nicht in Frage gestellt, wohingegen bei pragmatischer Kreativität Unsicherheiten auszumachen sind.

9.1.2 ... bezogen auf die Unterrichtsstufen

Auf das Theoriewissen hat weder das Alter der Lehrperson, ihre Berufserfahrung noch die Funktion oder die Unterrichtsstufe, in welcher sie unterrichtet einen Einfluss. Es spielt also keine Rolle, welche Ausbildung eine LP absolviert hat (Lehrer*innenseminar, Kindergärtner*innenseminar, Pädagogische Hochschule, HfH) bezüglich ihres Wissens über Kreativität. Auch scheint die Beliebtheit des Themas weder auf die jüngeren Lehrpersonen einen Einfluss zu haben noch auf die älteren. Auch Kettler et al. konnten keine Unterschiede bezüglich der Einstellung von Lehrpersonen gegenüber Merkmalen bei Schülerinnen und Schülern, welche mit Kreativität in Beziehung gebracht werden können und den Soziodemographischen Daten (Unterrichtsstufe, Alter, Berufserfahrung) feststellen (2018, S. 174). Es könnte gefolgert werden, dass die Kenntnisse in Kreativitätstheorie eher der intrinsischen Motivation einer Person zugrunde liegen als äusserer Faktoren. Diese Vermutung stützt sich auch auf die Ergebnisse, welche im nächsten Kapitel besprochen werden.

9.1.3 ... und woher?

Es konnten signifikante Unterschiede bei den Wissensquellen *Fachliteratur* und *Zeitschriften/Bücher* festgestellt werden (vgl. Kap. 8.8). Es kann daher gesagt werden, dass es einen Wissensvorsprung gibt von LP, die Literatur zur Wissenserweiterung im Bereich Kreativität beigezogen haben, gegenüber jenen, die dies nicht taten. Diese Aussage kann bei keiner der anderen Optionen gemacht werden. Dies überrascht vor allem für die *Option Weiterbildung* – würde man doch erwarten, wer sich gezielt weitergebildet hat, wisse mehr als jene, die dies nicht getan haben. Berücksichtigt muss werden, dass die Kombination der verschiedenen Optionen ein wichtiger Faktor bei der Zuordnung der Wissensquelle und dem Wissen ist. Ein aussagkräftiges Ergebnis kann daher nicht gemacht und auch nicht angenommen werden.

9.1.4 ... über Mythen und Fakten

Grundsätzlich erreichten die befragten LP einen leicht schlechteren Wert in der Kenntnis von Mythen und Fakten als die Personen aus der Vergleichsstudie von Benedek et al. (2021). Auf einzelne Werte aus diesem Teil der Erhebung wird hier, aufgrund ihres inhaltlichen Zusammenhangs mit dem Thema Bildung, genauer eingegangen.

Als sehr positiv kann die grosse Erkennungsrate bei den Mythen, welche *Kreativität als seltene, einsame und unveränderbare Voraussetzung*²³ beschreiben, gewertet werden. Bildet dieses Wissen doch gute Voraussetzungen für die Kreativitätsförderung in den Schulen. Beunruhigend ist hingegen die sehr kleine Zustimmungsrate des Fakts, «*Damit etwas als kreativ gilt, muss es sowohl neuartig als auch nützlich sein*». 80,5% der Lehrpersonen haben diesen sogar abgelehnt. Es wird vermutet, dass die Befragten wenig bis keine Kenntnisse vom Modell der 4C haben (vgl. Kap. 3.2). Dass Neuheit und Nützlichkeit auch auf das individuelle Wachstum bezogen werden können, und lediglich in der Sinnhaftigkeit am System gemessen werden müssen, ist in Bezug auf die Förderung von Schülerinnen und Schülern ein wichtiger Fakt.

Die Erkennungsrate von 85,8% bei der Frage «Kreativität ist eine seltene Gabe» ist ähnlich hoch, wie die, aus der Studie von Cachia und Ferrari (2010) (vgl. Kap. 5). In der VS von Benedek et al. ist der durchschnittliche Erkennungswert um einiges tiefer. Die Kenntnisse in dieser Frage könnten daher als bei Lehrpersonen höher vorhanden als von Personen der gesamten Gesellschaft ausgelegt werden.

Dem Mythos, «*Kinder sind kreativer als Erwachsene*», wurde doppelt so oft zugestimmt, wie er abgelehnt wurde. «*Je länger ein Kind zur Schule geht, desto weniger kreativ ist es*» wurde fast ausgeglichen angenommen, abgelehnt und als «weiss nicht» eingestuft. In beiden Gebieten ist daher wichtiger Klärungsbedarf vorhanden, sind sie doch stark mit der Bildung verknüpft. Es kann davon ausgegangen werden, dass grösstenteils die Lehrpersonen hier keine oder nur geringe Kenntnisse des Komponentenmodells der Kreativität von Amabile (vgl. Kap. 4.3) besitzen.

Einer der wichtigsten Fakten bezüglich Bildung ist: «*Lehrpersonen schätzen kreative Ideen aber nicht unbedingt kreative Kinder*». Auch hier kann eine Tendenz der Verunsicherung ausgemacht werden. Wurde grösstenteils ablehnend geantwortet, liegt die Rate der Zustimmung bei über einem Drittel der Befragten und diejenige der 'Weiss nicht'-Antworten bei einem Viertel. Spannend ist hier der Vergleich mit den Daten der Fragen nach *Merkmale einer kreativen Person* (B6) oder den *Eigenschaften, welche es für kreatives Handeln und Denken* (B7) braucht. Dieser Vergleich wird im nächsten Kapitel, 9.1.5 besprochen.

Zuletzt wird der hartnäckigste Mythos in beiden Studien betrachtet: «*Beim Brainstorming in einer Gruppe entstehen mehr Ideen, als wenn jeder für sich allein nachdenkt*». Die Zustimmungsrate von fast 90% könnte mit dem Schlagwort Brainstorming zusammenhängen. Dieses beschreibt eine weit verbreitete Technik, welche mit Kreativität in Verbindung gebracht wird (vgl. Kap. 4.6; Seeli, 2021, S. 58f.). Zusätzlich könnte das fehlende Wissen über den kreativen Prozess Teil dieses Ergebnisses sein (vgl. ebd.; Kap. 3.4).

9.1.5 ... und über die kreative Person?

Wie im letzten Kapitel kurz besprochen, sollen hier die Merkmale und Eigenschaften, welche einer kreativen Person zugesprochen werden, genauere Betrachtung finden. Die Tatsache, dass LP kreative Verhaltensweisen von SuS als negativ wahrnehmen, untersuchte und bestätigte unter anderen die Studie von Kettler et al. (2018). Wie die befragten LP dieser hier vorliegenden Studie Merkmale und Eigenschaften, welche einer kreativen Person zugeordnet werden, werten, wurde nicht erfragt. Interessiert hat hier die Kenntnis über diese Merkmale und Eigenschaften. Diese lässt sich, mit durchschnittlichen Erkennungsraten von 54,4% (Eigenschaften, vgl. Tabelle

²³Aus den Items C17, C21, C14 (vgl. Kap. 8.4.1, Anhang 21)

32, Anhang 28) und 48,3% (Merkmale, vgl. Tabelle 31, Anhang 28), gut in das summierte Wissen über alle vier Aspekte eingliedern, welches ebenfalls bei rund der 50% liegt (vgl. Kap. 8.1). Spannend ist der Vergleich der Daten aus beiden Studien hinsichtlich Überschneidungen. Da jegliche Zuweisung eine Interpretation darstellt, wird auf einen Vergleich sämtlicher Daten verzichtet und ausschliesslich der Versuch unternommen, die drei unbeliebtesten Eigenschaften nach Kettler et al. Eigenschaften und Merkmalen aus dieser Studie zuzuordnen (siehe Tabelle 14).

Tabelle 14: Gegenüberstellung von Merkmalen und Eigenschaften einer kreativen Person, Kettler et al. (2018, S. 167) – Kreativität-klar? (vgl. Anhang 28, 29)

Student Characteristics (nach Kettler et al.)	Eigenschaften (Kreativität-klar?)	Merkmale (Kreativität-klar?)
Who prefer ambiguity		Neugierde (98.2%), Flexibilität (90.3%), Offenheit (93,8%)
Who are impulsive	energiegeladen (53,5%), leidenschaftlich (78,8%), extrovertiert (40,3%)	Risikofreude (69%), Spontanität (89.4%)
Who make up their own rules as they go	spielerisch (83%), fantasievoll (87,5%)	Einfallsreichtum (93.8%)

Teilt man Eigenschaften und Merkmale in jeweils drei Kategorien betreffend ihrer Nennung nach *oft erkannt*, *mittel oft erkannt* und *selten erkannt* ein, kann folgendes gesagt werden. 9 der 11 Eigenschaften und Merkmale befinden sich in der ersten Kategorie (oft erkannt), 2 in der mittleren (mittel oft erkannt). Die 9 Eigenschaften und Merkmale der ersten Kategorie bilden diese vollständig ab. Daraus lässt sich folgern, dass Merkmale, welchen von den LP dieser Studie grösstenteils Kreativität zugeschrieben werden, Ähnlichkeiten mit den drei unbeliebtesten «Characteristics» nach Kettler et al. (2018) aufweisen. Diese Gegenüberstellung erhebt keinen Anspruch auf eine allgemeingültige Aussage. Sie ist lediglich ein Versuch, die Daten gegeneinander abzugleichen und eine ungefähre Vorstellung bzw. eine Tendenz sichtbar werden zu lassen.

9.2 Und wie ist die Haltung der Lehrpersonen zur Kreativität?

Oder auch, wie wichtig finden Lehrpersonen Kreativität und ihre Förderung und wie schätzen sie ihre eigene Kreativität ein? 73,4% der befragten Lehrpersonen geben an, dass ihr Interesse für das Thema Kreativität eher gross oder gross sei. Lediglich eine Person gibt an, ein kleines Interesse an Kreativität zu haben (vgl. Abb. 27, Anhang 26). 84,1% der Befragten würden sich als kreative Person bezeichnen (vgl. Tabelle 29, Anhang 26). Es kann also gefolgert werden, dass sowohl Interesse als auch Selbsteinschätzung der Lehrpersonen die Kreativität betreffend grösstenteils hoch ist. Diese Folgerung könnte auch die Zustimmungsrates des Mythos: «*Kreative Ideen sind von Natur aus eine gute Sache*» (78,8%) erklären (vgl. Anhang 21). Auch deckt sich die positive Haltung der Befragten mit der Theorie und anderen Studien, welche ebenfalls besagen, dass Kreativität in der Gesellschaft ein hohes Ansehen genießt (vgl. Fischer & Barabasch, 2022; Haager, 2019; Urban, 2004; Kettler et al., 2018).

Die Fragen der Relevanz von Kreativität in der Schule wurden ebenfalls positiv beantwortet. Allerdings liegen hier die Werte etwas tiefer. Mit einem durchschnittlichen Wert von 68,4% wurden die beiden Items B3: «*(...) und in welchen Fächern sollte, (...), die Förderung der Kreativität ein wichtiger Bestandteil der Unterrichtsplanung sein?*» und B4: «*Als wie wichtig schätzen Sie im Allgemeinen die Förderung der Kreativität von Schulkindern ein?*» von

mehr als dreiviertel der Lehrpersonen als relevant eingeschätzt. Im Mittel wurden 7 der 11 Schulfächer genannt, das entspricht 63,6% (vgl. Anhang 30). Am häufigsten wurden die Fächer bildnerisches Gestalten, textiles und technisches Werken und Musik gewählt. Die drei musischen Fächer können im Grundsatz der ästhetischen Dimension der Kreativität zugeordnet werden und untermauern damit die Tendenz, welche besagt, dass Lehrpersonen Kreativität eher in ihrer ästhetischen Dimension verstehen (vgl. Kap. 9.1.1).

95,5% der Lehrpersonen schätzen die Kreativitätsförderung von Schulkindern als wichtig oder sehr wichtig ein (vgl. Anhang 30). Dieser Wert deckt sich ziemlich genau mit jenem aus der Studie von Cachia und Ferrari (2010), in welcher 95% der befragten LP angaben, dass Kreativität in der Schule gefördert werden sollte.

Besonders erfreulich ist, dass in der hier vorliegenden Studie 98.2% der LP der Meinung sind, dass jede LP diese Förderung bewirken sollte (vgl. Anhang 30). Es kann daher gefolgert werden, dass eine positive Einschätzung der Kreativitätsförderung und eine hohe Bereitschaft bei den LP vorhanden ist. Durch eine Wissenserweiterung um die Dimensionen der Kreativität könnte diese Bereitschaft gewinnbringend für die Förderung der Schulkinder sein.

9.2.1 Selbsteinschätzung + Relevanz + Wissen

Wie im Kapitel 8.3 dargestellt, korrelieren die drei Bereiche Wissen, Relevanz und Selbsteinschätzung positiv miteinander. Eine Person, die der Kreativität in der Bildung und im Allgemeinen eine hohe Relevanz zuschreibt, weiss also auch mehr über diese, als eine Person, welche diese Relevanz geringer bewertet. Zusammenhängen könnte diese Wechselwirkung mit der Motivation (vgl. Modell Amabile, Abb. 2, Kap. 4.3). Ist diese gar intrinsisch, wovon im Zusammenhang mit Interesse ausgegangen werden könnte, findet Lernen über das Konstrukt Kreativität mit Freude statt (vgl. Zitat Fink, 2014, Kap. 4.3.1). Damit könnte ein höherer Lernerfolg erklärt werden. Stellt man dieses grössere Wissen in den Zusammenhang mit der positiv korrelierten Einschätzung der eigenen kreativen Leistungsmöglichkeit, der Selbsteinschätzung, so vervollständigt sich das Bild der Motivation. Welcher Faktor allerdings zum anderen führt ist nicht klar. So kann zum Beispiel mehr Wissen zu grösserem Interesse und höherer Selbsteinschätzung führen, wie eine hohe Selbsteinschätzung zu mehr Interesse und grösserer Bereitschaft zur Wissenserweiterung und damit höherem Wissen führen kann. Benedek et al. beschreiben den Zusammenhang von *Selbsteinschätzung* und *Wissen* in der Diskussion ihrer Studie wie folgt: « (...) suggesting that personal identification with creativity increases discernment for information about creativity» (2021, S. 5). Der von Kettler konstatierte positive Zusammenhang zwischen der Einschätzung der eignen Kreativität von Lehrpersonen und einer positiven Wahrnehmung kreativer Merkmale bei Kindern (2018, S. 174) deutet ebenfalls auf das Zusammenspiel von *Selbsteinschätzung* und *Wissen* hin. So können die von Freytag et al. (2018) zusammengetragenen theoretischen Annahmen « (...) dass Lehrpersonen, die selber kreative Prozesse durchlaufen und motiviert sind, diese auch in der Klasse zu fördern, Schüler*innen besser begleiten können» (o.S.), mit dem Ergebnis der positiven Korrelation von *Selbsteinschätzung*, *Relevanz* und *Wissen* Begründung finden.

9.2.2 ... und was hindert Lehrpersonen, mehr Kreativität zu fördern?

Zeit. Dieser meistgenannte Faktor bei der Frage (B5), was die Person als herausfordernd an der Kreativitätsförderung erachtet (vgl. Kap. 8.6.1), ist gleichzeitig der grösste «*Kreativitätskiller*» nach Golemann et al. (1997) (vgl.

Kap. 4.5). Wird er von den befragten LP meist als fehlend für die Umsetzung von kreativen Projekten genannt, meinen Golemann et al., dass *Zeit-Druck* den *flow-Zustand* bei den Schülerinnen und Schülern verhindert und damit auch die Freude am Prozess. Vielleicht könnte gesagt werden, dass diese beiden Blickwinkel nicht weit auseinanderliegen. LP, welche die Zeit nicht aufbringen für kreativitätsfördernden Unterricht, berauben nicht nur die Schülerinnen und Schüler der Freude an diesem, sondern auch sich selbst. Vorstellbar wäre eine LP in der begleitenden Rolle, welche das *Individualisieren* (wurde an dritter Stelle als herausfordernd genannt) dem Kind selbst zutraut und (begleitend) überlässt, dieses daher *motiviert in seiner Kreativität*²⁴ wirken kann (zweithäufigste Nennung) und in seiner *Zone der nächsten Entwicklung* (vgl. Wygotski, Kap. 4.3) lernt und dies erfolgreich (vgl. Hattie, 2018, Kap. 4.4). Dass an vierter Stelle der Nennungen, welche Kreativitätsförderung herausfordernd machen, die *Lehrperson* steht, ist daher ein spannender Faktor. Dass die LP hemmend auf die Kreativitätsförderung wirkt, könnte in den Zusammenhang mit mangelndem Wissen die Kreativität und ihre Förderung betreffend und fehlenden eignen Erfahrungen mit Kreativität gebracht werden.

9.2.3 ... und Wissen erweitern über Kreativität?

Beinahe drei von vier der Befragten finden, dass LP mehr über die Theorie von Kreativität wissen sollten. Etwa so viel finden auch, dass sie gerne mehr wissen würden²⁵. Diese Werte zeigen sich tendenziell auch in der Studie von Cachia und Ferrari (2010). Allerdings wurde dort mit neun von zehn LP, die gerne mehr über Kreativität lernen würden, ein noch etwas höherer Wert erreicht (vgl. Kap. 5).

Spannend in Bezug auf das schon vorhandene Wissen ist der signifikante Unterschied zwischen den Gruppen, welche angaben, dass sie ihr Wissen erweitern wollen und denjenigen, die sich dessen nicht sicher waren. Es kann festgehalten werden, dass die Personen, welche grössere Kenntnisse des Konstrukts Kreativität haben, noch mehr darüber lernen wollen. Wohingegen Personen, die kleinere Kenntnisse besitzen, unsicher sind, ob sie ihr Wissen über Kreativität erweitern wollen. Mutig könnte gefolgert werden: Wer erkannt hat, was Kreativität ist und kann, will mehr davon!

9.3 Beantwortung der Fragestellungen und Hypothesen

Nachdem die Ergebnisse eingängig besprochen wurden, soll in diesem Kapitel der Kern der Forschungsarbeit, die Hauptfragestellung mit ihren Unterfragen und Hypothesen, prägnant beantwortet und verifiziert oder verworfen werden.

9.3.1 Beantwortung der Hauptfrage

Dieser Fragestellung wurde als Leitfaden durch die Masterarbeit nachgegangen:

**Inwieweit haben amtierende Lehrpersonen der Zyklen eins und zwei in Deutschschweizer
Volksregelschulen Kenntnisse über das Konstrukt Kreativität und seine vier Aspekte?**

²⁴ Unmotivierte bzw. uncreative SuS

²⁵ vgl. Kap. 8.8, Ergebnisse der Item E2, E3

Ihre Beantwortung lautet zusammengefasst wie folgt:

LPdZ1+2 verfügen durchschnittlich über unklare Kenntnisse zur Theorie des Konstrukts Kreativität und seine vier Aspekte. Gute Kenntnisse sind selten vorhanden (vgl. Kap. 8.1, 9.1). Auch kann von einer leichten Tendenz im Verständnis der Definition von Kreativität in Richtung der Ästhetischen Dimension gesprochen werden (vgl. Kap. 9.1.1).

9.3.2 Beantwortung der Hypothesen 1-3

In den drei Hypothesen wurde nach den Zusammenhängen von jeweils zwei der drei Bereiche (Wissen, Relevanz, Selbsteinschätzung) gesucht. Durch die positive signifikante Korrelation von allen Bereichen miteinander können sämtliche Nullhypothesen verworfen werden. Die Hypothesen 1-3 können damit alle verifiziert und wie folgt zusammengefasst werden:

Je höher die Einschätzung der eigenen Kreativität von LPdZ1+2, desto grösser ist ihre Einschätzung der Relevanz von Kreativität und ihr Wissen über das Konstrukt Kreativität.

(vgl. Kap. 8.3, Kap. 9.2.1)

9.3.3 Beantwortung der Unterfragen

Die Unterfrage 1 lautet:

Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen dem Wissen über das Konstrukt Kreativität und den soziodemographischen Daten: Funktion, Unterrichtsstufe, Berufserfahrung, Alter?

Auf das Theoriewissen über das Konstrukt Kreativität hat weder das Alter der Lehrperson, ihre Berufserfahrung noch die Funktion oder die Unterrichtsstufe, in welcher sie unterrichtet einen Einfluss.

(vgl. Kap. 8.5, 9.1.2).

Die Unterfrage 2 lautet:

Inwiefern sind die Kenntnisse über Mythen und Fakten der befragten LPdZ1+2 vergleichbar mit denen der Probanden aus der Studie von Benedek et al.?

Obwohl der Glaube an Mythen der befragten LPdZ1+2 kleiner war als derjenige der Befragten in der Studie von Benedek et al., erreichten die LPdZ1+2 insgesamt ein leicht schlechteres Ergebnis beim Erkennen aller Mythen und Fakten als die Personen aus der Vergleichsstudie (vgl. Kap. 8.4).

9.4 Kreativität-klar. Und jetzt?

Bildung. Aus verschiedenen Blickwinkeln konnte sichtbar gemacht werden, dass die Wissenserweiterung über theoretische Zusammenhänge von Kreativität für deren Förderung unabdingbar ist. Die Bildung, zum Beispiel in Form eines Moduls wie es Seeli (2021; Anhang 8) vorschlägt, müsste gekoppelt sein mit Selbsterfahrungsmöglichkeiten im kreativen Tun. Die Selbsterfahrung ist auch einer der sieben Punkte, welcher nach Timperly, Wilson, Barrar und Funk bei der Aus- und Fortbildung von Lehrpersonen die grössten Effektstärken erzielten (2007, zitiert nach Beywl & Zierer, 2015, S. 144). Auch wäre das Wissen über die Zusammenhänge vom Handeln der LP auf die Kreativitätsentwicklung der Schülerinnen und Schüler wichtiger Aspekt dieser Bildung. Die zukunftsweisende Relevanz von Kreativität und unbedingt das Wissen über die motivationalen Aspekte dieser müssten ebenso Teile einer solchen Bildung sein. Damit könnte eine Erkenntnis aus dieser Forschungsarbeit, nämlich der Einfluss der beiden Bereiche Selbsteinschätzung und Relevanz auf das Wissen über das Konstrukt Kreativität, genutzt werden. Im Weiteren wäre es spannend, im Sinne der prognostischen Validität in einer Feldstudie Kreativitätsförderung von Lehrpersonen zu erforschen. Mögliche Hypothesen könnten dafür sein:

- Je mehr Bildung LP zum Konstrukt Kreativität erhalten, desto besser ist die Förderung dieser in ihrem Unterricht.
- Je höher die Kenntnis der LP über das Konstrukt Kreativität, desto entspannter ist ihr Umgang mit dem Verhalten der SuS im kreativen Prozess.
- LP, die ein hohes Wissen über die Aspekte der Kreativität besitzen, haben weniger Angst vor dem Kontrollverlust im Unterricht.

Einer Beobachtungsphase würde das Lernen über Kreativität, zum Beispiel mittels besagten Moduls, folgen. Danach würde eine zweite Beobachtungsphase im Sinne einer Längsschnittstudie versuchen zu ergründen, inwiefern die ausgebildeten Lehrpersonen ihre Kenntnisse erweitert haben und diese in ihren Unterricht einbringen können.

Ziele einer solchen Forschung wären – sowie es auch Ziel dieser Forschung ist – Lehrpersonen unterstützend erkennen zu lassen, dass Kreativitätsförderung nicht zeitaufwendig und planungsintensiv ist, keine Fülle von Materialien und Ideen seitens der LP benötigt, keinen Verlust von lehrplanvorgegebenen Inhalten verursacht und nicht ein Chaos in der Klasse, also einen Kontrollverlust der Lehrperson, hingenommen werden muss. Nein, die Freude am Miteinander-unterwegs-sein in kreativen Prozessen, in der beobachtenden, begleitenden Rolle erleben zu dürfen, wie Kinder, frei von Druck und Einengung, ihre Potentiale entfalten und wachsen, das wäre jeder LP zu wünschen. Und weil es nicht schöner gesagt werden kann, haben hier zwei grosse Kreativitätsforschende das letzte Wort:

«Csikszentmihalyi sieht Kreativität als das positive Ziel, in dem man mit Motivation und Freude seine eigene Ordnung findet. Er glaubt, dass Kreativität wichtig ist, weil sie Sinn gibt, weil sie unser Leben reicher, intensiver und glücklicher macht, weil alles, was gut und schön in unserem Leben ist, Ergebnis der Kreativität ist. Weil sie uns das Gefühl gibt, Teil einer Kontinuität zu sein, etwas anzugehören, das grösser, voller, mehr ist als wir selbst allein» (Landau, 1999, S. 184f.).

Literaturverzeichnis

- Ahl, K. (2020). *Schule verändern -jetzt! Wegweisende Antworten auf drängende Fragen*. Hannover: Klett/Kallmeyer.
- Altmeyer-Müller, S., Antognini-Ledergerber, K. & Eberli, R. (2021). Unterrichtsintegrationen als Schlüssel zur Gestaltung integrativen Unterrichts: Die Konzeption der Interventionsstudie SURE. In P. Klaver, *Heilpädagogische Forschung: Bildung für Alle*. HfH Homepage, Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/forschungsbericht-2021/chapter/5-unterrichtsinteraktionen-als-schlüssel-zur-gestaltung-wirksamen-integrativen-unterrichts/>
- Becker, F. (n.d.). WPGS. Homepage. Verfügbar unter: <https://wpgs.de/fachtexte/flow-erleben/>
- Benke, K. (Hrsg.). (2011). *Kinder brauchen Zwischenräume. Ein Kopf-, Fuss- und Handbuch*. München: Martin Meidenbauer.
- Benedek, M., Karstendiek, M., Ceh, S., Grabner, R., Krammer, G., Lebuda, I., Silvia, P., Cotter, K., Li, Y., Hu, W., Martskvishvili, K. & Kaufmann, J. (2021). Creativity myths: Prevalence and correlates of misconceptions on creativity. *Personality an Individual Differences* Vol. 182. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111068>
- Benz, Ch., Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung*. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum.
- Bereczki, E., O. & Kárpáti, A. (2018). Teachers' beliefs about creativity and its nurture. A systematic review of the recent research literature. *Educational Research Review* 23 (25), 25-56. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.10.003>
- Bildungsdepartement Kanton St. Gallen (2020). *Handreichung Schullaufbahn*. Verfügbar unter: https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/unterricht/beurteilung/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_10869/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/HRSLB_Dez2020_Einzelseite.pdf
- Blickhan, D. (2018). *Positive Psychologie. Ein Handbuch für die Praxis* (2., überarbeitete Auflage). Paderborn: Junfermann.
- Braun, D. (1999). *Handbuch Kreativitätsförderung. Theorie und Praxis für die Arbeit mit Kindern*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Braun, D., Boll, A. & Krause, S. (2019). *Handbuch Kreativitätsförderung. Didaktik und Methodik in der Frühpädagogik*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Cachia, R. & Ferrari, A. (2010). Creativity in Schools: A Survey of Teachers in Europe. Luxembourg: *Publications Office of the European Union*. doi: 10.2791/48818
- Csikszentmihalyi, M. (2005). *Das Flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun aufgehen* (9. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Csikszentmihalyi, M. (2017). *Flow. Das Geheimnis des Glücks* (2. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta. Unmögliche schaffen (5. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Csikszentmihalyi, M. (2021). *FLOW und Kreativität. Wie Sie Ihre Grenzen überwinden und das Unmögliche schaffen* (5. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Deutsche Gesellschaft für Kreativität. *Homepage*. Verfügbar unter: <https://kreativ-sein.org/ueber-uns/thesen/>
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2016). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch>
- Ebert, H. & Münch, E. (2020). *Kreativität und Innovation. Wie Sie mit sprach- und denkpsychologischen Kompetenzen Produkte, Personen und Gemeinschaften neu erfinden*. Münster: LIT.
- Fink, A. (2014). Kreativität und Förderung von Kreativität aus Sicht der Neurowissenschaften. In A. M. Kalcher, K. Laueremann (Hrsg.), *Die Dynamik der Kreativität* (S. 60-68). Salzburg: Anton Pustet.
- Fischer, S., & Barabasch, A. (2022). Lecturer's conceptions of student creativity in higher vocational teacher education. In C. Nägele, N. Kersh, & B. E. Stalder, Trends in vocational education and training research, Vol. V. Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER), *Vocational Education and Training Network (VETNET)* (pp. 37–43). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6975358>
- Freitag, E. (2018). *Lexikon der Kreativität. Grundlagen - Methoden - Begriffe*. Renningen: Expert.
- Freytag, V., Theurer, C. & Hein T. (2018). «Ich dachte, es kommt so ein Hippie-Kram» - Was Grundschullehr- amtsstudierende mit dem Inhaltsbereich «Ästhetische Bildung» verbinden und welche Erwartungen sie daran haben. *kubi-online*. Verfügbar unter: <https://www.kubi-online.de/artikel/ich-dachte-kommt-so-hippie-kram-was-grundschullehramtsstudierende-dem-inhaltsbereich>
- Fuchs, B. (2019). *Geschichte des pädagogischen Denkens*. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich GmbH.
- Gerr, H., E. (2015). *Aspekte zur Förderung der Kreativität im Unterricht* (2. Auflage). Norderstedt: GRIN.
- Goleman, D., Kaufmann, P. & Ray, M. (1997). *Kreativität entdecken*. München, Wien: Carl Hanser Verlag.
- Haager, J. S. (2019). Die Schaffung kreativer Rahmenbedingungen. Was die Schule tun kann. In J. S. Haager & T. G. Baudson (Hrsg.), *Kreativität in der Schule - finden, fördern, leben* (S. 219-235). Wiesbaden: Springer.
- Haager, J. S. & Baudson, G. (Hrsg.) (2019). *Kreativität in der Schule - finden, fördern, leben*. Wiesbaden: Springer.
- Hattie, J., Beywl, W. & Zierer, K. (2015). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von «Visible Learning»* (3. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- v. Hentig, H. (2001). *Ach, die Werte! Über eine Erziehung für das 21. Jahrhundert*. Weinheim u. Basel: Beltz.
- Hochschule für Heilpädagogik, *Leitsätze zur Inklusion*. Homepage. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/leit-saetze-zur-inklusion>
- Hochschule für Heilpädagogik (2016). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick* (2. Auflage). HfH: Zürich. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_SHP/hfh_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_low_nb.pdf
- Hoolm-Hadulla, R., M. (2014). Therapeutische Aspekte der Kreativität. In A., M. Kalcher & K. Laueremann (Hrsg.), *Die Dynamik der Kreativität* (S. 69-76). Salzburg: Anton Pustet.
- Hutmacher, F. & Haager, J., S. (2019). Kreativität und Persönlichkeit, oder: Wie sind die Kreativen? In J. S. Haager & T. G. Baudson (Hrsg.), *Kreativität in der Schule - finden, fördern, leben* (S. 103-117). Wiesbaden: Springer.
- Kanton St.Gallen Lehrplan Volksschule (2017). Verfügbar unter: <https://sg.lehrplan.ch>
- Kettler, T., Lamb, K.N., Willerson, A. & Mullet, D.R. (2018). Teachers' Perceptions of Creativity in the Classroom. *Creativity Research Journal*, 30 (2), 164-171. <https://doi.org/10.1080/10400419.2018.1446503>

- Kirchner, C. & Peez G. (2009). *Kreativität in der Grundschule erfolgreich fördern*. Braunschweig: Westermann.
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.) (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Lehrbuch*. Göttingen u. a.: Hogrefe.
- Krähenbühl, S. (2017). *Kreativität als Lernstrategie. Die Bedeutung für Lese- und Rechenkompetenzen in der Grundschule*. Wiesbaden: Springer.
- Kraus, K. & Ferretti, A. (2017). *Ästhetische Bildung & Kulturelle Teilhabe – von Anfang an! Aspekte und Bausteine einer gelingenden Kreativitätsförderung ab der frühen Kindheit: Impulse zum transdisziplinären Dialog*. Bern: Hochschule der Künste, Netzwerk Kundenbetreuung Schweiz. Erhältlich unter : <https://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/de/publikationen/25/>
- Landau, E. (1974). *Psychologie der Kreativität* (3. Auflage). München/Basel: Ernst Reinhardt.
- Landau, E. (1999). *Mut zur Begabung* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). München/Basel: Ernst Reinhardt.
- Langenscheidt. *Onlinewörterbuch*. Verfügbar unter: <https://de.langenscheidt.com/latein-deutsch/creare>
- Lime Survey. Homepage. Verfügbar unter: <https://www.limesurvey.org>
- Lotz, M. & Lipowsky, F. (2015). Die Hattie-Studie und ihre Bedeutung für den Unterricht – Ein Blick auf ausgewählte Aspekte der Lehrer-Schüler-Interaktion. In G. Mehlhorn, F. Schulz & K. Schöppe (Hrsg.), *Begabungen entwickeln & Kreativität fördern* (S. 97-136). München: kopaed.
- Müller-Oppliger, V. & Weigand, G. (Hrsg.) (2021). *Handbuch Begabung*. Weinheim u. Basel: Beltz.
- Nakano, T. C. & Wechsler, S. M. (2018). *Creativity and innovation: Skills for the 21st Century*. <https://doi.org/10.1590/1982-02752018000300002>
- Nett, N. (2019). Kreativität – was ist das überhaupt. Explizite Theorien und Modelle der Kreativität. In: J. S. Haager & T. G. Baudson (Hrsg.), *Kreativität in der Schule – finden, fördern, leben* (S. 3-22). Wiesbaden: Springer.
- Paris, M. & Paris, V. (2012). *Mit Kindern Geschichten erfinden, erzählen und darstellen*. Weinheim u. Basel: Beltz.
- Pfab, F. (2019). *Kreativität im künstlerischen Gestaltungsprozess*. Bielefeld: Transcript.
- Poscheschnik, G., Lederer, B., Perzy, A. & Hug, T. (2020). Datenerhebung und Datenaufbereitung. In T. Hug & G. Poscheschnik, *Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (3., überarbeitete und ergänzte Auflage) (S. 125-186). München: UVK.
- Reinders, H. (2015). Fragebogen. In H. Reinders, H. Ditton, C. Gräsel, & B. Gniewosz (Hrsg.), *Empirische Bildungsforschung. Strukturen und Methoden* (2. Auflage) (S. 57-81). Wiesbaden: Springer.
- Rodari, G. (2008). *Grammatik der Phantasie. Die Kunst Geschichten zu erfinden*. Stuttgart: Reclam.
- Rogers, C., R. (2020). *Entwicklung der Persönlichkeit. Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten* (22. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Schleicher, A. (2019). *Weltklasse: Schule für das 21. Jahrhundert gestalten*. Bielefeld: wbv Publikation.
- School Education Gateway (12. 2020). *Umfrage zum Thema Kreativität – Ergebnisse*. Verfügbar unter: <https://www.schooleducationgateway.eu/de/pub/viewpoints/surveys/survey-on-creativity.htm>

- Schratz, M. (2019). Allgemeinbildung und bildende Erfahrungen in Schule und Unterricht. In W. Bötticher, U. Heinemann & B. Priebe (Hrsg.), *Allgemeinbildung im Diskurs. Plädoyer für eine Kernaufgabe der Schule* (S. 167-185). Hannover: Kallmeyer / Klett.
- Seeli, U. (2021). *Kreativität macht Schule. Querdenken – Perspektivenwechsel – Ideenfindung. Masterarbeit.* Zürich: HfH.
- Steiner, E. & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (6. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Wien: Facultas.
- Sterel, S., Pfiffner, M. & Schrödter, S. (2022). *Kreativität und Innovation. Kreative Kapazitäten in Schule und Unterricht nutzen und erweitern. 4K kompakt, Band 2.* Bern: hep Verlag.
- Sternberg, R. J. (2006). The nature of Creativity. *Creativity Research Journal*, 18, 87-98. Verfügbar unter: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1207/s15326934crj1801_10
- UNESCO. (2017). *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All.* UNESCO. Verfügbar unter: [http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Guidelines for Inclusion UNESCO 2006.pdf](http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20Inclusion%20UNESCO%202006.pdf)
- Urban, K., K. (2004). *Kreativität. Herausforderung für die Schule, Wissenschaft und Gesellschaft.* Münster: LIT.
- Urban, K., K. (2021). Kreativität und Begabung. In: V. Müller-Opplinger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 168-184). Weinheim/ Basel: Belz.
- Urban, K., K. & Jellen, H., G. (2010). *Test zum Schöpferischen Denken - Zeichnerisch* (2. Auflage.). Frankfurt/M: Pearson.
- Vincent-Lancrin, S., González-Sancho, C., Bouckaert, M., de Luca, F., Fernández- Barrerra, M., Jacotin, G., ... Vidal, Q. (2019). *Fostering Students' Creativity and Critical Thinking: What it Means in School, Educational Research and Innovation.* Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1787/62212c37-en>
- Vollmer, B. (2020). *Kreativität – Handeln in Ungewissheit. Eine Studie zur Relevanz individueller und ko-konstruktiver kreativer Prozesse.* Wiesbaden: Springer.
- Zierer, K., Speck, K. & Moschner, B. (2013). *Methoden erziehungswissenschaftlicher Forschung.* München: Ernst Reinhardt Verlag.

Abbilungsverzeichnis

Abbildung Titelseite: eigene Darstellung des kreativen Prozesses (2023)	
Abbildung 1: Zusammenspiel der Aspekte der Kreativität (Braun et al., 2019, S. 33)	7
Abbildung 2: Komponententheorie der Kreativität (Amabile, 2012, zitiert nach Braun et al., 2019, S. 43).....	16
Abbildung 3: Passung von Mensch und Aufgabe nach Csikszentmihalyi (Becker, n.d.)	17
Abbildung 4: Histogramm, Bereich Wissen.....	37
Abbildung 5: Histogramm, Bereich Relevanz.....	39
Abbildung 6: Histogramm, Bereich Selbsteinschätzung	39
Abbildung 7: Grafik, Vergleich der erkannten Mythen (Kreativität - klar? und Benedek et al. 2021)	42
Abbildung 8: Grafik, Vergleich der erkannten Fakten (Kreativität - klar? und Benedek et al. 2021)	43
Abbildung 9: Grafik, Herausforderungen der Kreativitätsförderung (B5).....	44

Abbildung 10: Kreisdiagramm, Klassenstufe.....	45
Abbildung 11: Kreisdiagramm, Funktion.....	45
Abbildung 12: Kreisdiagramm, Altersgruppe.....	46
Abbildung 13: Kreisdiagramm, Berufserfahrung	46
Abbildung 14: Grafik, Mittelwertsvergleich Wissen-Wissenserweiterung	47

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kreativitätsgebiete nach Sterel et al. (2022, S. 28)	6
Tabelle 2: Merkmale einer kreativen Persönlichkeit (Braun et al., 2019, S. 34ff.)	9
Tabelle 3: Dimensionen der Kreativitätsförderung (Gerr, 2015, S. 12ff., in Anlehnung an Flechsig, 1972)	14
Tabelle 4: Kreativitätsniveaus nach Taylor (1975) zitiert nach Sterel et al., 2022, S. 58.	15
Tabelle 5: Verhalten in den vier Phasen des kreativen Prozesses (Landau, 1999, S. 37).....	20
Tabelle 6: Zuordnung der 3 Bereiche des Konstrukts Kreativität - 3 Komponenten v. Amabile (2012)	23
Tabelle 7: Fragebogen Items: Einteilung nach Inhalt, Frageform, Antwortformat, Skalaniveau, Auswertungscodes	26
Tabelle 8: Werte im Bereich Wissen.....	33
Tabelle 9: Werte im Bereich Relevanz	34
Tabelle 10: Werte im Bereich Selbsteinschätzung.....	34
Tabelle 11: Effektstärken nach Cohen	34
Tabelle 12: Deskriptive Statistik: 4 Aspekte der Kreativität.....	38
Tabelle 13: Korrelationen von Wissen, Relevanz und Selbsteinschätzung	40
Tabelle 14: Gegenüberstellung von Merkmalen und Eigenschaften einer kreativen Person, Kettler et al. (2018, S. 167) – Kreativität-klar? (vgl. Anhang 28, 29)	51

Anhang

*Der Anhang befindet sich in einem separaten Dossier

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Anhang der Masterarbeit

Kreativität – klar?

Was Lehrpersonen über Kreativität wissen

eingereicht von: Melanie Bütler

Begleitung: Seline Soom

Datum der Abgabe: 14. Mai 2023

Anhangsverzeichnis

Anhang 1	Lehrplan 21.....	1
Anhang 2	Die 24 Charakterstärken und Tugenden nach Blickhan.....	10
Anhang 3	Die elf Merkmale einer kreativen Persönlichkeit nach Guilford.....	10
Anhang 4	Das Komponentenmodell nach Urban	11
Anhang 5	Ideenvulkan nach Wallas	11
Anhang 6	Kreativitätsmodell nach Flechsig	12
Anhang 7	Theoretische Begründung der Mythen und Fakten aus der Studie von Benedek et al.	12
Anhang 8	Modulübersicht nach Seeli (2021).....	15
Anhang 9	Der Fragebogen	16
Anhang 10	Qualitative Auswertung: kreative Person... WARUM? (A3).....	26
Anhang 11	Qualitative Auswertung: Herausforderung Kreativitätsf. (B5)	30
Anhang 12	Qualitative Auswertung: kreative Aufgabe (B8).....	35
Anhang 13	Korrelationen Kendall-Tau-b	38
Anhang 14	Statistik: Aspekt Definition/Produkt.....	39
Anhang 15	Statistik: Aspekt Person	40
Anhang 16	Statistik: Aspekt Prozess.....	41
Anhang 17	Statistik: Aspekt Umfeld	42
Anhang 18	Statistik: Bereich Wissen	43
Anhang 19	Statistik: Bereich Relevanz.....	45
Anhang 20	Statistik: Bereich Selbsteinschätzung	46
Anhang 21	Ergebnisse, Mythen und Fakten	47
Anhang 22	Statistiken: Soziodemographische Daten / Wissen	48
Anhang 23	Statistiken: Wissensquelle (E1).....	50
Anhang 24	Statistiken: Handlungsbedarf (E2)	52
Anhang 25	Statistiken: Wissenserweiterung (E3).....	52
Anhang 26	Statistiken: Einleitungsfragen (A2, A4, A5)	53
Anhang 27	Statistik: Schulfächer (B2).....	54
Anhang 28	Statistik: Eigenschaften und Merkmale einer kreativen Person.....	55

Anhang 29	Lehrerbewertungen kreativer Eigenschaften nach Kettler et al.....	57
Anhang 30	Statistiken: Haltung der LP zur Kreativität.....	58
	Tabellenverzeichnis.....	59
	Abbilungsverzeichnis	60

Anhang 1 Lehrplan 21

In vier Bereichen des LP21 kommt Kreativität oder Aspekte davon zum Vorschein: Überfachliche Kompetenzen, Entwicklungsorientierte Zugänge, Kompetenzen in verschiedenen Fächern und im Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten. Die Bereiche werden im Folgenden genauer betrachtet.

Überfachliche Kompetenzen

In den überfachlichen Kompetenzen begegnet man Verhaltensmerkmalen, die mit Kreativität in Verbindung gebracht werden können. Beispiele für diese werden in der Tabelle 1 im Anschluss an die drei Bereiche festgehalten.

Personale, soziale und methodische Kompetenzen

Überfachliche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral. Im Lehrplan 21 werden personale, soziale und methodische Kompetenzen unterschieden; sie sind auf den schulischen Kontext ausgerichtet. Die einzelnen personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen lassen sich dabei kaum trennscharf voneinander abgrenzen, sondern überschneiden sich.

Abbildung 2: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen

Förderung in der Schule

Die Ausprägung der personalen und sozialen, etwas weniger der methodischen Kompetenzen, wird zu einem grossen Teil vom familiären und weiteren sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen bestimmt. Im schulischen Kontext werden sie weiter entwickelt und ausgebildet.

Zum einen werden überfachliche Kompetenzen im alltäglichen schulischen Zusammenleben gefördert und erweitert. Zum anderen bietet der Unterricht durch die vertiefte Auseinandersetzung mit Fachinhalten Gelegenheit, an überfachlichen Kompetenzen zu arbeiten. Je nach Aufgabe, Zielsetzung und Voraussetzungen der Lernenden sind unterschiedliche personale, soziale und methodische Kompetenzen hilfreich, um eine Aufgabe zu lösen. Es gehört zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen, die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern. Die überfachlichen Kompetenzen tragen zur Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung bei. [Siehe auch *Grundlagen*, Kapitel *Bildung für Nachhaltige Entwicklung*.]

Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an den überfachlichen Kompetenzen während ihrer ganzen Schulzeit. Einige der unten beschriebenen Kompetenzen erreichen sie im Laufe der Schulzeit. Für andere wird in der Schule lediglich eine Basis gelegt. An ihnen muss über die Schulzeit hinaus gearbeitet werden.

Einarbeitung in den Lehrplan 21

In den Fachbereichen und Modulen werden in der Bearbeitung der personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Diese Schwerpunkte werden in den einleitenden Kapiteln des jeweiligen Fachbereichs- und Modullehrplans dargestellt. Sie werden in den Kompetenzaufbauten aufgegriffen und mit dem fachlichen Lernen verknüpft.

Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)

Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen	Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.• können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.• können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.• können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.• können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.• können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.• können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).• können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.
Selbstständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln	Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.• können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.• können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.• können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.• können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.• können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten.• können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen.• können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.
Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen	Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen.• können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen.• können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen.• können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen.• können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen.• können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.

Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)

Dialog- und Kooperationsfähigkeit:
Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
- können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.
- können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.
- können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.
- können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- können Gruppenarbeiten planen.
- können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.

Konfliktfähigkeit:
Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.
- können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.
- können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden.
- können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen.
- können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden.
- können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen.
- können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.
- können die von der Schule bereitgestellten Hilfen nutzen und Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung akzeptieren.

Umgang mit Vielfalt:
Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen.
- können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.
- können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.
- können einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin.

Methodische Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen)

<p>Sprachfähigkeit: Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen. • können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen. • können Fachausdrücke und Textsorten aus den verschiedenen Fachbereichen verstehen und anwenden.
<p>Informationen nutzen: Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen. • können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden. • können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken). • können die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen abschätzen und beurteilen. • können die Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, Plakat oder Referat aufbereiten und anderen näherbringen.
<p>Aufgaben/Probleme lösen: Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen. • können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach. • können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden. • können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten. • können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen. • können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen. • können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.

Abbildung 1: LP21, Überfachliche Kompetenzen, D-EDK, 2016.

Tabelle 1: Korrelation von überfachlichen Kompetenzen und Verhaltensmerkmalen, die mit Kreativität in Verbindung gebracht werden (angelehnt an Seeli, 2021, Anhang S. 15f)

ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN	KREATIVE VERHALTENSMERKMALE
Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbständigkeit und Eigenständigkeit)	
Die SuS können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen	Frustrationstoleranz, Durchhaltevermögen Flexibilität, Anstrengungsbereitschaft
Die SuS können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden	Flexibilität, Neugier, Offenheit, Risikobereitschaft, Humor, Perspektivenwechsel
Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)	
Die SuS können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen	Frustrationstoleranz, Durchhaltevermögen, Offenheit, Flexibilität, Ideenfluss und Ideenproduktion, Problemlösungsfähigkeit
Die SuS können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.	Neugierde, Fantasie, Offenheit, Neugierde, Anstrengungsbereitschaft
Methodische Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen)	
Die SuS können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen.	Problemsensitivität, Metakognition, Transferdenken, Vernetzung, Perspektivenwechsel, Fantasie und Assoziation
Die SuS können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.	Problemsensitivität, Problemlösungsfähigkeit, Anstrengungsbereitschaft, Ausdauer, Elaboration

Entwicklungsorientierte Zugänge

Die entwicklungsorientierten Zugänge zu den Fachbereichen sollen den Lehrpersonen des ersten Zyklus den Übergang vom fachübergreifenden zum fachspezifischen Unterricht erleichtern (D-EDK, 2016). Darin wird Kreativität mit Fantasie zusammen als ein solcher Zugang genannt (Abb. 2) und in Abbildung 3 dargelegt.

Abbildung 2: Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche, LP21, 2016.

<p>Fantasie und Kreativität (6)</p>	<p>Kreative Prozesse verlaufen bei Kindern vorwiegend unstrukturiert, teilbewusst und spontan. Die Kinder reagieren auf innere und äussere Wahrnehmungen, indem sie diese deuten und in einen Zusammenhang mit ihren Vorstellungen und ihrem Wissen stellen. Ein fantasievolles Kind verfügt über eine grosse Vielfalt an inneren Bildern und Vorstellungen. Freiraum, Anregung und Unterstützung fordern kreative Ausdrucksformen heraus. Besondere Bedeutung hat Kreativität überall dort, wo Mädchen und Jungen ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • frei spielen; • Darstellungsmöglichkeiten für Erlebtes und Erdachtes ausprobieren; • sich aktiv und eigenständig mit der Umwelt auseinander setzen; • wahrgenommene Dinge neu denken und weiterentwickeln; • ungewohnte Sichtweisen und Lösungen entwickeln. <p>Beispiele für Bezüge zu den Fachbereichslehrplänen:</p> <table border="1"> <tr> <td>Bildnerisches Gestalten</td> <td>BG.2.A.1</td> <td>BG.2.A.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bewegung und Sport</td> <td>BS.3.B.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deutsch</td> <td>D.3.D.1</td> <td>D.4.C.1</td> <td>D.6.A.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mathematik</td> <td>MA.1.C.1</td> <td>MA.2.C.1</td> <td>MA.3.B.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Musik</td> <td>MU.1.B.1</td> <td>MU.3.B.1</td> <td>MU.4.B.1</td> <td>MU.5.A.1</td> <td>MU.5.B.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Natur, Mensch, Gesellschaft [1./2.Zyklus]</td> <td>NMG.9.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Textiles und Technisches Gestalten</td> <td>TTG.2.A.1</td> <td>TTG.2.B.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Bildnerisches Gestalten	BG.2.A.1	BG.2.A.2					Bewegung und Sport	BS.3.B.1						Deutsch	D.3.D.1	D.4.C.1	D.6.A.1				Mathematik	MA.1.C.1	MA.2.C.1	MA.3.B.2				Musik	MU.1.B.1	MU.3.B.1	MU.4.B.1	MU.5.A.1	MU.5.B.1		Natur, Mensch, Gesellschaft [1./2.Zyklus]	NMG.9.3						Textiles und Technisches Gestalten	TTG.2.A.1	TTG.2.B.1				
Bildnerisches Gestalten	BG.2.A.1	BG.2.A.2																																																
Bewegung und Sport	BS.3.B.1																																																	
Deutsch	D.3.D.1	D.4.C.1	D.6.A.1																																															
Mathematik	MA.1.C.1	MA.2.C.1	MA.3.B.2																																															
Musik	MU.1.B.1	MU.3.B.1	MU.4.B.1	MU.5.A.1	MU.5.B.1																																													
Natur, Mensch, Gesellschaft [1./2.Zyklus]	NMG.9.3																																																	
Textiles und Technisches Gestalten	TTG.2.A.1	TTG.2.B.1																																																

Abbildung 3: Entwicklungsorientierter Zugang, Fantasie und Kreativität, LP21, 2016.

Suchergebnisse zu *kreativ* im LP21

Die Suche nach dem Wort *kreativ* erzielt im LP21 13 Treffer. Diese finden sich in verschiedenen Fachbereichen.

Die Schülerinnen und Schüler können spielerisch und **kreativ** gestaltend mit literarischen Texten umgehen.

→ [Kompetenz D.6.A.1](#)

Die Schülerinnen und Schüler können eigene Texte **kreativ** und spielerisch gestalten und eine ästhetische Wirkung erzielen.

→ [Kompetenz FS1F.4.A.2](#)

Die Schülerinnen und Schüler können eigene Texte **kreativ** und spielerisch gestalten und eine ästhetische Wirkung erzielen.

→ [Kompetenz FS2E.4.A.2](#)

Die Schülerinnen und Schüler können eigene Texte **kreativ** und spielerisch gestalten und eine ästhetische Wirkung erzielen.

→ [Kompetenz FS3I.4.A.2](#)

Die Schülerinnen und Schüler können spielerisch und **kreativ** gestaltend mit lateinischen Texten umgehen.

→ [Kompetenz LAT.6.D.3](#)

können Texte **kreativ** gestalten und eine ästhetische Wirkung erzielen (z.B. Liedtext, Rap, Sketch, Gedicht, kurze Geschichte).

→ [Kompetenzstufe FS3I.3.B.2.b](#)

können verschiedene Textformen **kreativ** vortragen (z.B. Liedtext, Rap, Gedicht, Lesetheater).

→ [Kompetenzstufe FS2E.3.B.2.b](#)

können spielerisch und **kreativ** mit Medien experimentieren.

→ [Kompetenzstufe MI.1.3.a](#)

können Texte **kreativ** gestalten und eine ästhetische Wirkung erzielen (z.B. Sketch, kurze Geschichte).

→ [Kompetenzstufe FS1F.3.B.2.c](#)

können Texte **kreativ** gestalten und eine ästhetische Wirkung erzielen (z.B. Sketch, kurze Geschichte).

→ [Kompetenzstufe FS2E.3.B.2.c](#)

Die Schülerinnen und Schüler können spielerisch und **kreativ** gestaltend mit literarischen Texten umgehen.

→ [Kompetenz D.6.A.1](#)

Die Schülerinnen und Schüler können eigene Texte **kreativ** und spielerisch gestalten und eine ästhetisch Wirkung erzielen.

→ [Kompetenz FS1F.4.A.2](#)

Abbildung 4: Suchergebnis " kreativ " im LP21, D-EDK, 2016.

Arbeit-, Lern- und Sozialverhalten

Das ALSV wird vom Volksschulgesetz vorgegeben. Der Bildungsrat der jeweiligen Kantone legt die Kriterien zur Beurteilung dieser fest. Kreativität findet mehrfach direkt oder durch Korrelation Eingang in die ALSV. Aus folgenden Abbildungen wird dies ersichtlich. Exemplarisch wird dafür das ALSV des Kantons St. Gallen gewählt.

Abbildung 5: ALSV, Kanton St. Gallen, 2020, S. 11.

ALSV-Aspekte

Lernbereitschaft

Das Interesse wird auf die Aufgabe gerichtet. Die Eigenmotivation, Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft sind vorhanden. Der Arbeitsplatz ist zweckmässig eingerichtet, die Selbstorganisation beim Lernen ist erkennbar. Ablenkungen werden vermieden bzw. ausgeschaltet. Durch eine angemessene Impulskontrolle gilt die Aufmerksamkeit dem Unterricht.

Eigeninitiative

Im Unterricht wird aus eigenem Antrieb gehandelt und die Erledigung der Arbeiten und Aufträge erfolgt zuverlässig. Eigenleistungen, die über die eigentliche Aufgabenstellung hinausgehen, sind sichtbar. So werden z.B. weiterführende Fragen gestellt oder eigene Lösungen gesucht. Im Schulalltag wird Verantwortung für die Gemeinschaft übernommen. Kritisches und kreatives Denken führt zunehmend zu mehr Selbständigkeit.

Selbständigkeit

Die Bewältigung des Schulalltags wie auch der Lernprozesse erfolgt eigenständig und verlässlich. Dazu gehört der passende Umgang mit ungewohnten Situationen oder das gezielte Einholen von Unterstützung. Es wird Verantwortung für die Gestaltung eigener Lernprozesse, das Handeln und die Aufgabenerfüllung übernommen.

Selbstreflexion

Durch das Nachdenken über das eigene Handeln und die eigenen Interessen werden individuelle Fähigkeiten sichtbar. Dies ist ersichtlich, indem man sich selbst gut kennt, die eigenen Stärken und Schwächen einschätzen kann sowie sich der eigenen Grenzen bewusst ist. Durch Selbst- und Fremdwahrnehmung gewonnene Erkenntnisse werden verarbeitet und Rückschlüsse für ein zukünftiges Handeln gezogen.

Lebenskompetenzen

Schlüsselkompetenzen

Abbildung 6: ALSV-Aspekte I, Kanton St. Gallen, 2020, S. 12.

ALSV-Aspekte

Lernbereitschaft

Das Interesse wird auf die Aufgabe gerichtet. Die Eigenmotivation, Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft sind vorhanden. Der Arbeitsplatz ist zweckmässig eingerichtet, die Selbstorganisation beim Lernen ist erkennbar. Ablenkungen werden vermieden bzw. ausgeschaltet. Durch eine angemessene Impulskontrolle gilt die Aufmerksamkeit dem Unterricht.

Eigeninitiative

Im Unterricht wird aus eigenem Antrieb gehandelt und die Erledigung der Arbeiten und Aufträge erfolgt zuverlässig. Eigenleistungen, die über die eigentliche Aufgabenstellung hinausgehen, sind sichtbar. So werden z.B. weiterführende Fragen gestellt oder eigene Lösungen gesucht. Im Schulalltag wird Verantwortung für die Gemeinschaft übernommen. Kritisches und kreatives Denken führt zunehmend zu mehr Selbständigkeit.

Selbständigkeit

Die Bewältigung des Schulalltags wie auch der Lernprozesse erfolgt eigenständig und verlässlich. Dazu gehört der passende Umgang mit ungewohnten Situationen oder das gezielte Einholen von Unterstützung. Es wird Verantwortung für die Gestaltung eigener Lernprozesse, das Handeln und die Aufgabenerfüllung übernommen.

Selbstreflexion

Durch das Nachdenken über das eigene Handeln und die eigenen Interessen werden individuelle Fähigkeiten sichtbar. Dies ist ersichtlich, indem man sich selbst gut kennt, die eigenen Stärken und Schwächen einschätzen kann sowie sich der eigenen Grenzen bewusst ist. Durch Selbst- und Fremdwahrnehmung gewonnene Erkenntnisse werden verarbeitet und Rückschlüsse für ein zukünftiges Handeln gezogen.

Lebenskompetenzen

Schlüsselkompetenzen

Abbildung 7: ALSV-Aspekte II, Kanton St. Gallen, 2020, S. 13.

Anhang 2 Die 24 Charakterstärken und Tugenden nach Blickhan

Tabelle 2: 24 Charakterstärken (Blickhan, 2018, S. 110)

Weisheit und Wissen	Kreativität, Neugier, Liebe zum Lernen, Aufgeschlossenheit, Weisheit
Mut	Authentizität, Tapferkeit, Lebenskraft, Ausdauer
Humanität	Freundlichkeit, Bindungsfähigkeit, soziale Intelligenz
Gerechtigkeit	Fairness, Führungsvermögen, Teamfähigkeit/Loyalität
Mäßigung	Vergebungsbereitschaft, Bescheidenheit, Umsicht, Selbstregulation
Transzendenz	Sinn für das Schöne und Gute, Dankbarkeit, Hoffnung, Humor/Verspieltheit, Spiritualität

Anhang 3 Die elf Merkmale einer kreativen Persönlichkeit nach Guilford

Joy Paul Guilford ordnete elf Merkmale einer kreativen Persönlichkeit zu (zitiert nach Freitag, 2018, S. 125):

1. Divergentes Denken;
2. Unkonventionelles Denken;
3. Gedankenflüssigkeit bzw. Flüssigkeit im Denken (meist bezogen auf den Einfallsreichtum);
4. Originalität;
5. Problemsensitivität. Das Finden eines Problems birgt mitunter schon die Lösung in sich;
6. Elaboration (Ausarbeitung);
7. Wortflüssigkeit;
8. Konzentrationsfähigkeit;
9. Redefinition (Abstraktionsfähigkeit);
10. Realitätskontrolle (Verifikation), d.h. die gefundenen Lösungsvorschläge werden auf ihre Anwendbarkeit überprüft;
11. Organisationsfähigkeit.

Anhang 4 Das Komponentenmodell nach Urban

Abbildung 8: Komponentenmodell der Kreativität nach Urban (2004, S. 48)

Anhang 5 Ideenvulkan nach Wallas

Abbildung 9: Ideenvulkan nach Wallas (Eppler & Mengis, 2011, zitiert nach Sterel et al. 2022, S. 40).

Anhang 6 Kreativitätsmodell nach Flechsig

Abbildung 10: Kreativitätsmodell nach Flechsig (1972), zitiert nach Gerr, 2015, S. 13.

Anhang 7 Theoretische Begründung der Mythen und Fakten aus der Studie von Benedek et al.

Tabelle 3: Theoretische Begründungen der Mythen und Fakten aus der Studie von Benedek et al. (2021, <https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0191886921004451-mmc1.xlsx>)

Creativity Myths	Counterevidence	+
Creativity cannot be measured	Amabile, T. M. (1982). Social psychology of creativity: A consensual assessment technique. <i>Journal of personality and social psychology</i> , 43(5), 997-1013.	Plucker, J. A., & Makel, M. C. (2010). Assessment of creativity. In J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), <i>The Cambridge handbook of creativity</i> (p. 48–73). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511763205.005
Creativity is essentially the same as art	Patston, T. J., Cropley, D. H., Marrone, R. L., & Kaufman, J. C. (2018). Teacher implicit beliefs of creativity: Is there an arts bias?. <i>Teaching and teacher education</i> , 75, 366-374.	Kaufman, J. C. (2015). Creativity is more than silly, more than art, more than good: the diverse career of Arthur Cropley. <i>Creativity Research Journal</i> , 27(3), 249–253. http://dx.doi.org/10.1080/10400419.2015.1063879
Creative ideas are naturally a good thing	Cropley, D. H., Cropley, A. J., Kaufman, J. C., & Runco, M. A. (Eds.). (2010). <i>The dark side of creativity</i> . Cambridge university press.	Cropley, D. H., Kaufman, J. C., & Cropley, A. J. (2008). <i>Malevolent Creativity: A Functional Model of Creativity in Terrorism and Crime</i>
Most people would not be able to distinguish abstract art from abstract children's drawings	Hawley-Dolan, A., & Winner, E. (2011). Seeing the mind behind the art: People can distinguish abstract expressionist paintings from highly similar paintings by children, chimps, monkeys, and elephants. <i>Psychological Science</i> , 22(4), 435-441.	
Creative accomplishments are usually the result of a sudden inspiration	Boden, M. A. (2004). <i>The creative mind: Myths and mechanisms</i> . Psychology Press.	Benedek, M., & Fink, A. (2019). Toward a neurocognitive framework of creative cognition: The role of memory, attention, and cognitive control. <i>Current Opinion in Behavioral Sciences</i> , 27, 116-122.

Creative thinking mostly happens in the right hemisphere of the brain	Abraham, A. (2018). <i>The neuroscience of creativity</i> . Cambridge University Press.	Gonen-Yaacovi, G., De Souza, L. C., Levy, R., Urbanski, M., Josse, G., & Volle, E. (2013). Rostral and caudal prefrontal contribution to creativity: a meta-analysis of functional imaging data. <i>Frontiers in Human Neuroscience</i> , 7, 465.
Creativity tends to be a solitary activity	Sawyer, R. K., & DeZutter, S. (2009). Distributed creativity: How collective creations emerge from collaboration. <i>Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts</i> , 3(2), 81–92. https://doi.org/10.1037/a0013282	Glaveanu, V. P. (2014). <i>Distributed creativity: Thinking outside the box of the creative individual</i> . Cham/Heidelberg: Springer International Publishing.
Creativity is a rare gift	Richards, R. E. (2007). Everyday creativity and new views of human nature: Psychological, social, and spiritual perspectives (pp. xiii-349). American Psychological Association.	Kaufman, J. C., & Beghetto, R. A. (2009). Beyond big and little: The four c model of creativity. <i>Review of general psychology</i> , 13(1), 1-12.
People have a certain amount of creativity, and cannot do much to change it	Barbot, B. (2019). Measuring creativity change and development. <i>Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts</i> , 13(2), 203.	Simonton, D. K. (2014). Creative performance, expertise acquisition, individual differences, and developmental antecedents: An integrative research agenda. <i>Intelligence</i> , 45, 66-73.
Children are more creative than adults	Torrance, E. P. (2008). <i>Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-Technical Manual</i> . Scholastic Testing Service.	Kleibeuker, S. W., De Dreu, C. K., & Crone, E. A. (2013). The development of creative cognition across adolescence: distinct trajectories for insight and divergent thinking. <i>Developmental science</i> , 16(1), 2-12.
Exceptional creativity is usually accompanied by mental health disorders	Baas, M., Nijstad, B. A., Boot, N. C., & De Dreu, C. K. (2016). Mad genius revisited: Vulnerability to psychopathology, biobehavioral approach-avoidance, and creativity. <i>Psychological bulletin</i> , 142(6), 668.	Dietrich, A. (2014). The mythconception of the mad genius. <i>Frontiers in psychology</i> , 5, 79.
People get more creative ideas under the influence of alcohol or marijuana	Norlander, T. (1999). Inebriation and inspiration? A review of the research on alcohol and creativity. <i>The Journal of Creative Behavior</i> , 33(1), 22-44.	Bourassa, M., & Vaugoeis, P. (2001). Effects of marijuana use on divergent thinking. <i>Creativity Research Journal</i> , 13(3-4), 411-416.
Long-term schooling has a negative impact on the creativity of children	Chang, Y. L., Chen, H. C., Wu, I. C., Chang, J. H., & Wu, C. L. (2017). Developmental trends of divergent thinking and feeling across different grades for Taiwanese adolescence between 1990's and 2010's. <i>Thinking Skills and Creativity</i> , 23, 112-128.	Barbot, B., Lubart, T. I., & Besançon, M. (2016). "Peaks, slumps, and bumps": Individual differences in the development of creativity in children and adolescents. <i>New directions for child and adolescent development</i> , 2016(151), 33-45.
Brainstorming in a group generates more ideas than if people were thinking by themselves	Diehl, M., & Stroebe, W. (1987). Productivity loss in brainstorming groups: Toward the solution of a riddle. <i>Journal of personality and social psychology</i> , 53(3), 497-509.	Diehl, M., & Stroebe, W. (1991). Productivity loss in idea-generating groups: Tracking down the blocking effect. <i>Journal of personality and social psychology</i> , 61(3), 392.
One is most creative when with total freedom in one's actions	Acar, O. A., Tarakci, M., & van Knippenberg, D. (2019). Creativity and innovation under constraints: A cross-disciplinary integrative review. <i>Journal of Management</i> , 45(1), 96-121.	Medeiros, K. E., Partlow, P. J., & Mumford, M. D. (2014). Not too much, not too little: The influence of constraints on creative problem solving. <i>Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts</i> , 8(2), 198.
Creativity facts	Evidence	+
To be considered creative, something has to be both novel and useful or appropriate	Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The standard definition of creativity. <i>Creativity research journal</i> , 24(1), 92-96.	Diedrich, J., Benedek, M., Jauk, E., & Neubauer, A. C. (2015). Are creative ideas novel and useful?. <i>Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts</i> , 9(1), 35.
Teachers appreciate the idea of creativity but not necessarily creative pupils	Scott, C. L. (1999). Teachers' biases toward creative children. <i>Creativity Research Journal</i> , 12(4), 321-328.	Kettler, T., Lamb, K. N., Willerson, A., & Mullet, D. R. (2018). Teachers' perceptions of creativity in the classroom. <i>Creativity Research Journal</i> , 30(2), 164-171.
Whether or not something is viewed as creative depends on zeitgeist and social norms	Simonton, D. K. (1999). <i>Origins of genius: Darwinian perspectives on creativity</i> . Oxford University Press.	
Creativity is an important part of mathematical thinking	Sak, U., Ayzav, U., Bal-Sezerel, B., & Nazl, Ö. (2017). Creativity in the domain of mathematics. In J. C. Kaufman, V. P. Glaveanu, J. Baer (Eds.), <i>Cambridge handbook of creativity across domains</i> . Cambridge University Press.	

Creative ideas are typically based on remembered information that is combined in new ways	Mednick, S. (1962). The associative basis of the creative process. <i>Psychological review</i> , 69(3), 220.	
The first idea someone has is often not the best one	Beatty, R. E., & Silvia, P. J. (2012). Why do ideas get more creative across time? An executive interpretation of the serial order effect in divergent thinking tasks. <i>Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts</i> , 6(4), 309-319.	
Alpha activity (10Hz) in the brain plays an important role in creative thought	Fink, A., & Benedek, M. (2014). EEG alpha power and creative ideation. <i>Neuroscience & Biobehavioral Reviews</i> , 44, 111-123.	
Creative people are usually more open to new experiences	Feist, G. J. (1998). A meta-analysis of personality in scientific and artistic creativity. <i>Personality and social psychology review</i> , 2(4), 290-309.	
Creative people are usually more intelligent	Kim, K. H. (2005). Can only intelligent people be creative? A meta-analysis. <i>Journal of Secondary Gifted Education</i> , 16(2-3), 57-66.	Jauk, E., Benedek, M., & Neubauer, A. C. (2014). The road to creative achievement: A latent variable model of ability and personality predictors. <i>European journal of personality</i> , 28(1), 95-105.
Achieving a creative breakthrough in a domain (i.e. publishing a successful novel) typically requires at least 10 years of deliberate practice and work	Kaufman, S. B., & Kaufman, J. C. (2007). Ten years to expertise, many more to greatness: An investigation of modern writers. <i>The Journal of Creative Behavior</i> , 41(2), 114-124.	Hass, R. W., & Weisberg, R. W. (2015). Revisiting the 10-year rule for composers from the Great American Songbook: On the validity of two measures of creative production. <i>Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts</i> , 9(4), 471.
Men and women generally do not differ in their creativity	Baer, J., & Kaufman, J. C. (2008). Gender differences in creativity. <i>The Journal of Creative Behavior</i> , 42(2), 75-105.	Abraham, A. (2016). Gender and creativity: an overview of psychological and neuroscientific literature. <i>Brain Imaging and Behavior</i> , 10(2), 609-618.
A man's creativity increases his attractiveness to potential partners	Kaufman, S. B., Kozbelt, A., Silvia, P., Kaufman, J. C., Ramesh, S., & Feist, G. J. (2016). Who finds Bill Gates sexy? Creative mate preferences as a function of cognitive ability, personality, and creative achievement. <i>The Journal of Creative Behavior</i> , 5	
When stuck on a problem, it is helpful to continue working on it after taking a break	Sio, U. N., & Ormerod, T. C. (2009). Does incubation enhance problem solving? A meta-analytic review. <i>Psychological bulletin</i> , 135(1), 94.	
Positive moods help people get creative ideas	Baas, M., De Dreu, C. K., & Nijstad, B. A. (2008). A meta-analysis of 25 years of mood-creativity research: Hedonic tone, activation, or regulatory focus?. <i>Psychological bulletin</i> , 134(6), 779.	Isen, A. M., Daubman, K. A., & Nowicki, G. P. (1987). Positive affect facilitates creative problem solving. <i>Journal of personality and social psychology</i> , 52(6), 1122.
Getting rewarded for creative performance at work increases one's creativity	Byron, K., & Khazanchi, S. (2012). Rewards and creative performance: a meta-analytic test of theoretically derived hypotheses. <i>Psychological bulletin</i> , 138(4), 809.	

Anhang 8 Modulübersicht nach Seeli (2021)

Seeli kombiniert in ihrem exemplarischen Modul *Kreativität und kreative Prozesse erkennen, verstehen, fördern* Theoriewissen zu den Aspekten von Kreativität mit selbsterfahrenden Inhalten zur Kreativität. Dies begründet sie wie folgt: «Schliesslich ist es ein zentrales Anliegen, nebst dem **theoretischen Fachwissen zur Kreativität, ihrer Förderung und dem Praxisbezug** auch die **persönliche Auseinandersetzung** der (angehenden) Pädagog_innen mit ihrer eigenen Kreativität anzuregen. Diese *Selbsterfahrung* soll eine Identifikation und ein tieferes Verstehen der Mechanismen im kreativen Prozess unterstützen» (2021, S. 78).

Modultage	Vormittag	Nachmittag
Vorbereitungsauftrag	<ul style="list-style-type: none"> Besorge dir ein Notizheft – dieses wird dein persönliches *Logbuch der Kreativität. Notiere (d-jeine) Definition von Kreativität. Schau vorbereitend den TED Talk von Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? Notiere Fragen & Gedanken. 	
1 Kreativität	<ul style="list-style-type: none"> Kreativität – Schlüsselkompetenz der Zukunft - TT Theorie: Ausgangslage, Begriff, Bedeutung und Definitionen; Ausblick auf die Welt von morgen: Kreativität und Schule – Kreativität ist disziplinlos (JK, AK und Bezug LP 21); Kreativitätsförderung betrifft alle Kinder (HP-Relevanz und Heterogenität) Kreative Selbsterfahrung: Zusammenfassung der Inhalte des Vormittags mit «Eifchen» oder «Kopfstand» 	<ul style="list-style-type: none"> Kreativität - was sie ist und wo sie entsteht Theorie: Kreativität als Gesamtsystem (Konzepte und Modelle der Kreativitätsforschung); relevante Determinanten der Kreativitätsentwicklung und ihre Wechselwirkung → 4P-Modell der Kreativität Kreative Selbsterfahrung: 20' spazieren. Papierskulptur (z.B. in Anlehnung an Bergmann, 2016)
Selbststudium	<p>1 Beobachtung: Mache täglich einen Logbucheintrag zur Kreativität. Schreibe, zeichne, klebe, dokumentiere mit Fotos, drucke, schneide, reisse, kritzle... gestalte.</p> <p>2 Kreative Selbsterfahrung: «Zeichne weiter...» (z.B. in Anlehnung an Blake & Cassidy, 2010; Peng & Hu, 2015).</p>	
2 Kreativität	<ul style="list-style-type: none"> die kreative Person Theorie: Komponentenmodell der Kreativität nach Urban (2004); antithetische Merkmalpaare und Dichotomien; Intelligenz und Kreativität; kreative Kinder können herausfordernd sein (z.B. ADHS) Kreative Selbsterfahrung: Praxisbeispiel eines kreativen Kindes, Thematik als Mindmap erarbeiten und darstellen, präsentieren (Team) 	<ul style="list-style-type: none"> die kreative Schule (Press) Theorie: Die Haltung von IP/SHP gegenüber Kreativität und Kreativitätsförderung; die kreative Atmosphäre (Anregungen Landau, Urban, räumliche Voraussetzungen, humorvoll und spielerisch); Hemmer, Verhinderer, Störenfriede Kreative Selbsterfahrung: Rollenspiel zur Vertiefung der Inhalte des Tages und Praxisbezug Variante: Improvisationstheater, -tanz zum Thema
Selbststudium	<p>1 Beobachtung: Schriftliche Reflexion des eigenen Unterrichts auf der Basis des Fragenkatalogs nach Urban (2004), (Anhang 1.2). Wähle für jede Komponente 3-4 Fragen aus.</p> <p>2 Kreative Selbsterfahrung: «Zufälle – gestalten mit Wort und Text».</p>	
3 Kreativität	<ul style="list-style-type: none"> der kreative Prozess - TT Theorie: Vier Phasen des kreativen Prozesses (Idealog Prozessmodell nach Luther, 2020); Frames und Scripts; Dichotomien im kreativen Prozess; das kreative Produkt Kreative Selbsterfahrung: Schemaverstoss wirkt kreativitätsfördernd (schreiben mit der «linken» Hand, oblique strategies, rückwärts gehen etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Impact von Kreativität auf Lernen & Leistung Theorie: Stärkende Verhaltensmerkmale (Bezug exekutive Funktionen); Lernprozesse (Multimind, konvergentes/divergentes Denken, vollständige Lernzyklen durch Kreativität); die Fähigkeit zu scheitern; Flow und intrinsische Motivation Kreative Selbsterfahrung: Kreative Problemlösung im Team – z.B. Brücke aus Papier
Selbststudium	<p>1 Beobachtung: Halte 3 Situationen schriftlich fest, in welchen ein Kind kreatives Verhalten gezeigt hat. Finde beides: Positiv empfundene & herausfordernde Beispiele. Welche Verhaltensmerkmale sind identifizierbar?</p> <p>2 Kreative Selbsterfahrung: Künstlerisches Stelldichein (in Anlehnung an Cameron, 2001). Lass dich inspirieren – besuch eine Ausstellung, ein Theater, einen Flohmarkt, den Hofen. Schau über den Tellerrand hinaus. Lass dich berühren, beeinflussen.</p>	
4 Kreativität	<ul style="list-style-type: none"> Kreativitätstechniken – «make it happen» - TT Theorie: Kreativität als trainierbare Grundanlage in jedem Menschen; Kreativitätstechniken sind Werkzeuge (Anwendung, Moderation, Möglichkeiten und Grenzen); drei Arten von Kreativitätstechniken Kreative Selbsterfahrung: 6 Denkhüte, De Bono (Perspektivenwechsel) 	<ul style="list-style-type: none"> Praxisbezug – kreative Selbsterfahrung - TT Eine Auswahl an Kreativitätstechniken kennenlernen (Stärken, Schwächen); selber ausprobieren und anschliessend an einem Praxisbeispiel auf die Arbeit mit Kindern übertragen (Team) Präsentation der Unterrichts- Umsetzungs Ideen; Ergebnisse sammeln, Erfahrungen austauschen
Selbststudium	<p>1 Beobachtung: Wähle 3 der 25 Anregungen zur Kreativitätsförderung nach Urban (2004) aus, (Anhang 6.1) und überprüfe deren Umsetzung in deinem eigenen Unterricht. Reflektiere deine Erfahrungen schriftlich.</p> <p>2 Kreative Selbsterfahrung: Probiere eine der Kreativitätstechniken in deiner Klasse mit den Kindern aus. Dokumentiere den Prozess und/oder das Produkt fotografisch/filmisch/zeichnerisch.</p>	
5 Kreativität	<ul style="list-style-type: none"> die 4P kreativen Lernens (Resnick, 2020) - TT Theorie: Projektunterricht und die Spirale des kreativen Lernens; Project, Passion, Peers, Play; 2x10 Tipps für die Projektarbeit Kreative Selbsterfahrung: Lego Serious Play 	<ul style="list-style-type: none"> Praxisbezug - kreative Selbsterfahrung - TT Kick-off & erste Ideen: Erste Überlegungen für das eigene Praxisprojekt machen, Literatursauswahl... Nutze dafür bewusst eine Kreativitätstechnik!
Selbststudium	<p>1 Beobachtung: Mache täglich einen Logbucheintrag zur Kreativität. Schreibe, zeichne, reisse, kritzle... gestalte.</p> <p>2 Kreative Selbsterfahrung: Dokumentiere alle Ideen für dein eigenes Projekt in einem Ideenbuch, einem Ideenposter, einer Ideenwand oder Ideenbox. Integriere alles, was dich inspiriert. Erweitere deine Sammlung im Laufe des Prozesses (in Anlehnung an Bergmann, 2018).</p>	
6 Kreativität	<ul style="list-style-type: none"> Präsentation Praxisprojekte - TT Präsentation der Praxisprojekte, Feedback 	<ul style="list-style-type: none"> Präsentation Praxisprojekte und Abschluss - TT Präsentation der Praxisprojekte, Feedback; Evaluation des Moduls und Feedback einholen

*Logbuch – Tagebuch auf Seeschiffen, in das alle für die Seefahrt wichtigen Beobachtungen eingetragen werden

Abbildung 11: Modulübersicht "Kreativität und kreative Prozesse erkennen, verstehen und fördern" (Seeli, 2021, S. 81)

Herzlich Willkommen zu meiner Umfrage über Kreativität.

Diese Erhebung ist ein wichtiger Bestandteil meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Sie richtet sich an Lehrpersonen, die im ersten oder zweiten Zyklus einer Regelschule in der deutschsprachigen Schweiz tätig sind.

Sollten Sie an den Ergebnissen dieser Studie interessiert sein oder haben Sie Fragen dazu, dürfen Sie mich gerne per Mail kontaktieren:

buetler.melanie@learnhfh.ch

Vielen Dank für die Teilnahme bis spätestens am: 19. März 2023.

Einige Informationen vorweg:

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 10 - 15 Minuten. Im Begriff *Schule* ist auch der Kindergarten beinhaltet. Für ein relevantes Ergebnis ist es wichtig, dass Sie den Fragebogen vollständige ausfüllen. ACHTUNG: Wenn Sie zu einer früheren Frage zurück gehen wollen, verwenden Sie den Zurück-Button unterhalb der Fragen. Beim Verwenden des Zurück-Buttons des Browsers verlassen sie die Umfrageseite und ihre Antworten gehen verloren.

Teil A: Einleitungsfragen

A1. Kreativität macht Schule!

Was fällt Ihnen spontan zu diesem Slogan ein?

A2. Würden Sie sich als kreative Person bezeichnen?

Ja

Nein

Weiss nicht

A3. ... und warum?

A4. Was denken Sie, wie gross ist Ihr Wissen zum Thema *Kreativität*?

sehr gross

gross

mittel

eher klein

klein

A5. Wie gross ist Ihr Interesse für das Thema *Kreativität*?

sehr gross

gross

mittel

eher klein

klein

Teil B:

B1. Wer, denken Sie, sollte die Kreativität von jungen Menschen an Schulen fördern?

Mehrfachauswahl möglich

- Jede Lehrperson
- Fachlehrpersonen
- Förderlehrpersonen
- Experten von ausserhalb der Schule
- Es gehört nicht zu den Aufgaben der Schule, Kreativität zu fördern

B2. In welchen Schulfächern kann Kreativität gefördert werden?

Mehrfachauswahl möglich

- Französisch
- Mathematik
- Bildnerisches Gestalten
- Bewegung und Sport
- Natur, Mensch, Gesellschaft
- Textiles und technisches Gestalten
- Englisch
- Medien und Informatik
- Religionen, Kulturen, Ethik
- Deutsch
- Musik
- In keinem

B3. ... und in welchen Fächern sollte, Ihrer Meinung nach, die Förderung der Kreativität ein wichtiger Bestandteil der Unterrichtsplanung sein?

Mehrfachauswahl möglich

- Französisch
- Mathematik
- Bildnerisches Gestalten
- Bewegung und Sport
- Natur, Mensch, Gesellschaft
- Textiles und technisches Gestalten

- Englisch
- Medien und Informatik
- Religionen, Kulturen, Ethik
- Deutsch
- Musik
- In keinem

B4. Als wie wichtig schätzen Sie im Allgemeinen die Förderung der Kreativität von Schulkindern ein?

- nicht wichtig
- mässig wichtig
- wichtig
- sehr wichtig

B5. Was fällt Ihnen spontan als herausfordernd an der Kreativitätsförderung ein?

B6. Welche der unten aufgeführten Eigenschaften beschreiben eine kreative Person?

Mehrfachauswahl möglich

- Offenheit
- Konzentrationsfähigkeit
- Neugierde
- Konflikttoleranz
- Diszipliniiertheit
- Ängstlichkeit
- emotionale Stabilität
- Risikofreude
- Achtsamkeit
- Flexibilität
- Beurteilungskraft

- Gewissenhaftigkeit
- Einfallsreichtum
- Spontanität
- pessimistische Grundhaltung
- Problemsensibilität
- Durchhaltevermögen
- grosses Selbstvertrauen
- Andere

Andere

B7. Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?

	1 - überhaupt nicht wichtig	2	3	4	5	6 - sehr wichtig
ruhig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
introvertiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
fantasievoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
objektiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
energiegeladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
diszipliniert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
weise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
demütig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
realistisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
extrovertiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
spielerisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stolz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
leidenschaftlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
naiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B8. Was ist Ihrer Meinung nach eine kreative Aufgabe?

Nennen Sie ein Beispiel.

Teil C:

C1.

	Richtig	Falsch	Weiss nicht
Kreative Ideen sind von Natur aus eine gute Sache.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kreativität einer Person steigert ihre Attraktivität für andere Personen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinder sind kreativer als Erwachsene.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C2.

	Richtig	Falsch	Weiss nicht
Am kreativsten ist man, wenn man in seinem Handeln völlig frei ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kreativität ist im Wesentlichen dasselbe wie Kunst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Männer und Frauen unterscheiden sich in der Regel nicht in ihrer Kreativität.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C3.

	Richtig	Falsch	Weiss nicht
Kreativität kann nicht gemessen werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die erste Idee, die jemand hat, ist oft nicht die beste.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn Sie mit einem Problem nicht weiterkommen, ist es hilfreich, nach einer Pause weiter daran zu arbeiten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C4.

	Richtig	Falsch	Weiss nicht
Damit etwas als kreativ gilt, muss es sowohl neuartig als auch nützlich oder zweckdienlich sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aussergewöhnliche Kreativität geht meist mit psychischen Störungen einher.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beim Brainstorming in einer Gruppe entstehen mehr Ideen, als wenn jeder für sich allein nachdenkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C5.

	Richtig	Falsch	Weiss nicht
Kreativität ist ein wichtiger Teil des mathematischen Denkens.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menschen verfügen über ein gewisses Mass an Kreativität und können daran nicht viel ändern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kreative Leistungen sind in der Regel das Ergebnis einer plötzlichen Eingebung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C6.

	Richtig	Falsch	Weiss nicht
Lehrpersonen schätzen kreative Ideen, aber nicht unbedingt kreative Kinder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kreativität ist eine seltene Gabe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je länger ein Kind zur Schule geht, desto weniger kreativ ist es.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C7.

	Richtig	Falsch	Weiss nicht
Kreative Menschen sind meistens offener für neue Erfahrungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ob etwas als kreativ angesehen wird, hängt vom Zeitgeist und den sozialen Normen ab.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kreativität ist tendenziell eine einsame Tätigkeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C8.

	Richtig	Falsch	Weiss nicht
Positive Stimmungen helfen Menschen, kreative Ideen zu entwickeln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für einen kreativen Durchbruch (z.B. einen erfolgreichen Roman), braucht es in der Regel mindestens zehn Jahre Übung und Arbeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kreatives Denken findet meist in der rechten Gehirnhälfte statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teil D: Persönliche Angaben

D1. In welcher Funktion unterrichten Sie grösstenteils?

Klassenlehrperson

Fachlehrperson

Förderlehrperson

D2. Welche Klassenstufe unterrichten Sie derzeit grösstenteils?

Kindergarten

Unterstufe

Mittelstufe

D3. Wie viele Jahre Lehrerschaft haben Sie?

0 - 3

4 - 10

10+

D4. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?

23 - 32

33 - 42

43 - 52

> 52

Teil E: Schlussfragen

E1. Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?

Mehrfachauswahl möglich

- Ausbildung
- Fachliteratur
- Weiterbildung
- Freunde / Kollegium
- Fernsehen
- Internet / soziale Medien
- Zeitschriften / Bücher
- Sonstiges

Sonstiges

E2. Was denken Sie, besteht ein Handlungsbedarf im Bereich des Theoriewissens zur Kreativität bei Lehrpersonen?

- Ja
- Nein
- Weiss nicht
- Sonstiges

Sonstiges

E3. Letzte Frage:

Würden Sie grundsätzlich gerne Ihr Wissen über Kreativität erweitern?

- Ja
- Nein
- Vielleicht

E4. Mitteilungen, Ergänzungen, Kommentare:

...geschafft!

Vielen herzlichen Dank! Ich wünsche Ihnen eine fröhliche, mutige und natürlich kreative Zeit.

Melanie Bütler

Herr Janosch, schwere Entscheidungen, wie trifft man die?

Man schreibt die Alternativen tabellarisch auf einen Zettel. Anschliessend legt man den Zettel nieder und wirft einen Löffel auf den Zettel. Dann geht man weg und lässt den Löffel das regeln, Sein Problem»

Janosch (2021. Wondrak für alle Lebenslagen, S. 12. Ditzingen: Reclam.)

Anhang 10 Qualitative Auswertung: kreative Person... WARUM? (A3)

Die Antworten der Teilnehmenden auf die Frage (A3) : « ...und warum?» (würden Sie sich als kreative Person bezeichnen) sind unverändert in der folgenden Tabelle 4 dargestellt.

Die Antworten wurden folgendermassen codiert:

2 = Nennung von 2 (und mehr) Begriffen (auch Umschreibungen) aus der Definition von Kreativität oder Merkmalen, die einer kreativen Person zugeordnet werden.

1 = Nennung von 1 Begriff (auch Umschreibung) aus der Definition von Kreativität oder Merkmalen, die einer kreativen Person zugeordnet werden.

0 = keine Nennung von Begriffen (oder Umschreibungen) aus der Definition von Kreativität oder Merkmalen, die einer kreativen Person zugeordnet werden.

Tabelle 4: Qualitative Auswertung A3

0	Ich verbinde Kreativität zuerst mit dem gestalterischen & musischen Bereich. Der gestalterische Bereich liegt mir nicht & die Freude beim Umsetzen fehlt mir.
1	Mir fehlt das Denken "Out of the Box".
0	Ich muss immer zuerst nachlesen, verwende gerne Vorgaben, kreativ bin ich aber im Umgang mit Kindern, da gehen mir nie die Ideen aus. Ich bin nicht so kreativ im Gestalterischen, da brauch ich schon eine Ideensammlung
1	In der Organisation von Veranstaltungen (Verein und Schule) sind oft meine Ideen Bestandteil beim Umsetzen / Realisieren. Privat bin ich spontan und habe immer mal wieder Ideen für Projekte.
0	ja hallo, Vollblutslehrperson, Kreativität pur :-)
1	Ich gestalte (basteln, dekorieren, Handlettering) gerne, finde zu den meisten Problemen eine kreative Lösung.
1	Ich glaube, es liegt mir, Ideen entstehen zu lassen und einen Weg zu finden, diese umzusetzen. Ich mag es, dies in Zusammenarbeit mit Kindern zu tun oder sie auf ihrem Weg begleitend. Ich mache es auch für mich selber, in meiner eigenen künstlerischen Arbeit. In diesem Zusammenhang geht es mir eher darum, Gedanken und Themen bildnerisch umzusetzen oder zu verarbeiten.
2	weil ich spontan bin, umstellen kann, mich nicht festfahre
0	Mein Erstberuf ist Handarbeitslehrerin. Bei diesem Berufswunsch ist Kreativität schon fast Voraussetzung. Ausserdem arbeite ich gerne mit den Händen und da entsteht immer etwas, auch wenn es nicht immer das ist, was entstehen sollte.
2	Ich hab viele Ideen und setzte diese gerne um (nicht nur im Gestalten, auch wenn es darum geht Lösungen zu finden).
0	Ich malte früher oft und super gern! Im jetzigen Leben sind es Kinder- und Schullieder, welche ich "komponiere".
1	Ich versuche vieles auf einem „anderen“ Weg. Oder gehe andere Wege, als der Durchschnitt, um ein Ziel zu erreichen. Etwas ohne Kreativität ist für mich langweilig. Auch Unterricht muss für mich kreativ gestaltet sein, damit es für die SuS lernfördernd ist.
0	weil ich gerne mit den Händen arbeite. Ich mag es Schönes her zu stellen.
1	Immer wieder anders in verschiedenen Situationen reagieren. Vieles ausprobieren bis es klappt.
2	Ich finde durch meine Offenheit kreative Lösungen für diverse Probleme. So sind Schwierigkeiten für mich immer eine willkommene Abwechslung und interessante Herausforderungen. Die Würze des Lebens.
1	Gestalterische Umsetzungen eines Themas fallen mir rel. leicht. Spieleirische Ideen sind mir wichtig.
1	suche mir Inputs im Internet, bei Arbeitskolleginnen, neue Ideen fallen mir schwer
1	Weil ich viele Ideen habe, wie ich Stoff in verschiedenen Formen vermittele.
0	Bin musisch- also gestalterisch und musikalisch unterwegs
0	weil ich gerne kreative Arbeiten mache
0	Mal mehr und mal weniger
2	Weil ich kreativ-lösungsorientiert bin und mir immer wieder wieder etwas Neues einfällt, wie ich etwas auch noch machen, angehen oder lösen könnte.
0	nicht immer, aber immer mal wieder
1	Weil ich zu fast allen Themen viele Ideen zur Umsetzung habe. Weniger im Gestalten aber z.B. im Lehrern oder mit Worten, mit Rätseln erfinden usw.
0	weil ich musikalisch begabt bin, gerne auf verschiedenen Instrumenten improvisiere und diverse Lieder geschrieben habe.
1	Ich gestalte gern Neues

0	ich bastle und gestalte sehr gerne
1	Weil ich gerne Ideen aus meinem Kopf, welche ich persönlich kreativ finde, umsetzte
2	Viele Ideen, Freude am ausdenken, weiterdenken, übernehmen, überarbeiten, verzieren, gestalten, verschönern, ruhen und wirken lassen....
2	Ich bin gut im Gestalten von Ideen, ich bin offen für ungewohnte Ideen
2	wenig eigene Ideen, kann nicht gut ausserhalb der Box denken
2	Weil mir sofort viele Assoziationen zu einem Thema einfallen. Weil ich unerwartete Dinge miteinander zu etwas Neuem verknüpfen kann. Weil ich die Rückmeldung erhalte, ich sei kreativ.
2	weil ich ausserhalb des Rahmen denke, es mir wichtig ist die Übungen lebhafter, fröhlicher und gruppenbezogen neu aufzugleisen und immer wieder neu anzupassen. Je „bunter“ und sinnlicher der Unterricht, desto mehr kann ich erreichen
0	Weil wir das Wort kreativ ausschliesslich mit TTG und ähnlichem verknüpft wird
0	Um mich zu entfalten, brauche ich viel Freiraum.
1	Spontan gesagt ist kreativität nicht meine Stärke. Wenn ich mich aber auf den Prozess einlasse, bin ich immer wieder überrascht, was für Talente in mir stecken.
2	Wenn ich kreativ sein muss, komme ich unter Druck, dann finde ich meistens nichts Passendes. Manchmal finde ich kreativen Ideen spontan und unerwartet.
1	ich bin kreativ, weil ich immer Ideen habe, was immer es auch ist. Ich muss nie nach etwas suchen, sondern bin in der Regel immer so mit mir unterwegs, dass es stimmig ist. Sobald ich suchen muss, ist es anstrengend. Wenn ich den Raum für Kreativität halten kann, dann geht es mir gut und alles ist leicht. Ich bin ein sensibler und sinnlicher Mensch. Das Vernetzen und Verbinden von verschiedenen Sinneseindrücken gehört für mich zu meinem Alltag dazu. Es ist einfach so. Die Antennen sind immer auf Empfang...
2	In gewissen Momenten habe ich fantasievolle, kreative und verschiedene Ideen etwas umzusetzen.
0	Ich liebe es zu basteln, mache kreative Geschenke, habe einen Glücksschriftenkurs besucht...meine Kärtchen zu Geburtstagen und so sind alle selbstgemacht und bereiten viel Freude....
2	ich betrachte mich als pragmatisch kreativ. Ich habe nicht unermesslich ursprüngliche eigene Ideen, aber ich kann eigentlich fast jede Situation flexibel und kreativ weiter gestalten, so dass sich Lösungsmöglichkeiten eröffnen.
0	Ich gestalte gerne ansprechende Unterrichtsmaterialien und eine Lernumgebung als gesamter Raum, in der sich hoffentlich alle wohlfühlen können. Es ist mir wichtig, dass auch die Kreativität der Kinder im Unterricht einen Platz haben. Bei mir selbst stelle ich fest, dass das Ausleben der Kreativität und Arbeiten mit den Händen ein guter Ausgleich zur kopflastigen Arbeit in der Schule sind.
1	Ich lasse mich gerne auf Unbekanntes ein und schaue was daraus wird oder ich daraus machen kann
1	... weil ich bei vielen (alten) Objekten einen neuen Nutzungszweck sehe. Ich habe Upcycling betrieben, bevor es den Begriff überhaupt gab.
1	Gestalte gerne Prozesse oder Räume
1	...weil ich es liebe aus dem was vorhanden ist ein Problem zu lösen.
0	Kreativität im ursprünglichen Sinn war für mich in meiner Schulzeit kein aktuelles Thema. Ich brauchte klare Vorgaben und vorgegebene Lösungswege.
1	Teilweise bin ich kreativ, aber nicht im Gestalterischen Sinn. Eher gedanklich.
1	Ich nähe, drehe Glasperlen, spiele Instrumente, werkle jeden Tag und kann manchmal nicht einschlafen weil ich so viele Ideen habe..
2	Weil ich gerne nach Lösungen suche, diese einfach finde und bereit bin, flexibel zu reagieren und mutig etwas auszuprobieren.
2	weil mir zu verschiedenen Alltags-oder Schulproblemen verschiedenen Lösungen einfallen
2	Ich löse Probleme, denen ich im Alltag begegne spontan und manchmal unkonventionell.
1	Weil ich oft sprudle vor Ideen.
0	weil ich gestalterisch begabt bin und gerne in meinem kunstatelier male und gestalten unterrichte
2	Weil ich sehr viel selbst entscheiden kann und sehr oft spontan alles wieder anders angehen muss. Routinen sind eher die Ausnahme...
0	Weil ich aus wenig viel machen kann.
2	Flexibel, spontan
1	Ich habe viele Ideen und kann diese gleich umsetzen.
2	Ich denke gerne „um die Ecke“ und mache aus Alt gerne Neu
2	weil ich auch auf spontane, kreative Ideen der Kinder, Lehrpersonen oder mir selbst reagiere und diese auch versuche umzusetzen. weil ich Unterrichtsstoff auch auf spielerische, künstlerische Art versuche zu vermitteln.
1	Ich habe zu fast allen Themen Ideen, wie man daraus ein Spiel, einen Vers etwas Gestalterisch umsetzen kann. Nehme auch inputs der Kids auf.
0	Kreative Hobbies
2	Wenn es ums Gestalten geht, kommen mir rasch Ideen. Bei genügend Zeit habe ich auch Lust, diese umzusetzen. Und mir fallen rasch mehrere Möglichkeiten ein, ein Problem zu lösen.
1	Weil ich es spannend finde, kreativ an verschiedene Sachen heranzugehen und kreative neue Lösungen/Unterrichtsettings etc. zu finden.

1	Weil ich offen bin für verschiedene Materialien und gerne probiere
2	Ich habe viele neue Ideen, versuche meinen Unterricht bunt und spannend zu gestalten.
1	Ich finde in jeder Situation eine Lösung und kann aus allem etwas machen.
1	Viele Ideen, welche ich gerne umsetze.
2	weil ich in der Freizeit viele Ideen umsetze. Aus wenig Materialien (gerne auch nachhaltig) Neues zaubern und Not erfinderisch macht
2	...ich habe viele Ideen, kann Probleme lösen, suche Lösungswege, entwickle mich stetig weiter, verändere mein Verhalten und liebe das kreative Tätig-Sein.
1	... weil das gemeinsame Erarbeiten verschlungener Wege zu (verschiedenen) Zielen wesentlich interessanter und befriedigender ist.
2	Ich bin kreativ in verschiedenen Bereichen. Einer dieser Bereiche wäre das Gestalten (Zeichnen, Werken, Basteln), aber auch im Bereich von Unterrichtsmethoden (Vielfalt und neue Methoden ausprobieren und mit verschiedenen Fächern kombinieren) oder im Bereich neue Ideen zu finden.
0	Ich unterrichte gerne Zeichnen und Werken, mein Schulzimmer wird oft gelobt für die schönen Arbeiten an Decke, Wänden und Fenster.
0	Habe die musischen Fächer gerne und erarbeite gerne kreative Projekte.
1	Weil ich gerne Neues ausprobiere und meine Materialien ansprechend und kindgerecht gestalte
1	Ich habe viele Ideen, versuche Lernangebote zu schaffen, die Spass machen, Kreativität fördern.
0	lieber kreativ als un kreativ muss schliesslich auch diese Fächer unterrichten lebenslanges lernen fördert Kreativität
0	Gute Frage... empfinde mich selber als nicht sehr kreativ
0	Weil ich in vielen Lebensaspekten gerne kreativ bin. Zu Hause beim Wohnung einrichten, in der Schule beim Unterricht planen, in der Freizeit beim Sport machen und ganz klassisch, beim Malen.
2	weil ich viele Erfahrungen in vielen Bereichen habe und immer viel im Austausch mit anderen Menschen bin. Dies erweitert meine Sichtweise und verändert mein Handeln und Tun. Mein Repertoire an Möglichkeiten ist gross, dies auch darum weil ich eine aufmerksame Betrachterin bin.
2	Offen für Neues
0	Weil ich eben nicht kreativ bin und mir keine kreative Einfälle einfallen
1	viele Ideen
2	Ich habe viele gestalterische Ideen, suche nach "neuen" Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder mit Förderbedarf, fühle mich in haptischen Fächern wohl, akzeptiere andere/eigene Lösungswege der SuS
1	Weil immer die anderen die guten Ideen haben :-)
0	Jedes Kind ist individuell und benötigt unterschiedliche Lernmethoden, Materialien, Zeitdauer....
0	Kinder so annehmen wie sie sind, mit ihnen auf die Reise gehen. Das macht den Unterricht kreativ und farbig. Mit allen musischen Fächern Schule machen und die Kinder mit einbeziehen. Ästhetik und Farben spielen in meinem Leben eine grosse Rolle. Ich gestalte gerne.
0	Weil das Kreativsein zu meinen Grundbedürfnissen gehört.
1	Ich bin kreativ in der Unterrichtsgestaltung. Jedoch weniger kreativ was das Gestalten/ Werken / Handarbeit angeht. Da muss ich Ideen immer in Bücher / Internet suchen.
0	wurde mir immer so von meiner Mutter gesagt, dass ich ein "Theoretiker" wäre; daher mein (negatives) Selbstkonzept
0	Singen, Tanzen, Musizieren, Theaterspielen, Gestalten, Gärtnern,...Improvisieren in allem - das ist mein Leben.
1	Ich habe viele Ideen und mag es, selbst Unterrichtsmaterialien herzustellen oder mir Unterrichtseinheiten zu überlegen. Ich spiele gerne Gitarre und tanze gerne. Ich choreographiere auch eigene Tänze für das Team Aerobic meines Vereins.
2	Eine gewisse Norm finde ich wichtig für das Gelingen in einer Gesellschaft. Und daran halte ich mich auch gerne. Jedoch bevorzuge ich eigene Lösungen, neue Wege zu beschreiten, um zu einem Ziel zu kommen, für mich, aber auch für meine SuS. Nicht alle lernen gleich, das wissen wir schon lange. In diesem Bereich bin ich sehr gerne kreativ. Auch in der Beurteilung der SuS, wenn sie von der verlangten Norm abweichen, suche ich oft nach kreativen Lösungen.
2	weil ich vielseitig unterrichte und versuche immer wieder alle Sinne einzubeziehen, ich spontan Ideen und Gedanken (von Kindern Unterricht einbaue...) und Ideen und Abweichungen vom Plan zulasse - ich manchmal im kreativen Chaos versinke
1	Ich spinne gerne eigene Ideen und mag das 0815 nicht so gerne.
2	Immer viele neue Ideen und kann aus wenig viel machen. Offen für neue Inputs und probiere sehr gerne Neues aus.
1	Es gibt Bereiche z. B. im Sport und im Organisieren von Events mit guten Ideen, wenns aber um Handwerkliches gut, da muss ich passen.
2	Weil ich eine Lösungsfinderin bin und gerne vernetzt denke und handle.
0	Ich arbeite gerne mit verschiedenen Materialien und Farben
0	weil ich gerne passendes und individuelles Material selber kreierte.
1	Handarbeitslehrerin und Muttee Viwle Ideen

1	Ich erschaffe gerne neue Sachen z.B. bastle im privaten wie auch im beruflichen Leben sehr gerne. Ich arbeite gerne mit den Händen und lasse meiner Kreativität freien Lauf.
2	Ich habe viele Ideen und Fantasie. Setze die im Garten oder im Haus um.
1	...weil ich es liebe, in alltäglichen Dingen etwas Neues zu erkennen und dies auch gerne in etwas Kunstvolles kreieren möchte. Durch die Kinder wird das vereinfacht, sie sehen in vielerlei Dingen etwas Kreatives.
0	Ich achte auf die Bedürfnisse der Kinder und versuche, meinen Unterricht danach zu gestalten. Es ist mir auch wichtig, die Kreativität der Kinder zu wecken und zu fördern.
0	weil ich selber viel Handarbeit und Bastelarbeiten mache
2	Habe bei guter Verfassung viele Ideen und Phantasie, Assoziationen, Gestaltungs- und Ausschmückungsideen für Dinge, Projekte, Unterrichtsgestaltung ...
2	Ich habe oft Ideen etwas anders zu machen
0	Grundsätzlich halte ich mich mittelmässig als kreativ. Aber ich glaube, ich versuche z.B. bei Gestaltungsarbeiten den Kinder viele verschiedene Möglichkeiten offen zu lassen, damit jede Arbeit anders aussieht und die Kinder ihre Kreativität ausleben können. Somit bin ich in der Vorbereitung/ Gestaltungsauswahl kreativ, damit die Kinder kreativ sein können. Bei der Raumgestaltung im Kindergarten oder auch Zuhause versuche ich dem Thema/ der Jahreszeit entsprechend die Räume schön einzurichten.
1	Ich gestalte gerne, male gerne, probiere Neues aus und versuche Spiele zu verschiedenen NMG Themen zu finden
2weil ich es liebe, kreativ im Leben zu stehen, Ideen zu entwickeln, neu zu denken, Neues zu denken und umzusetzen, etc.
0	Mein Beruf
0	Erschaffe gerne etwas... Habe Freude an kreativen dingen

Anhang 11 Qualitative Auswertung: Herausforderung Kreativitätsf. (B5)

Die Antworten der Teilnehmenden auf die Frage (B5) : «Was fällt Ihnen spontan als herausfordernd an der Kreativitätsförderung ein?» sind unverändert in der folgenden Tabelle 5 dargestellt.

In den Antworten werden nach vierzehn Kriterien gesucht. Die Häufigkeit der Nennungen wird am Ende der Tabelle aufgezeigt.

Tabelle 5: Qualitative Auswertung B5

ZEIT	FLEXIBILITÄT	BEWERTUNG /BEURTEILUNGUNG	LP	INDIVIDUELL	LEHRMITTEL / LEHRPLAN	UMSETZUNG / PLANUNG	WISSEN	GROSSE KLASSEN/ GRUPPEN	UNMOTIVIERTE / UNKREATIVE /SUS	RÄUMLICHKEITEN	MATERIAL	NEGATIVE EINSCHÄTZUNG DER KREATIVITÄT DER LP	PERSONAL	KEIN TREFFER	
						7									Wie setze ich das konkret um?
1															Offenheit andere, neue und ausgefallene Lernwege zuzulassen. Das Aushalten, dass kreative Lernprozesse oft Zeit und Geduld brauchen.
1				5		7									Jedem einzelnen Kind gerecht werden, Kreativität ist sehr individuell, also für die Unterrichts Planung sehr Zeit aufwändig
	2														Der Ausgang von Projekten / Aufträgen ist nicht abzuschätzen. Flexibilität ist gefragt!
				5					10						da jedes Kind einen anderen und individuellen Kreativitätsgrad mitbringt, oder dass man viele Kids mit Kreativität ansprechen kann (gibt Kids, die sind teils überfordert, wenn man Kreatives von ihnen verlangt)
			4	5											Jedem Kind gerecht zu werden bedeutet auch Mehraufwand für die LP.
			4		6										Vielleicht ist es als LP schwieriger, z.B. im Fach Mathematik kreatives Denken zu fördern. Wahrscheinlich denkt man an all die Themen, welche behandelt werden müssen und daran, dass die Kinder richtig rechnen lernen, an den Lehrplan, die Vorgaben des Lehrmittels usw... bevor man sich vorzustellen beginnt, wie man mit Mathematik kreativ werden könnte. So geht es wahrscheinlich auch in anderen Fächern.
						7								14	die Umsetzung & die Betreuung
									10						Eigentlich nur, dass ich die Kinder als nicht mehr gwundrig erlebe. Bauklötze sind Bauklötze, ein Tuch ist ein Tuch, eine Velolicht ist ein Velolicht; dass ich damit eine Feuerstelle im Schulzimmer "bauen" kann und darum herum eine Geschichte erzählen ist für einige Kinder nicht nachvollziehbar. Ausser im Wald, da kann ein Stecken alles sein.
1															Der Entwicklungsraum und Zeit lassen. Auf richtig/falsch verzichten.
	2														offene Aufgaben an die SuS erfordert viel Flexibilität
					6	7									Ich denke, dass es schwierig ist, Kreativitätsförderung einzuplanen, wenn die Aufgaben schon von einem Lehrmittel vorgegeben sind. Ansonsten muss man halt selbst kreativ sein und auch kreative Aufgaben (vor allem offene Aufgaben lassen das zu) zu gestalten.
						7									Klassenführung, viele Ideen --> wie Umsetzen und unterstützen

Anhang 12 Qualitative Auswertung: kreative Aufgabe (B8)

Die Antworten der Teilnehmenden auf die Frage (B8) : «Was ist Ihrer Meinung nach eine kreative Aufgabe?» sind unverändert in der folgenden Tabelle 6 dargestellt.

Die Antworten wurden nach folgenden Kriterien untersucht:

1 = ästhetische Kreativität

Wird von ästhetischer Kreativität gesprochen, meint diese « (...) künstlerische Ausdrucksformen, Mediengestaltung, kulturelle Wahrnehmung und ästhetische Bildung» (Braun et al., 2019, S. 16f.).

2 = pragmatische Kreativität

Die pragmatische Kreativität bezieht sich auf: « (...) Problemsensibilität, Problemlösungsbereitschaft und Ideenproduktion (...) auf die Lösung von Alltagsherausforderungen jedweder Art» (ebd.).

3 = ästhetische und pragmatische Kreativität

0 = fehlende Antwort / keinen Einordnung in 1, 2, 3 möglich

Tabelle 6: Qualitative Auswertung B8

		2	offen gestellte Aufgabe
		2	Fermi Aufgaben in Mathe
	1		Sich tänzerisch ausdrücken, wie man sich fühlt, eine Skulptur zur Befindlichkeit herstellen
		3	Du hast vier Begriffe zu den Fragen "Wer? Wo? Wie? Wem?". Erfinde eine Geschichte, in der alle Begriffe ein Teil der Geschichte werden. Oder: Gestalte mit diesem dir zur Verfügung stehenden Material eine Wasserwelt.
		2	Beschreibe deine Familie und deren Interessen
	1		Aus ausgewählten Materialien ein Bild gestalten.
	1		Baue aus diesen Klötzen eine Stadt.
	1		Englischunterricht: Präsentiere den Wetterbericht einer Stadt
	1		Aus Papier und Klebstreifen eine Kugelbahn zu bauen
		2	Fermi-Aufgaben: Wie viele Wörter hast du letzte Woche gesprochen?
	1		Mit Klängen, Tönen, Stimme experimentieren
		2	Eine kreative Aufgabe ist für mich eine offene Aufgabe mit viel Spielraum. Zum Beispiel haben wir zum Thema „Wir sind das Parlament“ kleine Departemente in der Klasse gebildet. Dann ging es darum, Initiativen einzubringen. Da waren sie sehr kreativ.
	1		Rollenspiele
		2	Lösungen finden
		2	Eine gehaltvolle Aufgabe in der Mathematik nach eigenem Weg versuchen zu lösen.
	1		Verbentraining mit Pantomime (Wortschatz)
	1		Gebe diesem alten Schuh ein neues Leben. Er darf dabei seine Funktion verändern.
		3	Überlege dir, welche Bewegungen zu der Musik passen, die du hörst./ Was gibt es für Möglichkeiten, die folgende Rechnung auszurechnen? $25 + \dots = 100$
	1		Ein Erklärungsvideo zu einem Thema gestalten
		2	Eine Aufgabe, die es Kindern ermöglicht, auf verschiedene, eigene Arten und Weisen eine Lösung zu einer Aufgabenstellung zu erarbeiten.
	1		Stelle den Lebenskreislauf des Schmetterlings dar.
		3	Spielen mit wertlosem Material, (Zeitungen, Röhren, Schachteln... z.B. bauen oder mit Klebeband konstruieren...
	1		ein Puppenhaus gestalten
		2	Erfinde Zahlenmauern, die im Endstein 100 ergeben. Schreibe ein Kammrätsel zum Wort Wut. Jedes Wort sollte etwas mit Wut zu tun haben.
		2	Geschichte erfinden
		2	Einen Lösungsweg „begreifbar“ machen, Lernraum gestalten, eigenes Anschauungsmaterial zeigen können (SuS und LP)
	1		Zu einem Lied einen Tanz erfinden
		2	Eine Geschichte mit den StoryCubes schreiben.
	1		Gestalte einen Vormittag mit unstrukturiertem Material

		3	Was ist ein Etepettl? Beschreibe, zeichne, definiere, bastle,...
		2	Max streitet sich mit Frida beim Fussball spielen in jeder Pause. Was könnte Max machen, damit er sich mit Frida besser versteht?
		3	Baue mit geeignetem Material ein Modell einer Behausung für Steinzeitmenschen, so dass Platz ist für 8 Personen und sie geschützt sind vor Kälte, Hitze, Unwetter und einen Platz zum Kochen haben.
		2	Andersartige Lösungsansätze finden
		2	Offene Problemstellungen aus dem Alltag
	1		Beschreibe deine Person mit Bewegungen.
	1		Sich zu einer bestimmten Musik bewegen/ Tanzen
		2	eine Figur aus verschiedenen Formen legen
		2	Ich gebe den SuS einen Stapel Zeitungen und als Gruppenaufgabe den Auftrag, zusammen (evtl. innerhalb einer gewissen Zeit) einen möglichst hohen Turm zu bauen. der hält.
0			/
		2	Stelle mit diesen Hilfsmitteln ein Flugobjekt her
		3	Eine Aufgabe, die Spielraum für vielfältige Lösungen lässt. Z.B. einen Gegenstand dekorieren, eine Geschichte zu einem Thema schreiben, ein soziales Problem lösen
	1		Lass dich von Musik mitreissen.
		2	Eine neue Lösung für etwas finden
	1		aus einem unspektakulärem Objekt einen Hingucker zu machen
		2	Selbst Lösung finden
	1		Wenn verschiedene Lösungen möglich sind. z.B aus Abfallprodukten einen Gegenstand mit bestimmten Kriterien herstellen
		2	Die SuS erhalten in kleinen Gruppen Zeitungspapier, Klebeband und ein Buch. Aufgabe: Baut eine Brücke von Tisch A zu Tisch B, welche das Gewicht des Buchs halten kann.
	1		Die Welt des Osterhasen nach einer Fanatsiereise, mit verschiedensten Materialien auf einem Bierdeckel darstellen.
		2	Erfinde ein Wettrennen im Turnen, wobei 5 Hindernisse überwunden werden müssen.
		2	Jede Aufgabe, die einen Spielraum für die Lösung eines Problems beinhaltet.
		2	Eine Aufgabe die mit wenig Worten und Vorgaben beschrieben wird: "Du bist Fernsehmoderator. Erstelle und präsentiere einen Wetterbericht in einer Fremdsprache und halte ihn per Video fest."
		2	Ein Logical zu lösen.
		3	Wir brauchen für die Theateraufführung grosse, leichte Steine, auf die man stehen kann. Wie könnten wir die herstellen?
	1		eine ich-collage zu sich selbst zu gestalten (eine art bildnerischer „steckbrief“)
		2	Aufgabe, die alle Denkweisen offenlässt und deshalb nur multipel und wertfrei gelöst werden kann
		2	Eine Problemstellung die mehrere Lösungen haben kann. Z. B. "Aufmerksam machen auf den Ostermarkt in der Schule. Wie machen wir das?"
		2	Erfinde eine Geschichte
	1		Schulzimmer umgestalten
		2	Problemlösen
	1		Gestalte ein Poster über dich selbst.
	1		offene Aufgaben,: Hier hat es Karton, Stoffe, Wolle etc. wer möchte heute damit was Spannendes basteln?
	1		Gestalte einen Pinguin mit einer WC Rolle 🐧
	1		Überlege dir eine Dekoration für die Tische beim Schulzorge.
		2	Eine Aufgabe, die Kreativität bei allen, zulässt.
		3	Eine Fantasiegeschichte zu Schreiben. (Deutsch). Malen mit Musik.
		2	Eine offene Aufgabe, die Raum gibt zu fantasieren, eigene Wege zu entdecken.
		2	Du sitzt am Frühstückstisch und dein Bruder kommt daher. Er ist sehr wütend. Was passiert als nächstes? ... Brauche noch diese 5 Wörter dazu.
		2	Aufgaben entwickeln
		2	Den Rahmen eine Aufgabe zu lösen öffnen. Horizont erweitern. Freiheit
		2	viele Wege führen nach Rom, der Prozess ist im Mittelpunkt, falls es ein Produkt gibt ist dieses sehr offen
		2	Eine Problemstellung auf irgendeinem Gebiet die vernetztes Denken und Kombinieren verlangt.
	1		Eine kreative Aufgabe kann sein, dass die Kinder zwar eine Aufgabe vorgegeben bekommen, sie aber auch Freiraum haben ihre Kreativität freien Lauf zu lassen. Zum Beispiel habe ich im Zeichnen verschiedene Künstler mit den Kindern thematisiert. Ich habe ihnen von jedem Künstler ein berühmtes Bild gezeigt. Sie sollten eins auswählen und das in ihrem eigenen Stil umsetzen, so dass man noch erkennt von welchem Künstler das Original ist. Beispiele für Künstler (Paul Klee, Keith Haring, Andy Warhol, Edward Munch, Van Gogh, Piet Mondriaan, Gustav Klimt oder Wassily Kadinsky etc.) Die Kinder haben zum Beispiel das Bild von Andy Warhol mit Marilyn Monroe mit ihrem eigene Gesicht umgesetzt oder die Männchen von Keith Haring mit Leuchtstift umgesetzt. Die Kinder waren frei in der Wahl von Material und Werkzeug, ob Neocolor, Wasserfarben, Filzstift, Farbstift oder Farben.
	1		ein Plakat gestalten zu einem selbstgewählten Vortrag

		2		offene Frage-Aufgabenstellung
		2		Eine Aufgabe bei der es mehrere verschiedene Lösungsansätze gibt
		2		Offene Aufgabenstellungen
	1			eine zeichnung
	1			Etwas Neues basteln
		2		Geschichte schreiben
		2		Sich zu überlegen mit welchen Settings es gelingt die SuS im Unterricht neugierig zu machen.
		2		Was fällt dir alles ein zum Buchstaben A? Zeichne!
	1			Im Wald aus Bestandteile des Waldes Spiele erstellen oder Figuren bauen etc.
	1			Blatt mit einem Kreis. Male weiter
	1			Falte einen Papierflieger der möglichst weit fliegen kann
		2		Selber ein Spiel erfinden.
		2		Kind hat eine Idee, welche es selbständig umsetzen, gestalten, kreieren kann, ohne "bevormundet" zu werden und ohne "das ist richtig und das ist falsch" von LP zu hören.
		2		Offene Aufgaben, die zum freien Denken und Handeln anregen und sich selbständig lösen lassen mit einem grossen Anteil an Eigenem. Das Produkt steht im Zentrum.
	1			einen Stein bunt bemalen
	1			freies Tanzen, konstruieren mit Baumaterial, freies Basteln mit Alltagsmaterial, freies Legobauen, freies zeichnen, Rollenspiele,
	1			Etwas zu Gestalten
	1			Geometriefiguren gemeinsam tanzen
		2		Eine Aufgabe mit der Möglichkeit eigene Wege zu gehen und mit der Möglichkeit über den Tellerrand zu schauen.
		2		Wir haben das Thema Wald, befinden uns im Wald...Auftrag: sucht zehn Gegenstände, die hier im Wald vorkommen....
		2		Fragestellungen wie: Am Morgen wachst du auf und anstelle deiner Ohren hast du dort kleine Antennen . - Wie sind die dorthin gekommen. - was ändert sich für dich ? (in der Schule, zuhause) ...
	1			Malen
	1			Aufgabe mit offenem Lösungsweg, Basteln ohne Vorlage
		3		Habe grad im Fach Französisch mit Früchten und Gemüse Gegenstände bilden lassen. Fantastisch, was da für kreative Figuren entstanden sind.
		2		Wenn die Antwort nicht schon in der Frage enthalten ist und wenn verschiedene Lösungen und Wege möglich sind.
		2		Offene Aufgabe, welche neugierig macht
		3		Aus vorgegebenen Materialien etwas erstellen
	1			Verzierung gestalten für ein Kissen
		2		Eine offene Aufgabe, in der jeder das tun kann, was er will.
		2		Wie könnte dein Traumhaus aussehen?
		3		Schreibe die Lösung auf, wie Du gerechnet hast. / Baue einen Turm aus Zeitungspapier und Klebstreifen. / Male eine Blume wie auch immer Du magst. / Erfinde summend eine neue Melodie. /
	1			Basteln, Werken, Handarbeit, Geschichten erfinden, usw.
		2		Bodenturnen: Stellt eine Übung aus den gelernten Sachen zusammen, die ihr nachher den anderen präsentieren könnt
	1			Male dein Traumhaus!
	1			Baue eine Auto aus Abfallmaterial
	1			Beim Basteltisch hat es viele verschiedene Materialien, auch Abfallprodukte wie WC-Rollen, Kartonschachteln usw. Die Kinder dürfen frei mit diesen Materialein ein Osternest gestalten.
		3		man erhält ein Brett und eine Murmel und soll ein Spiel daraus machen
		2		Ich erfinde ein eigenes Spiel
		2		Spannende, herausfordernde Aufgabe
	1			Eine offene aufgabe:macht ein Bild/Objekt... Zu.... Dafür habt ihr diese Materialien zur Verfügung...
1	45	55	12	112 (+1 fehlender Wert = 113)

Anhang 13 Korrelationen Kendall-Tau-b

Die nachfolgenden Diagramme (Abb. 12 – 17) bilden die nötigen Vortests für den Korrelationstest Kendall-Tau-b ab. Aus den Boxplot Darstellungen (Abb. 12 - 14) wird sichtbar, dass es keine extremen Ausreisser gibt. Aus den Streudiagrammen (Abb. 15 - 17) können in der Tendenz schwache aber nicht klar eindeutige lineare Verläufe abgelesen werden. Besonders deutlich wird dies in Abb. 16, dem Streudiagramm zu Selbsteinschätzung und Relevanz.

Abbildung 12: Boxplot-Diagramm: Wissen_SUM

Abbildung 13: Boxplot-Diagramm: Relevanz_SUM

Abbildung 14: Boxplot-Diagramm:
Selbsteinschätzung_SUM

Abbildung 15: Streudiagramm: Wissen_SUM -
Relevanz_SUM

Abbildung 16: Streudiagramm: Selbsteinschätzung_SUM -
Relevanz_SUM

Abbildung 17: Streudiagramm: Wissen_SUM -
Selbsteinschätzung_SUM

Anhang 14 Statistik: Aspekt Definition/Produkt

Tabelle 7: Häufigkeit, Aspekt Definition/Wissen

Wissen im Aspekt Definition/Produkt					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	1	.9	.9	.9
	1	6	5.3	5.3	6.2
	2	11	9.7	9.7	15.9
	3	16	14.2	14.2	30.1
	4	29	25.7	25.7	55.8
	5	25	22.1	22.1	77.9
	6	12	10.6	10.6	88.5
	7	9	8.0	8.0	96.5
	8	3	2.7	2.7	99.1
	9	1	.9	.9	100.0
	Gesamt	113	100.0	100.0	

Abbildung 18: Histogramm, Aspekt Definition/Wissen

Anhang 15 Statistik: Aspekt Person

Tabelle 8: Häufigkeit, Aspekt Person

Wissen im Aspekt Person					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	2.0	1	.9	.9	.9
	3.0	1	.9	.9	1.8
	3.5	2	1.8	1.8	3.5
	4.0	3	2.7	2.7	6.2
	4.5	8	7.1	7.1	13.3
	5.0	2	1.8	1.8	15.0
	5.5	9	8.0	8.0	23.0
	6.0	10	8.8	8.8	31.9
	6.5	18	15.9	15.9	47.8
	7.0	17	15.0	15.0	62.8
	7.5	15	13.3	13.3	76.1
	8.0	9	8.0	8.0	84.1
	8.5	9	8.0	8.0	92.0
	9.0	5	4.4	4.4	96.5
	9.5	3	2.7	2.7	99.1
	10.5	1	.9	.9	100.0
Gesamt		113	100.0	100.0	

Abbildung 19: Histogramm, Aspekt Person

Anhang 16 Statistik: Aspekt Prozess

Tabelle 9: Häufigkeit, Aspekt Prozess

Wissen im Aspekt Prozess					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	5	4.4	4.4	4.4
	1	34	30.1	30.1	34.5
	2	51	45.1	45.1	79.6
	3	20	17.7	17.7	97.3
	4	3	2.7	2.7	100.0
	Gesamt	113	100.0	100.0	

Abbildung 20: Histogramm, Aspekt Prozess

Anhang 17 Statistik: Aspekt Umfeld

Tabelle 10: Häufigkeit, Aspekt Umfeld

Wissen im Aspekt Umfeld					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	2	11	9.7	9.7	9.7
	3	29	25.7	25.7	35.4
	4	50	44.2	44.2	79.6
	5	19	16.8	16.8	96.5
	6	3	2.7	2.7	99.1
	7	1	.9	.9	100.0
	Gesamt		113	100.0	100.0

Abbildung 21: Histogramm, Aspekt Umfeld

Tabelle 11: Deskriptive Statistik, Bereich Wissen

Statistiken		
Wissen_SUM		
N	Gültig	113
	Fehlend	0
Mittelwert		16.66
Median		16.50
Std.-Abweichung		3.157
Spannweite		17
Minimum		7
Maximum		24

Tabelle 12: Häufigkeit, Bereich Wissen

Wissen_SUM						
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente	
Gültig	7	1	.9	.9	.9	
	11	2	1.8	1.8	2.7	
	12	3	2.7	2.7	5.3	
	12	4	3.5	3.5	8.8	
	13	4	3.5	3.5	12.4	
	13	3	2.7	2.7	15.0	
	14	3	2.7	2.7	17.7	
	14	4	3.5	3.5	21.2	
	15	5	4.4	4.4	25.7	
	15	6	5.3	5.3	31.0	
	16	11	9.7	9.7	40.7	
	16	2	1.8	1.8	42.5	
	17	11	9.7	9.7	52.2	
	17	8	7.1	7.1	59.3	
	18	4	3.5	3.5	62.8	
	18	8	7.1	7.1	69.9	
	19	7	6.2	6.2	76.1	
	19	5	4.4	4.4	80.5	
	20	4	3.5	3.5	84.1	
	20	1	.9	.9	85.0	
	21	7	6.2	6.2	91.2	
	21	2	1.8	1.8	92.9	
	22	2	1.8	1.8	94.7	
	22	1	.9	.9	95.6	
	23	2	1.8	1.8	97.3	
	24	2	1.8	1.8	99.1	
	24	1	.9	.9	100.0	
	Gesamt		113	100.0	100.0	

Anhang 19 Statistik: Bereich Relevanz

Tabelle 13: Deskriptive Statistik, Bereich Relevanz

deskriptive Statistiken		
Relevanz_SUM		
N	Gültig	113
	Fehlend	0
Mittelwert		9.58
Median		9.00
Std.-Abweichung		2.878
Minimum		3
Maximum		14
Perzentile	25	7.00
	50	9.00
	75	13.00

Tabelle 14: Häufigkeit, Bereich Relevanz

Relevanz_SUM					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	3	1	.9	.9	.9
	5	2	1.8	1.8	2.7
	6	10	8.8	8.8	11.5
	7	16	14.2	14.2	25.7
	8	24	21.2	21.2	46.9
	9	12	10.6	10.6	57.5
	10	14	12.4	12.4	69.9
	11	2	1.8	1.8	71.7
	12	3	2.7	2.7	74.3
	13	6	5.3	5.3	79.6
	14	23	20.4	20.4	100.0
	Gesamt	113	100.0	100.0	

Anhang 20 Statistik: Bereich Selbsteinschätzung

Tabelle 15: Deskriptive Statistik, Bereich Selbsteinschätzung

Statistiken		
Selbsteinschätzung_SUM		
N	Gültig	113
	Fehlend	0
Mittelwert		8.90
Median		9.00
Std.-Abweichung		1.803
Minimum		4
Maximum		12
Perzentile	25	8.00
	50	9.00
	75	10.00

Tabelle 16: Häufigkeit, Bereich Selbsteinschätzung

Selbsteinschätzung_SUM					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	4	1	.9	.9	.9
	5	3	2.7	2.7	3.5
	6	13	11.5	11.5	15.0
	7	6	5.3	5.3	20.4
	8	14	12.4	12.4	32.7
	9	33	29.2	29.2	61.9
	10	20	17.7	17.7	79.6
	11	18	15.9	15.9	95.6
	12	5	4.4	4.4	100.0
	Gesamt	113	100.0	100.0	

Anhang 21 Ergebnisse, Mythen und Fakten

Tabelle 17: Ergebnisse Mythen

MYTHEN	Kreativität-klar?			Benedek et al.		
	richtig	falsch	weiss nicht	richtig	falsch	weiss nicht
C1 Kreative Ideen sind von Natur aus eine gute Sache.	78.8	11.5	9.7	51.5	34.1	14.4
C3 Kinder sind kreativer als Erwachsene.	46.9	21.2	31.9	60.2	23.6	16.3
C4 Am kreativsten ist man, wenn man in seinem Handeln völlig frei ist.	45.1	37.2	17.7	64.2	23.4	12.4
C5 Kreativität ist im Wesentlichen dasselbe wie Kunst.	11.5	74.3	14.2	33.2	54.6	12.2
C7 Kreativität kann nicht gemessen werden.	31	21.2	47.8	50	33.5	16.6
C11 Aussergewöhnliche Kreativität geht meist mit psychischen Störungen einher.	2.7	77.9	19.5	26.2	46.8	27
C12 Beim Brainstorming in einer Gruppe entstehen mehr Ideen, als wenn jeder...	89.4	4.4	6.2	74.5	14.8	10.7
C14 Menschen verfügen über ein gewisses Mass an Kreativität und können...	5.3	80.5	14.2	13	74.1	12.9
C15 Kreative Leistungen sind in der Regel das Ergebnis einer plötzlichen...	17.7	56.6	25.7	49.9	34.7	15.5
C17 Kreativität ist eine seltene Gabe.	6.2	85.8	8	22.6	65	12.4
C18 Je länger ein Kind zur Schule geht, desto weniger kreativ ist es.	34.5	38.9	26.5	36.2	37.4	26.4
C21 Kreativität ist tendenziell eine einsame Tätigkeit.	2.7	88.5	8.8	18.8	68.8	12.4
C24 Kreatives Denken findet meist in der rechten Gehirnhälfte statt.	14.2	17.7	68.1	27.4	19.6	53
		615.7			530.4	
		47.361538			40.8	

Tabelle 18: Ergebnisse Fakten

FAKTEN	Kreativität-klar?			Benedek et al.		
	richtig	falsch	weiss nicht	richtig	falsch	weiss nicht
C2 Die Kreativität einer Person steigert ihre Attraktivität für andere Personen.	61.1	8.8	30.1	61.9	11.6	26.6
C6 Männer und Frauen unterscheiden sich in der Regel nicht in ihrer Kreativität.	55.8	18.6	25.7	45.9	30.8	23.3
C8 Die erste Idee, die jemand hat, ist oft nicht die beste.	21.2	31	47.8	37.6	40.6	21.8
C9 Wenn Sie mit einem Problem nicht weiterkommen, ist es hilfreich...	96.5	0	3.5	95.4	1.7	2.9
C10 Damit etwas als kreativ gilt, muss es sowohl neuartig als auch nützlich oder...	8.8	80.5	10.6	41.9	49.7	8.4
C13 Kreativität ist ein wichtiger Teil des mathematischen Denkens.	66.4	14.2	19.5	55.6	23.6	20.9
C16 Lehrpersonen schätzen kreative Ideen, aber nicht unbedingt kreative Kinder.	33.8	45.1	21.2	50.7	30	19.3
C19 Kreative Menschen sind meistens offener für neue Erfahrungen.	71.7	5.3	23	81.8	7.1	11.1
C20 Ob etwas als kreativ angesehen wird, hängt vom Zeitgeist und den ...	61.9	16.8	21.2	74.9	12.5	12.6
C22 Positive Stimmungen helfen Menschen, kreative Ideen zu entwickeln.	70.8	12.4	16.8	74.1	12.5	13.5
C23 Für einen kreativen Durchbruch (z.B. einen erfolgreichen Roman), braucht ...	3.5	61.9	34.5	25.8	51	23.2
	551.3			645.6		
	50.11818			58.69091		

Anhang 22 Statistiken: Soziodemographische Daten / Wissen

Die folgenden Statistiken bilden den Bereich Wissen in den verschiedenen Gruppen der Soziodemographischen Daten ab.

Tabelle 19: Deskriptive Statistik: Wissen in den Gruppen nach Unterrichtsstufen

Deskriptive Statistik								
Wissen_SUM								
	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Std.-Fehler	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts		Minimum	Maximum
					Untergrenze	Obergrenze		
Kindergarten	25	15.28	3.266	.653	13.93	16.63	7	23
Unterstufe	42	17.06	2.829	.437	16.18	17.94	11	24
Mittelstufe	46	17.04	3.235	.477	16.08	18.00	11	24
Gesamt	113	16.66	3.157	.297	16.07	17.25	7	24

Tabelle 20: Deskriptive Statistik: Wissen in den Gruppen nach Funktion

Deskriptive Statistik								
Wissen_SUM								
	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Std.-Fehler	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts		Minimum	Maximum
					Untergrenze	Obergrenze		
Klassenlehrperson	64	16.51	2.993	.374	15.76	17.26	7	22
Fachlehrperson	20	16.93	3.881	.868	15.11	18.74	11	24
Förderlehrperson	29	16.81	3.060	.568	15.65	17.97	12	24
Gesamt	113	16.66	3.157	.297	16.07	17.25	7	24

Tabelle 21: Deskriptive Statistik: Wissen in den Gruppen nach Berufserfahrung

Deskriptive Statistik								
Wissen_SUM								
	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Std.-Fehler	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts		Minimum	Maximum
					Untergrenze	Obergrenze		
0 - 3	8	15.31	3.218	1.138	12.62	18.00	12	22
4 - 10	16	15.63	3.063	.766	13.99	17.26	7	21
10+	89	16.97	3.131	.332	16.31	17.63	11	24
Gesamt	113	16.66	3.157	.297	16.07	17.25	7	24

Tabelle 22: Deskriptive Statistik: Wissen in den Gruppen nach Alter

Deskriptive Statistik								
Wissen_SUM								
	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Std.-Fehler	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts		Minimum	Maximum
					Untergrenze	Obergrenze		
23 - 32	15	15.43	2.235	.577	14.20	16.67	12	18
33 - 42	25	16.30	3.822	.764	14.72	17.88	7	24
43 - 52	43	17.30	2.930	.447	16.40	18.20	12	24
> 52	30	16.65	3.171	.579	15.47	17.83	11	23
Gesamt	113	16.66	3.157	.297	16.07	17.25	7	24

Teststatistiken ^{a,b,c}	
	Wissen_SUM
Kruskal-Wallis-H	.070
df	2
Asymp. Sig.	.966

a. Kruskal-Wallis-Test

b. Gruppenvariable: In welcher Funktion unterrichten Sie grösstenteils?

c. Einige oder alle exakten Statistiken können nicht berechnet werden, da nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Abbildung 25: Kruskal-Wallis-H, Wissen - Funktion

Teststatistiken ^{a,b}	
	Wissen_SUM
Kruskal-Wallis-H	5.455
df	2
Asymp. Sig.	.065

a. Kruskal-Wallis-Test

b. Gruppenvariable: Welche Klassenstufe unterrichten Sie derzeit grösstenteils?

Abbildung 23: Kruskal-Wallis-H, Wissen - Unterrichtsstufe

Teststatistiken ^{a,b,c}	
	Wissen_SUM
Kruskal-Wallis-H	3.895
df	3
Asymp. Sig.	.273

a. Kruskal-Wallis-Test

b. Gruppenvariable: Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?

c. Einige oder alle exakten Statistiken können nicht berechnet werden, da nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Abbildung 24: Kruskal-Wallis-H, Wissen - Alter

Teststatistiken ^{a,b,c}	
	Wissen_SUM
Kruskal-Wallis-H	3.483
df	2
Asymp. Sig.	.175

a. Kruskal-Wallis-Test

b. Gruppenvariable: Wie viele Jahre Lehrerfahrung haben Sie?

c. Einige oder alle exakten Statistiken können nicht berechnet werden, da nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Abbildung 22: Kruskal-Wallis-H, Wissen - Berufserfahrung

Anhang 23 Statistiken: Wissensquelle (E1)

Tabelle 23: Häufigkeiten Wissensquelle

		Antworten		Prozent der Fälle
		N	Prozent	
Wissen woher ^a	[Ausbildung] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	87	23.2%	81.3%
	[Fachliteratur] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	47	12.5%	43.9%
	[Weiterbildung] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	63	16.8%	58.9%
	[Freunde / Kollegium] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	59	15.7%	55.1%
	[Fernsehen] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	14	3.7%	13.1%
	[Internet / soziale Medien] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	46	12.3%	43.0%
	[Zeitschriften / Bücher] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	59	15.7%	55.1%
Gesamt		375	100.0%	350.5%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Tabelle 24: Korrelationstest Kendall-Tau-b, Wissen - Wissensquelle

		Korrelationen								
		Wissen_SUM	[Ausbildung] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	[Fachliteratur] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	[Weiterbildung] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	[Freunde / Kollegium] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	[Fernsehen] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	[Internet / soziale Medien] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	[Zeitschriften / Bücher] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?	
Kendall-Tau-b	Wissen_SUM	Korrelationskoeffizient	1.000	-.061	.201*	.099	.066	.092	.027	.163*
		Sig. (2-seitig)	.	.440	.011	.211	.407	.247	.736	.040
		N	113	113	113	113	113	113	113	113

Mann-Whitney-Test

Ränge

[Zeitschriften / Bücher] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?		N	Mittlerer Rang	Rangsumme
Wissen_SUM	Nicht Gewählt	54	50.38	2720.50
	Ja	59	63.06	3720.50
	Gesamt	113		

Teststatistiken^a

	Wissen_SUM
Mann-Whitney-U-Test	1235.500
Wilcoxon-W	2720.500
Z	-2.059
Asymp. Sig. (2-seitig)	.040
Exakte Sig. (2-seitig)	.039
Exakte Sig. (1-seitig)	.020
Punkt-Wahrscheinlichkeit	.000

a. Gruppenvariable: [Zeitschriften / Bücher] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?

Abbildung 26: Mann-Withney-u-Test, Wissen - Wissensquelle: Zeitschriften/Bücher

Mann-Whitney-Test

Ränge

[Fachliteratur] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?		N	Mittlerer Rang	Rangsumme
Wissen_SUM	Nicht Gewählt	66	50.41	3327.00
	Ja	47	66.26	3114.00
	Gesamt	113		

Teststatistiken^a

	Wissen_SUM
Mann-Whitney-U-Test	1116.000
Wilcoxon-W	3327.000
Z	-2.539
Asymp. Sig. (2-seitig)	.011
Exakte Sig. (2-seitig)	.011
Exakte Sig. (1-seitig)	.005
Punkt-Wahrscheinlichkeit	.000

a. Gruppenvariable: [Fachliteratur] Woher stammt Ihr Wissen über Kreativität?

Abbildung 27: Mann-Withey-u-Test, Wissen - Wissensquelle: Fachliteratur

Anhang 24 Statistiken: Handlungsbedarf (E2)

Tabelle 25: Häufigkeiten, Handlungsbedarf (E2)

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	82	72.6	76.6	76.6
	Weiss nicht	20	17.7	18.7	95.3
	Nein	5	4.4	4.7	100.0
	Gesamt	107	94.7	100.0	
Fehlend	System	6	5.3		
Gesamt		113	100.0		

Anhang 25 Statistiken: Wissenserweiterung (E3)

Tabelle 26: Häufigkeiten, Wissenserweiterung (E3)

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	83	73.5	73.5	73.5
	Nein	10	8.8	8.8	82.3
	Vielleicht	20	17.7	17.7	100.0
	Gesamt	113	100.0	100.0	

Tabelle 27: Varianzanalyse ANOVA, Wissen - Wissenserweiterung

ANOVA					
Wissen_SUM	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Zwischen den Gruppen	82.469	2	41.235	4.388	.015
Innerhalb der Gruppen	1033.664	110	9.397		
Gesamt	1116.133	112			

Tabelle 28: Post-Hoc-Test, Wissen - Wissenserweiterung

Abhängige Variable: Wissen_SUM		(I) Letzte Frage: Würden Sie grundsätzlich gerne Ihr Wissen über Kreativität erweitern?	(J) Letzte Frage: Würden Sie grundsätzlich gerne Ihr Wissen über Kreativität erweitern?	Mittelwertdifferenz (I-J)	Std.-Fehler	Sig.	95% Konfidenzintervall	
							Untergrenze	Obergrenze
Bonferroni	Ja	Nein		1.619	1.026	.353	-.88	4.11
		Vielleicht		2.069*	.764	.023	.21	3.93
	Nein	Ja		-1.619	1.026	.353	-4.11	.88
		Vielleicht		.450	1.187	1.000	-2.44	3.34
	Vielleicht	Ja		-2.069*	.764	.023	-3.93	-.21
		Nein		-.450	1.187	1.000	-3.34	2.44

Anhang 26 Statistiken: Einleitungsfragen (A2, A4, A5)

Tabelle 29: Häufigkeiten, kreative Person (A2)

Würden Sie sich als kreative Person bezeichnen?					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	95	84.1	84.1	84.1
	Weiss nicht	6	5.3	5.3	89.4
	Nein	12	10.6	10.6	100.0
	Gesamt	113	100.0	100.0	

Was denken Sie, wie gross ist Ihr Wissen zum Thema Kreativität?		
N	Gültig	113
	Fehlend	0
	Mittelwert	3.21
	Median	3.00
	Modus	3
	Spannweite	4
	Minimum	1
	Maximum	5

Was denken Sie, wie gross ist Ihr Wissen zum Thema Kreativität?					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	klein	2	1.8	1.8	1.8
	eher klein	12	10.6	10.6	12.4
	mittel	64	56.6	56.6	69.0
	eher gross	30	26.5	26.5	95.6
	gross	5	4.4	4.4	100.0
	Gesamt		113	100.0	100.0

Abbildung 28: Statistiken, Wissen (A4)

Wie gross ist Ihr Interesse für das Thema Kreativität?		
N	Gültig	113
	Fehlend	0
Mittelwert		4.01
Median		4.00
Modus		4
Spannweite		4
Minimum		1
Maximum		5

Wie gross ist Ihr Interesse für das Thema Kreativität?					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	klein	1	.9	.9	.9
	mittel	29	25.7	25.7	26.5
	eher gross	50	44.2	44.2	70.8
	gross	33	29.2	29.2	100.0
	Gesamt	113	100.0	100.0	

Abbildung 29: Statistiken, Interesse (A5)

Anhang 27 Statistik: Schulfächer (B2)

Tabelle 30: Häufigkeiten, Schulfächer (B2)

B2: In welchen Schulfächern kann Kreativität gefördert werden?				
		Antworten		Prozent der Fälle
		N	Prozent	
Schulfächer KANN gefördert ^a	[Französisch]	85	7.8%	75.2%
	[Mathematik]	96	8.8%	85.0%
	[Bildnerisches Gestalten]	113	10.3%	100.0%
	[Bewegung und Sport]	103	9.4%	91.2%
	[Natur, Mensch, Gesellschaft]	105	9.6%	92.9%
	[Textiles und technisches Gestalten]	112	10.2%	99.1%
	[Englisch]	84	7.7%	74.3%
	[Medien und Informatik]	94	8.6%	83.2%
	[Religionen, Kulturen, Ethik]	88	8.0%	77.9%
	[Deutsch]	104	9.5%	92.0%
	[Musik]	110	10.1%	97.3%
Gesamt		1094	100.0%	968.1%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Pragmatische Kreativität: Französisch/ Mathematik/ Natur, Mensch, Gesellschaft/ Englisch/ Medien und Informatik/ Religion, Kulturen, Ethik/ Deutsch = durchschnittlich 82,9%

Ästhetische Kreativität: Bildnerisches Gestalten/ Bewegung und Sport/ Textiles und technisches Gestalten/ Musik = durchschnittlich 96,9%

Alle Schulfächer = 88%

Anhang 28 Statistik: Eigenschaften und Merkmale einer kreativen Person

Tabelle 31: Deskriptive Statistik, Merkmale für kreatives Handeln und Denken (B7)

Deskriptive Statistiken					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.- Abweichung
[ruhig] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	2.78	1.341
[introvertiert] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	5	1.73	.919
[fantasievoll] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	5.25	1.065
[objektiv] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	2.70	1.369
[energiegeladen] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	3.21	1.385
[diszipliniert] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	2.94	1.298
[weise] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	2.17	1.342
[demütig] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	1.84	1.229
[realistisch] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	2.42	1.280
[extrovertiert] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	2.42	1.381
[spielerisch] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	4.98	1.165

Fortsetzung S. 61

[demütig] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	1.84	1.229
[realistisch] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	2.42	1.280
[extrovertiert] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	2.42	1.381
[spielerisch] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	4.98	1.165
[stolz] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	2.04	1.329
[leidenschaftlich] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	4.73	1.282
[naiv] Wie wichtig sind folgende Merkmale, um kreatives Handeln und Denken hervorzubringen?	113	1	6	1.96	1.180
Gültige Werte (listenweise)	113				

Durchschnittliche Zustimmungsrates = 2,9 = 48,3%

Tabelle 32: Häufigkeiten, Eigenschaften einer kreativen Person (B6)

		Antworten		Prozent der Fälle
		N	Prozent	
Eigenschaften einer kreativen Person ^a	[Offenheit]	106	10.8%	93.8%
	[Konzentrationsfähigkeit]	42	4.3%	37.2%
	[Neugierde]	111	11.3%	98.2%
	[Konflikttoleranz]	45	4.6%	39.8%
	[Diszipliniertheit]	25	2.5%	22.1%
	[Ängstlichkeit]	1	0.1%	0.9%
	[emotionale Stabilität]	26	2.6%	23.0%
	[Risikofreude]	78	7.9%	69.0%
	[Achtsamkeit]	55	5.6%	48.7%
	[Flexibilität]	102	10.3%	90.3%
	[Beurteilungskraft]	22	2.2%	19.5%
	[Gewissenhaftigkeit]	9	0.9%	8.0%
	[Einfallsreichtum]	106	10.8%	93.8%
	[Spontaneität]	101	10.2%	89.4%
	[pessimistische Grundhaltung]	1	0.1%	0.9%
	[Problemsensibilität]	34	3.4%	30.1%
[Durchhaltevermögen]	73	7.4%	64.6%	
[grosses Selbstvertrauen]	49	5.0%	43.4%	
Gesamt	986	100.0%	872.6%	

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Durchschnittliche Erkennungsrate = 872,6% - (2x0.9% keine kreative Eigenschaften) : 16 = 54,4%

<i>Characteristic</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>
Who are responsible	4.73	.51
Who are honest and sincere	4.67	.62
Who are reliable	4.65	.51
Who are dependable	4.61	.65
Who are independent*	4.49	.57
Who are clear and to the point	4.36	.60
Who like to take chances*	4.27	.64
Who are individualistic*	4.24	.70
Who are willing to compromise	4.21	.66
Who are practical	4.07	.70
Who try to do the impossible*	3.96	.84
Who prefer routines and consistency	3.63	.75
Who are methodical or conventional	3.49	.70
Who experience deep emotions*	3.37	.82
Who are non-conformists*	3.30	.84
Who are autonomous or like to work alone*	3.11	.81
Who consistently do things the same way	2.92	.73
Who prefer ambiguity*	2.78	.79
Who are impulsive*	2.49	.73
Who make up their own rules as they go*	2.36	.87

1 = Very Undesirable—5 = Very Desirable
* Indicates characteristics associated with creativity

Abbildung 30: Ergebnisse Kettler et al., 2018, S. 167

Anhang 30 Statistiken: Haltung der LP zur Kreativität

Tabelle 33: Häufigkeiten, Schulfächer_sollten (B3)

Welche SFächer sollte Förderung ^a	[Französisch] ... und in welchen Fächern sollte, Ihrer Meinung nach, die Förderung der Kreativität ein wichtiger Bestandteil der Unterrichtsplanung sein?	Antworten		Prozent der Fälle
		N	Prozent	
		37	4.7%	32.7%
	[Mathematik]	57	7.2%	50.4%
	[Bildnerisches Gestalten]	111	14.0%	98.2%
	[Bewegung und Sport]	76	9.6%	67.3%
	[Natur, Mensch, Gesellschaft]	73	9.2%	64.6%
	[Textiles und technisches Gestalten]	109	13.8%	96.5%
	[Englisch]	37	4.7%	32.7%
	[Medien und Informatik]	68	8.6%	60.2%
	[Religionen, Kulturen, Ethik]	47	5.9%	41.6%
	[Deutsch]	78	9.9%	69.0%
	[Musik]	98	12.4%	86.7%
Gesamt		791	100.0%	700.0%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Tabelle 34: Häufigkeiten, Relevanz Kreativitätsförderung (B4)

Als wie wichtig schätzen Sie im Allgemeinen die Förderung der Kreativität von Schulkindern ein?					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	mässig wichtig	5	4.4	4.4	4.4
	wichtig	37	32.7	32.7	37.2
	sehr wichtig	71	62.8	62.8	100.0
	Gesamt	113	100.0	100.0	

Tabelle 35: Häufigkeiten, Wer sollte fördern (B1)

		Antworten		Prozent der Fälle
		N	Prozent	
wer ^a	[Jede Lehrperson] Wer, denken Sie, sollte die Kreativität von jungen Menschen an Schulen fördern?	111	72.1%	98.2%
	[Fachlehrpersonen]	2	1.3%	1.8%
	[Förderlehrpersonen]	1	0.6%	0.9%
	[Experten von ausserhalb der Schule]	40	26.0%	35.4%
Gesamt		154	100.0%	136.3%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Korrelation von überfachlichen Kompetenzen und Verhaltensmerkmalen, die mit Kreativität in Verbindung gebracht werden (angelehnt an Seeli, 2021, Anhang S. 15f)	4
Tabelle 2: 24 Charakterstärken (Blickhan, 2018, S. 110)	10
Tabelle 3: Theoretische Begründungen der Mythen und Fakten aus der Studie von Benedek et al. (2021, https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0191886921004451-mmc1.xlsx)	12
Tabelle 4: Qualitative Auswertung A3	26
Tabelle 5: Qualitative Auswertung B5	30
Tabelle 6: Qualitative Auswertung B8	35
Tabelle 7: Häufigkeit, Aspekt Definition/Wissen	39
Tabelle 8: Häufigkeit, Aspekt Person	40
Tabelle 9: Häufigkeit, Aspekt Prozess	41
Tabelle 10: Häufigkeit, Aspekt Umfeld	42
Tabelle 11: Deskriptive Statistik, Bereich Wissen	43
Tabelle 12: Häufigkeit, Bereich Wissen.....	44
Tabelle 13: Deskriptive Statistik, Bereich Relevanz	45
Tabelle 14: Häufigkeit, Bereich Relevanz	45
Tabelle 15: Deskriptive Statistik, Bereich Selbsteinschätzung	46
Tabelle 16: Häufigkeit, Bereich Selbsteinschätzung	46
Tabelle 17: Ergebnisse Mythen.....	47
Tabelle 18: Ergebnisse Fakten	47
Tabelle 19: Deskriptive Statistik: Wissen in den Gruppen nach Unterrichtsstufen	48
Tabelle 20: Deskriptive Statistik: Wissen in den Gruppen nach Funktion	48

Tabelle 21: Deskriptive Statistik: Wissen in den Gruppen nach Berufserfahrung	48
Tabelle 22: Deskriptive Statistik: Wissen in den Gruppen nach Alter	48
Tabelle 23: Häufigkeiten Wissensquelle	50
Tabelle 24: Korrelationstest Kendall-Tau-b, Wissen - Wissensquelle	50
Tabelle 25: Häufigkeiten, Handlungsbedarf (E2)	52
Tabelle 26: Häufigkeiten, Wissenserweiterung (E3)	52
Tabelle 27: Varianzanalyse ANOVA, Wissen - Wissenserweiterung	52
Tabelle 28: Post-Hoc-Test, Wissen - Wissenserweiterung.....	53
Tabelle 29: Häufigkeiten, kreative Person (A2)	53
Tabelle 30: Häufigkeiten, Schulfächer (B2)	54
Tabelle 31: Deskriptive Statistik, Merkmale für kreatives Handeln und Denken (B7)	55
Tabelle 32: Häufigkeiten, Eigenschaften einer kreativen Person (B6)	56
Tabelle 33: Häufigkeiten, Schulfächer_sollten (B3)	58
Tabelle 34: Häufigkeiten, Relevanz Kreativitätsförderung (B4)	58
Tabelle 35: Häufigkeiten, Wer sollte fördern (B1)	59

Abbilungsverzeichnis

Abbildung 1: LP21, Überfachliche Kompetenzen, D-EDK, 2016.....	4
Abbildung 2: Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche, LP21, 2016.....	5
Abbildung 3: Entwicklungsorientierter Zugang, Fantasie und Kreativität, LP21, 2016.....	5
Abbildung 4: Suchergebnis "kreativ" im LP21, D-EDK, 2016.....	6
Abbildung 5: ALSV, Kanton St. Gallen, 2020, S. 11.....	7
Abbildung 6: ALSV-Aspekte I, Kanton St. Gallen, 2020, S. 12.....	8
Abbildung 7: ALSV-Aspekte II, Kanton St. Gallen, 2020, S. 13.....	9
Abbildung 8: Komponentenmodell der Kreativität nach Urban (2004, S. 48)	11
Abbildung 9: Ideenvulkan nach Wallas (Eppler & Mengis, 2011, zitiert nach Sterel et al. 2022, S. 40).....	11
Abbildung 10: Kreativitätsmodell nach Flehsig (1972), zitiert nach Gerr, 2015, S. 13.	12
Abbildung 11: Modulübersicht "Kreativität und kreative Prozesse erkennen, verstehen und fördern" (Seeli, 2021, S. 81)	15
Abbildung 12: Boxplot-Diagramm: Wissen_SUM	38
Abbildung 13: Boxplot-Diagramm: Relevanz_SUM.....	38
Abbildung 14: Boxplot-Diagramm: Selbsteinschätzung_SUM	38
Abbildung 15: Streudiagramm: Wissen_SUM - Relevanz_SUM.....	38
Abbildung 16: Streudiagramm: Selbsteinschätzung_SUM - Relevanz_SUM	38
Abbildung 17: Streudiagramm: Wissen_SUM - Selbsteinschätzung_SUM	38
Abbildung 18: Histogramm, Aspekt Definition/Wissen	39

Abbildung 19: Histogramm, Aspekt Person	40
Abbildung 20: Histogramm, Aspekt Prozess	41
Abbildung 21: Histogramm, Aspekt Umfeld	42
Abbildung 22: Kruskal-Wallis-H, Wissen - Berufserfahrung.....	49
Abbildung 23: Kruskal-Wallis-H, Wissen - Unterrichtsstufe.....	49
Abbildung 24: Kruskal-Wallis-H, Wissen - Alter	49
Abbildung 25: Kruskal-Wallis-H, Wissen - Funktion.....	49
Abbildung 26: Mann-Whitney-u-Test, Wissen - Wissensquelle: Zeitschriften/Bücher.....	51
Abbildung 27: Mann-Whitney-u-Test, Wissen - Wissensquelle: Fachliteratur	51
Abbildung 28: Statistiken, Wissen (A4).....	53
Abbildung 29: Statistiken, Interesse (A5).....	54
Abbildung 30: Ergebnisse Kettler et al., 2018, S. 167	57

Sämtliche Quellen finden sich im Literaturverzeichnis der Masterarbeit.